

Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Programul Educație și Ocupare

Studiu extins cu bune practici internaționale privind finanțarea pe bază de performanță în instituțiile de învățământ superior

Versiunea 1

Detalii publicație

Studiu extins cu bune practici internaționale privind finanțarea pe bază de performanță în instituțiile de învățământ superior. Versiunea 1

[UEFISCDI](#) – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Ministerul Educației și Cercetării

Publicat: **Versiunea 1 – Noiembrie 2025**

Autori:

[Ioana Spanache](#), Ioana Trif, Mariana Chioncel, Mihaela Iorgulescu Aioanei, [Adrian Curaj](#)

Contributori:

Gabriela Jitaru, Roxana Mazilescu, [Lăcrămioara Rusu](#)

DOI: 10.5281/zenodo.17625033

*Acest studiu a fost realizat de UEFISCDI și Ministerul Educației și Cercetării în cadrul activităților derulate prin proiectul „[România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior](#)”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare. Proiectul are ca scop creșterea calității învățământului superior românesc și a ofertei de educație și formare profesională, prin dezvoltarea și sprijinirea implementării politicilor de internaționalizare a învățământului superior din România.

Disclaimer:

Acest material reflectă exclusiv opiniile și punctele de vedere ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția oficială sau politicile vreunei organizații sau instituții cu care aceștia sunt afiliați.

Studiu extins cu bune practici internaționale privind finanțarea pe bază de performanță în instituțiile de învățământ superior

Cuprins

1. Introducere.....	3
2. Cadru conceptual și metodologic	4
3. Evaluarea cercetării pe bază de performanță - definiții, tipologii și clasificare.....	9
3.1. Ce sunt sistemele de finanțare bazate pe performanța în cercetare (PBRF)? ..	9
3.2. De ce și cum au fost introduse?	10
3.3. Tipologii și moduri de clasificare a sistemelor PBRF.....	11
Indicatori și metode de evaluare	12
Periodicitate și perioade acoperite pentru colectarea datelor	13
Mecanisme de distribuție	13
Guvernanță și responsabilitatea publică.....	14
3.4. Istoricul dezvoltării sistemelor PBRF.....	14
--- Origini și state pioniere.....	14
--- Extinderea timpurie și răspândirea globală	15
--- Evoluția în timp a paradigmelor din evaluarea cercetării	15
3.5. Avantaje și dezavantaje ale sistemelor de tip PBRF conform literaturii de specialitate	17
Avantaje percepute ale sistemelor de tip PBRF.....	17
Dezavantaje și critici ale sistemelor de tip PBRF	18
4. Contextul național privind finanțarea instituțională	20
5. Analiză comparativă a practicilor din statele selectate	23
5.1. Analiză comparativă – date statistice.....	23
5.2. Analiză comparativă – studii de caz	36
5.3. Studii de caz	40
Norvegia	40
Finlanda	46
Portugalia	56
Suedia	67
Polonia	78
Austria	86
Belgia (Flandra)	95

Regatul Unit	106
Olanda	111
6. Lecții învățate și posibile direcții pentru statele care doresc să implementeze sisteme de evaluare a cercetării.....	115
7. Concluzii generale	117
Referințe	118
Anexe	121
Anexa 1 – Structură analiză studii de caz.....	121

1. Introducere

1.1. Scopul studiului

Prezentul studiu își propune să analizeze **modelele internaționale de finanțare instituțională a cercetării pe bază de performanță (Performance-Based Research Funding – PBRF)**, în vederea identificării elementelor, mecanismelor și principiilor care pot fi relevante pentru contextul României. Studiul examinează modul în care diferite state europene au conceput relația dintre **evaluarea performanței și alocarea fondurilor publice (instituționale) pentru cercetare**, oferind o imagine integrată asupra funcționării acestor sisteme și a efectelor generate în timp.

Analiza a fost realizată inițial în format extins, pe baza unei structuri comune care a urmărit, pentru fiecare stat, **contextul național, clasificarea sistemului de finanțare, mecanismele de evaluare și de alocare a fondurilor, indicatorii utilizați, existența acordurilor de performanță**, precum și **impactul, avantajele, provocările asociate și tendințele recente de reformă**. Ulterior, informațiile au fost sintetizate într-o formă comparabilă, prezentată inclusiv în format tabelar, care facilitează observarea diferențelor între modele și a gradului de integrare a criteriilor și mecanismelor de performanță în finanțarea instituțională.

1.2. Grup țintă

Studiul se adresează **universităților și autorităților publice cu rol în finanțarea și evaluarea cercetării**, oferind repere pentru înțelegerea diferitelor modele PBRF și a implicațiilor acestora asupra politicilor instituționale și naționale. Totodată, rezultatele pot fi utile **comunității de cercetare** – cercetători, evaluatori și coordonatori de proiecte – pentru a sprijini o abordare coerentă și responsabilă a evaluării performanței, corelată între nivelurile individual, organizațional și sistemic.

1.3. Context și relevanță

În ultimul deceniu, mai multe state europene au introdus sau consolidat mecanisme de finanțare instituțională bazate pe performanță, cu scopul de a stimula excelența, relevanța și transparența utilizării fondurilor publice pentru cercetare

Sistemele de finanțare a cercetării bazate pe performanță (PBRF) sunt promovate în numeroase state deoarece sunt considerate instrumente capabile să **îmbunătățească performanța cercetării**, în principal prin stimularea competiției pentru resurse (Jonkers et al., 2016, Hicks, 2012) și prestigiu (Hicks, 2012) și prin **recompensarea excelenței** (Thomas et al., 2020). Ele sunt asociate și cu **creșterea productivității** (Hicks, 2010) și, în unele contexte, cu **îmbunătățirea calității rezultatelor științifice** (Hicks, 2010; EC, 2018), precum și cu **dezvoltarea culturii organizaționale a cercetării și facilitarea schimbărilor instituționale** pozitive (Zacharewicz et al., 2018). Totodată, literatura subliniază potențialul acestor sisteme de a **spori eficiența utilizării resurselor publice** pentru cercetare (Jonkers et al. 2016, Hicks, 2012, Sivertsen, 2023) și chiar de a crește impactul societal al acestora (Jonkers et al., 2016), prin concentrarea investițiilor acolo unde performanța este mai ridicată (EC, 2018). Nu în ultimul rând, PBRF sunt percepute ca mecanisme care conduc la **o mai mare transparență și responsabilizare** în alocarea fondurilor publice (Hicks, 2012; Sivertsen, 2023), oferind totodată **informații strategice** pentru guverne și instituții în definirea și monitorizarea strategiilor de cercetare (Arnold & Mahieu, 2018), și servind ca instrumente pentru comunicarea așteptărilor societale către sistemul de cercetare (Sivertsen, 2023).

Studiul este organizat în șase secțiuni principale, completate de o serie de anexe care sprijină analiza. După această **introducere**, care prezintă scopul, contextul și relevanța demersului, precum și grupurile-țintă vizate, secțiunea a doua descrie **cadru conceptual și metodologic** al cercetării, definind principalele concepte, clasificările utilizate și sursele de date care fundamentează analiza. **Secțiunea a treia** este dedicată sistemelor internaționale de finanțare a cercetării bazate pe performanță (PBRF), oferind o imagine de ansamblu asupra tipologiilor, modelelor și tendințelor de dezvoltare la nivel european și global. **Secțiunea a patra** prezintă contextul național privind finanțarea instituțională a cercetării, și este urmată **Secțiunea a cincea**, de analiza comparativă a practicilor din statele selectate – Norvegia, Finlanda, Suedia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Austria, Belgia (Flandra) și Țările de Jos – realizată pe baza unei structuri comune de analiză.

În continuare, secțiunea a șasea sintetizează principalele lecții învățate și conturează direcții potențiale de acțiune relevante pentru state care doresc să implementeze sisteme similare, iar secțiunea finală reunește concluziile generale ale studiului. Documentul este completat de anexe care includ structura utilizată pentru analiza modelelor PBRF, tabele comparative detaliate și informații suplimentare care susțin interpretarea rezultatelor și formularea concluziilor.

2. Cadru conceptual și metodologic

2.1. Cadru conceptual

Definirea sistemelor de finanțare a cercetării pe bază de performanță (PBRF)

Sistemele de tip Performance-Based Research Funding (PBRF) reprezintă mecanisme prin care finanțarea instituțională directă alocată universităților și organizațiilor publice de cercetare **se bazează pe evaluarea performanței activităților de cercetare**.

Acestea au apărut în contextul reformelor orientate spre creșterea eficienței, transparenței și competitivității internaționale a sistemelor de cercetare și inovare, fiind astăzi utilizate, sub diverse forme, în mai multe state membre UE și nu numai.

Conform lui Sivertsen (2023), sistemele PBRF pot fi definite ca *“systematic mechanisms for the allocation of institutional funding for research based on an evaluation of research performance.”*

În literatura de specialitate, PBRF sunt considerate instrumente de guvernare bazate pe performanță, ce urmăresc:

- crearea de stimulente pentru îmbunătățirea calității cercetării;
- dezvoltarea capacității instituționale de planificare strategică;
- orientarea activității de cercetare către impact societal, deschidere și colaborare;
- asigurarea unei distribuții transparente și bazate pe dovezi a fondurilor publice.

Tipologii ale sistemelor PBRF

În analiza comparativă a modelelor internaționale am pornit de la clasificările propuse de Sivertsen (2017, 2023) și Zacharewicz et al. (2019), completate de interpretările OECD privind performance-based funding mechanisms.

Tip sistem	Descriere generală	Exemple state	Caracteristici-cheie
1. Evaluation-based (peer review)	Finanțarea se bazează pe evaluarea periodică a calității cercetării de către paneluri de experți. Evaluarea poate include și indicatori scientometrici ca suport.	UK, Portugalia, Italia, Republica Cehă, Franța, Noua Zeelandă, Letonia	Peer review, cicluri de 4–7 ani, analize calitative și narrative, pot include un accent pe impact și cultură organizațională
2. Indicator-based	Finanțarea se alocă anual, prin formule bazate pe indicatori cantitativi privind activitatea de cercetare și nu numai (publicații, doctoranzi, granturi, colaborări etc.).	Norvegia, Finlanda, Belgia (Flanders), Danemarca, Polonia, Suedia, Estonia	Mecanism automatizat, utilizare a bazelor de date naționale, indicatori ponderați; cost redus, predictibil
3. Performance Agreements	Finanțarea se realizează prin contracte multianuale de performanță între stat și universități, cu indicatori și ținte convenite.	Austria, Finlanda, Olanda, Elveția, Danemarca	Mecanism negociat; permite adaptarea la priorități strategice; flexibilitate ridicată; accent pe relevanță și calitate

Această clasificare, precum și cea mai recentă, propusă de Rushforth et al, au fost utilizate pentru a poziționa sistemele analizate (NO, FI, PL, PT, SE, UK, AT, BE-Flandra, NL) în funcție de mecanismul

dominant, ținând cont că în practică multe modele sunt hibride, combinând indicatori cantitativi cu evaluare calitativă și acorduri instituționale.

2.2. Metodologia studiului

Abordare generală

Studiul adoptă o abordare comparativă și descriptiv-analitică, combinând:

- analiza documentară (desk research) a mai multor surse internaționale și naționale, inclusiv analiză conceptuală;
- analiza statistică transversală bazată pe date comparabile;
- interviuri calitative cu experți „și reprezentanți instituționali din țările selectate.

Prin intermediul acestora, autorii au urmărit să identifice mecanismele-cheie, indicatorii, provocările și rezultatele asociate sistemelor PBRF, pentru a extrage elemente de interes în context național.

Surse de date

Surse statistice și baze de date internaționale:

- Eurostat – cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare pe sector instituțional, în funcție de sursele de finanțare (GERD), alocare pentru cercetare, dezvoltare și inovare, totală și din Fondurile Universitare Generale (HERD) și pondere cercetători (FTE) din populația activă, pe sector;
- European Higher Education Sector Observatory (EHESO) - publicații științifice în Sistemul de Învățământ Superior (SÎS), ponderea articolelor științifice aflate între cele mai citate 1% și 10% reviste academice, ponderea co-publicațiilor internaționale și granturi Consiliul European de Cercetare (ERC);
- OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) - coinventie internațională, patente IP5, patente triadice;
- UNESCO Institute for Statistics;
- Horizon dashboard - participări unice la Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), participări unice (organizații beneficiare) Orizont 2020 și Orizont Europa, total și per tipuri de instituții, proiecte Orizont 2020 și Orizont Europa, total și per tipuri de instituții, rata de succes, total și per tipuri de instituții, contribuția netă Orizont 2020 și Orizont Europa, total și per tipuri de instituții;
- Leiden Ranking – performanță instituțională în cercetare, în funcție de nr. articolelor în cele mai citate publicații de cercetare;
- QS World University Ranking - performanța SÎS în funcție de pozițiile universităților în clasamentul general și în ceea ce privește rețeaua internațională de cercetare și numărul citărilor per facultate;
- Times Higher Education World University Ranking (THEWU) - performanța SÎS în funcție de pozițiile universităților în clasamentul general și în ceea ce privește mediul de cercetare și calitatea cercetării;

- Shanghai Ranking - performanța SÎS în funcție de pozițiile universităților în clasamentul general și în funcție de publicații;
- European Innovation Scoreboard - clasificare state și intensitatea inovării și cercetării;
- Research and Innovation Observatory (RIO) Country Reports – contexte și tendințe de politică;
- World Higher Education Database (IAU/UNESCO) – date privind sistemele universitare.

Surse secundare și rapoarte naționale

- documente de strategie și legislative, rapoarte din fiecare stat inclus în analiză;
- analize realizate de organizații precum Comisia Europeană, OECD, EUA ș.a.;
- literatură științifică privind finanțarea cercetării bazate pe performanță în universități;
- documente și rapoarte ale agențiilor naționale de finanțare a cercetării (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, UK Research and Innovation etc.);
- Planuri de acțiune CoARA ale organizațiilor de finanțare a cercetării din statele incluse în analiză.

Surse primare (în completare, noiembrie-decembrie 2025):

- Interviuuri semistructurate cu experți internaționali relevanți pentru subiectul PBRF, pentru validarea și completarea informațiilor obținute prin desk research.

Structura de analiză utilizată

Analiza fiecărui sistem național de finanțare a cercetării bazată pe performanță urmează o structură comună, stabilită și validată la începutul activității, în luna Septembrie 2024. Această structură asigură comparabilitatea între țări și coerența interpretărilor rezultate.

Într-o primă etapă, pentru fiecare stat este prezentat contextul general, care include principalii indicatori macro privind finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), performanța universităților, poziționarea acestora la nivel internațional și informații mai generale despre sistemul de învățământ superior și cercetare din statul analizat, pentru o mai bună înțelegere a contextului.

Ulterior, este realizată clasificarea sistemului conform tipologiei propuse de Sivertsen (2023) și Zacharewicz (2019), evidențiindu-se dacă sistemul analizat este bazat predominant pe evaluare, pe indicatori sau pe acorduri de performanță, precum și posibilele forme hibride sau evoluțiile recente ale acestuia.

Secțiunea dedicată **descrierii modelului** prezintă pe scurt istoricul și rațiunile care au condus la introducerea mecanismului respectiv, explică modul de finanțare și alocare a resurselor – inclusiv formulele utilizate, ponderile indicatorilor și principalele componente ale sistemului – și detaliază mecanismele de evaluare, criteriile și indicatorii aplicați, precum și abordarea. Acolo unde este cazul, sunt incluse și informații privind existența și funcționarea acordurilor de performanță între autorități și instituții.

O secțiune separată este dedicată **impactului și rezultatelor obținute**, sintetizând concluziile evaluărilor și revizuirilor efectuate asupra sistemului, precum și efectele observate în timp asupra calității cercetării, gradului de internaționalizare și guvernancei instituționale.

Partea de discuții explorează punctele forte și limitările fiecărui model, principalele provocări întâmpinate și soluțiile adoptate la nivel național. În completare, sunt analizate abordările noi în evaluarea cercetării, precum gradul de integrare a principiilor evaluării responsabile (RRA), implicarea în inițiative precum CoARA, și măsura în care sunt recunoscute contribuțiile diverse ale cercetătorilor, inclusiv aspecte legate de Open Science și impact societal.

Studiul pentru fiecare țară se încheie cu o secțiune de concluzii, care sintetizează lecțiile învățate, elementele considerate relevante pentru contextul românesc și posibilele direcții de adaptare a unui model PBRF la nivel național. Structura de analiză este inclusă în Anexele la acest studiu.

Limite și limitări

Studiul de față are un caracter exploratoriu și comparativ, iar interpretarea rezultatelor trebuie realizată ținând cont de o serie de limitări inerente. În primul rând, **disponibilitatea și comparabilitatea datelor** privind finanțarea cercetării diferă semnificativ între state. Nu toate țările publică informații detaliate privind structura finanțării instituționale, proporția alocată pe criterii de performanță sau formulele exacte de calcul. În unele cazuri, datele sunt agregate la nivel de sistem, fără o descompunere clară între componentele de bază și cele de performanță, ceea ce limitează precizia analizei comparative.

De asemenea, sistemele de tip PBRF sunt **dinamice și în continuă transformare**, fiind adesea integrate în reforme mai ample ale finanțării și evaluării cercetării. În consecință, informațiile disponibile reflectă situația dintr-un anumit moment în timp și pot să nu surprindă complet tranzițiile recente sau ajustările în curs. În plus, variațiile de context – instituțional, legislativ, economic sau cultural – fac ca modelele analizate să nu poată fi comparate strict pe o bază unu-la-unu, ci mai degrabă prin prisma principiilor și a mecanismelor generale pe care le ilustrează.

O altă limitare derivă din **natura calitativă a unor surse utilizate**. Deși aceste surse oferă o perspectivă valoroasă și contextualizată, interpretarea lor poate fi influențată de diferențele de percepție, de cadrul instituțional specific sau de stadiul reformei în fiecare stat. Totodată, unele informații privind rezultatele și impactul sistemelor PBRF se bazează pe evaluări naționale sau rapoarte de sinteză care pot avea metodologii diferite și niveluri variabile de detaliu.

În acest context, concluziile studiului trebuie privite ca **repere orientative pentru înțelegerea diversității de modele** și pentru identificarea unor principii generale care pot inspira adaptări ulterioare în România. Analiza nu oferă soluții prescrise, ci evidențiază tendințe, lecții și elemente de design instituțional care pot sprijini procesul de reflecție strategică și de coerență între evaluare, finanțare și dezvoltarea capacităților de cercetare la nivel național.

3. Evaluarea cercetării pe bază de performanță - definiții, tipologii și clasificare

3.1. Ce sunt sistemele de finanțare bazate pe performanța în cercetare (PBRF)?

Sistemele de finanțare bazată pe performanță în cercetare (PBRF) reprezintă mecanisme instituționale prin care finanțarea publică pentru cercetare este alocată universităților și organizațiilor publice de cercetare pe baza performanței acestora, evaluată prin indicatori sau procese de evaluare calitativă. În esență, aceste sisteme reprezintă instrumente de politici publice menite să asigure o distribuție transparentă, competitivă și eficientă a resurselor către organizațiile care demonstrează rezultate de calitate în activitatea de cercetare. Cea mai des citată definiție provine de la Diana Hicks (2012, p.260), care descrie PBRF ca „**sisteme naționale de evaluare a rezultatelor cercetării, folosite pentru distribuirea finanțării pentru cercetare către universități**”. Această definiție a fost ulterior adoptată și menționată în mai multe studii (inclusiv Jonkers & Zacharewicz 2016, Sivertsen 2017 și 2023, Zacharewicz et al. 2019 ș.a.).

Pe baza acestei perspective, atât Hicks (2012), cât și Zacharewicz et al. (2018) ulterior, identifică o serie de criterii esențiale pe care un sistem trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat PBRF:

- **Evaluează cercetarea** – evaluările care se concentrează doar pe programele de studii sau de predare sunt excluse;
- **Evaluarea se realizează ex post** – evaluările propunerilor de cercetare pentru finanțarea proiectelor sunt evaluări ex ante și sunt excluse.
- **Includ evaluarea rezultatelor cercetării** – sistemele care alocă finanțare doar pe baza numărului de doctoranzi și a finanțării externe a cercetării sunt excluse.
- **Distribuția guvernamentală a finanțării cercetării trebuie să depindă de rezultatele evaluărilor** - Evaluările ex post utilizate doar pentru a oferi feedback sunt excluse.
- **Este un sistem național** – inițiativele interne ale universităților (de evaluare a propriei cercetări) nu sunt incluse în această categorie.

De asemenea, Arnold și Mahieu (2018) spun despre aceste sisteme că utilizează performanța anterioară pentru a ghida alocarea unei părți din finanțarea instituțională și că se bazează pe două componente: un proces de evaluare care judecă calitatea cercetărilor anterioare pe baza unei serii de criterii; și 2, o formulă de finanțare, care convertește această evaluare a calității în fonduri alocate. Astfel, cele două componente plasează organizațiile de cercetare într-un proces de competiție, în care cele care obțin rezultate mai bune obțin și un procent mai mare de alocare de fonduri.

Pe de altă parte, unii autori au propus o perspectivă mai largă pe acest subiect, prin care **sistemele naționale de evaluare a cercetării** sunt descrise drept „*seturi organizate de proceduri pentru evaluarea meritelor cercetărilor efectuate în organizații finanțate public, care sunt implementate în mod regulat, de obicei de către stat sau agenții delegate de stat*” (Whitley, 2007, 6). Această definiție

recunoaște că sistemele de evaluare a cercetării de la nivel național pot avea obiective diferite, inclusiv obiective ce nu includ întotdeauna alocarea finanțării.

În linie cu această perspectivă, Rushforth et al. au propus în 2025 o nouă tipologie pentru sistemele de evaluare a cercetării care identifică mai multe scopuri posibile ale acestora cum ar fi:

- Alocare finanțare
- Evaluare comparativă și reputație
- Responsabilitate în fața guvernului sau a societății
- Învățare organizațională și dezvoltare strategică
- Promovare a cercetătorilor individuali
- Acreditare

Dintre acestea sistemele de tip PBRF au fost asociate mai frecvent cu primele trei scopuri.

Conform Rushforth et al. (2025), pe lângă PBRF, sistemele naționale de evaluare a cercetării pot îmbrăca și alte forme, în funcție de efectele pe care acestea le au asupra finanțării și reputației și scopul urmărit. Acest aspect a fost observat și prin derularea studiului de față, chiar din 2022, când a fost publicată prima variantă a analizei sistemului național de evaluare a cercetării din Olanda – Strategy Evaluation Protocol. (Chioncel et al., 2022) Sistemul din Olanda, analizat și în cadrul studiului de față a fost introdus începând cu anul 1994 cu scopul de a promova responsabilitatea (accountability) precum și pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea organizațională și este și astăzi decuplat de modul în care se alocă finanțarea pentru cercetare.

Pe de altă parte, alți autori, precum Arnold și Mahieu (2018) diferențiază sistemele de tip PBRF în funcție de obiectivele de politici pe care acestea le urmăresc (similar cu distincția făcută de Rushforth et al. (2025) în funcție de scopuri), considerând că acestea nu se reduc la distribuirea fondurilor pentru cercetare:

- Îmbunătățirea calității cercetării și a competitivității unui stat în cercetare;
- Orientarea comportamentelor pentru a corecta disfuncționalități ale sistemului,
- Consolidarea responsabilității publice (accountability)
- Producerea de informații strategice utile planificării la nivel instituțional și național.

3.2. De ce și cum au fost introduse?

Sistemele de finanțare a cercetării de tip PBRF au început să fie utilizate și să capete importanță în contextul introducerii unor mecanisme de piață în sectorul învățământului superior, **cu scopul de a spori responsabilitatea actorilor implicați, eficiența utilizării fondurilor publice și legitimitatea cercetării finanțate din bani publici**. Aceste transformări au fost susținute de convingerea, tot mai împărtășită la nivel internațional, că **cercetarea publică joacă un rol esențial în dezvoltarea societăților competitive bazate pe cunoaștere** (Whitley și Gläser 2007, apud. Sivertsen 2017).

În sprijinul acestei direcții, Comisia Europeană (2012) a recomandat statelor membre să introducă sau **să consolideze finanțarea competitivă**, fie prin apeluri pentru propuneri de proiecte, fie prin evaluări instituționale, **ca principale modalități de alocare a fondurilor publice pentru cercetare și inovare**. De asemenea, Concluziile Consiliului din noiembrie 2011 subliniau importanța mecanismelor de finanțare legate de performanță pentru îmbunătățirea guvernanței sistemului de învățământ superior, încurajând o mai bună identificare a costurilor reale ale educației și cercetării și o direcționare mai atentă a cheltuielilor, inclusiv prin mecanisme care introduc elemente de competiție (EC 2011, Key policy issues for Member States and higher education institutions).

Pe acest fundal, un număr ridicat de state membre ale Uniunii Europene, dar și din afara spațiului european, au introdus mecanisme de finanțare bazate pe performanță pentru a crește eficiența modului de alocare a resurselor către cercetare și inovare. Într-un articol din 2018, Zacharewicz et al. spuneau că multe țări europene *'au introdus, introduc sau au în vedere introducerea unor astfel de sisteme'* (p.111). Pe de altă parte, introducerea și dezvoltarea acestor sisteme trebuie înțelese în contextul mai larg al transformărilor profunde prin care a trecut mediul universitar în ultimele decenii, sub influența principiilor de New Public Management și a tendinței de evaluare a performanței în sectorul public.

Primul exemplu de sistem național de tip PBRF a fost introdus în **Regatul Unit**, unde **evaluarea cercetării a fost utilizată pentru prima dată în 1986 ca instrument pentru alocarea finanțării**. În 1985, University Grants Committee (UGC) – comitetul guvernamental responsabil de distribuirea granturilor către universitățile britanice – a anunțat organizarea primului exercițiu național de evaluare a cercetării (Research Assessment Exercise, RAE), desfășurat în 1986. Scopul declarat al acestui exercițiu era de a permite o finanțare selectivă a cercetării la nivel de departamente universitare, pentru a evita reducerile bugetare în unitățile considerate performante (Bence, The Evolution of the UK's Research Assessment Exercise: Publications, Performance and Perceptions, Journal of Educational Administration and History, 2005, 37(2), pp. 137–155).

Conform lui Sivertsen (2017), Regatul Unit deține astăzi cel mai cunoscut sistem PBRF bazat pe evaluarea cercetării – Research Excellence Framework (REF). Acesta a evoluat din exercițiul RAE inițial, introdus în 1986, care utiliza evaluarea prin peer review a performanțelor individuale ca bază pentru alocarea finanțării. Dacă în prima etapă scopul principal era clar alocativ, în timp, accentul s-a mutat treptat spre evaluarea propriu-zisă a calității cercetării. Astfel, REF a devenit parte integrantă a culturii și politicii de cercetare din Regatul Unit, fiind perceput astăzi mai degrabă ca un sistem de evaluare a cercetării decât ca un mecanism pur de distribuire a fondurilor.

3.3. Tipologii și moduri de clasificare a sistemelor PBRF

Pe baza analizei realizate de Sivertsen (2017, 2023), sistemele PBRF pot fi clasificate în trei tipuri principale, diferențiate prin mecanismul predominant utilizat pentru evaluarea performanței și alocarea finanțării:

1. **Sisteme bazate pe evaluarea cercetării (evaluation-based)** – aceste sisteme au un dublu scop: alocarea de finanțare și evaluarea calității cercetării. Finanțarea se realizează în urma unui proces de evaluare periodic (de regulă, o dată la câțiva ani), bazat pe paneluri de experți și o

abordare de tip peer review. Indicatorii scientometrici pot fi utilizați în sprijinul deciziilor experților, fără a constitui singurul criteriu de evaluare.

- Exemple de state (2017): Italia, Lituania, Portugalia, Regatul Unit.
 - Exemple de state (2023): Italia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, Franța, Letonia, Noua Zeelandă.
2. **Sisteme bazate pe indicatori** (indicator-based) – finanțarea se alocă anual, în baza unui set de indicatori cantitativi referitori la activitățile de cercetare și, în unele cazuri, și la alte dimensiuni (educație, inovare, transfer de cunoștințe). O parte dintre acești indicatori sunt scientometrici, iar valorile lor sunt utilizate direct în formulele de finanțare.
- Exemple de state (2017): Croația, Republica Cehă, Belgia (Flandra), Danemarca, Estonia, Finlanda, Norvegia, Polonia, Slovacia.
 - Exemple de state (2023): Croația, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Norvegia, Polonia, Slovacia, Suedia.
3. **Sisteme bazate pe acorduri de performanță** (performance agreements) – finanțarea se stabilește prin contracte sau acorduri multianuale între autoritățile publice și instituțiile de cercetare, care includ obiective, indicatori și ținte specifice. Aceste acorduri permit o flexibilitate mai mare și o aliniere la prioritățile strategice naționale sau instituționale.
- Exemple de state (Sivertsen 2023): Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Țările de Jos, Elveția.

Pe lângă aceste tipuri de sisteme, studiul de față analizează și sisteme de evaluare a cercetării de la nivel național, care nu sunt legate însă în mod direct de finanțare, cum este cazul Olandei și al sistemului Strategy Evaluation Protocol (mai multe informații sunt incluse în studiul de caz despre acesta).

Lista acestor exemple este bazată pe sinteza realizată de Zacharewicz et al. (2019), completată cu informații din Jonkers & Zacharewicz (2016), Dohmen (2016) și Kulczycki et al. (2017). După cum arată autorii, toate cele trei tipuri prezintă puncte tari și slabe, variind în funcție de costuri, organizare, metode de evaluare, transparență, legitimitate și gradul de influență asupra comportamentului organizațional și a producției științifice (Aagaard, Bloch și Schneider 2015, apud. Sivertsen 2017).

Iar Hicks le caracteriza în 2012 drept „sisteme complexe, dinamice, care echilibrează evaluarea inter pares și indicatorii, care țin cont de diferențele dintre domenii și care implică consultări îndelungate cu comunitatea academică și transparență în ceea ce privește datele și rezultatele”. (p.251)

Indicatori și metode de evaluare

Metodele de evaluare pot varia semnificativ de la un sistem la altul. Unele sisteme se bazează în principal pe evaluarea peer review, altele pe indicatori cantitativi, iar multe utilizează combinații ale ambelor abordări (Zacharewicz et al., 2018) Echilibrul dintre evaluarea de tip peer review și utilizarea de indicatori cantitativi rămâne o tensiune persistentă, multe sisteme aspirând să funcționeze pe baza unei abordări de tipul *informed peer review*, prin care indicatorii cantitativi susțin, dar nu înlocuiesc, evaluările realizate de experți (Rushforth et al, 2025).

La fel, și indicatorii utilizați pot varia de la un sistem la altul. Dintre aceștia, indicatorii bibliometrici sunt utilizați pe scară mai largă, în special în cazul sistemelor ce implică alocarea finanțării pe bază de indicatori – numărul de publicații, număr citări și evaluări bazate pe jurnale academice. Anumite sisteme atribuie publicațiilor ponderi diferite în funcție de tipul lor și de prestigiul sau impactul de citare al canalului de publicare. Evaluările pot fi completate și prin analize ale impactului de citare la nivelul fiecărei publicații. (Zacharewicz et al., 2018)

Dincolo de indicatorii bibliometrici, sistemele pot încorpora indicatori de performanță suplimentari, precum cei privitori la brevete, venituri atrase din cercetarea contractuală, activități de technology transfer, companii spin-offs create, indicatori privind internaționalizarea și chiar indicatori privind diversitatea, cum ar fi componenta de gen. (Zacharewicz et al., 2018, 2019, Sivertsen 2023)

Periodicitate și perioade acoperite pentru colectarea datelor

Sistemele PBRF și sistemele naționale de evaluare a cercetării în general prezintă, de asemenea, variații considerabile și în ceea ce privește frecvența evaluărilor și perioadele acoperite în colectarea datelor. În general, sistemele bazate pe indicator pot avea o recurență mai frecventă, chiar anuală, în timp ce evaluările de tip peer review se realizează la intervale mai mari (Hicks, 2012). Unele state, cum este cazul Marii Britanii, intervalul dintre evaluări a fost extins de-a lungul timpului, trecând treptat de la trei, la patru, la cinci și în final la șapte ani între ciclurile de evaluare (sistem RAE, actualmente REF).

Și perioadele folosite pentru colectarea datelor pot să difere semnificativ, variind de la un an în cazul sistemului Norvegian și între 5 și 12 ani înainte de momentul calculului în cazul unora dintre indicatorii bibliometrici utilizați ca parte a BOF-Key din Belgia Flandra (a se vedea studiile de caz despre sistemele din Belgia, Flandra, și Norvegia).

Mecanisme de distribuție

Sistemele PBRF influențează alocarea finanțării prin mecanisme diferite, ceea ce face ca impactul lor bugetar să varieze considerabil între țări. În unele state, aproape întreaga finanțare instituțională pentru cercetare depinde direct de rezultatele obținute în evaluările PBRF, în timp ce în altele aceste sisteme au consecințe economice mai reduse, fiind utilizate în principal pentru monitorizare și responsabilitate publică (exemplu: cazul Norvegiei) (Sivertsen 2023).

Transformarea rezultatelor evaluării în resurse financiare se realizează prin formule de finanțare specifice fiecărui sistem. Aceste formule transmit semnale și creează stimulente organizaționale diferite, influențând comportamentele instituțiilor. În anumite sisteme sunt folosite formule „dezechilibrate”, în care instituțiile cu performanțe ridicate sunt recompensate într-o măsură mai mare comparativ cu celelalte. O astfel de abordare urmărește concentrarea resurselor în jurul „exceleței” și stimularea competitivității. (Comisia Europeană, 2018)

În ceea ce privește nivelul la care se poate face evaluarea și nivelul la care se distribuie finanțarea, au fost observate de asemenea diferențe. Iar unitatea de evaluare poate chiar să difere uneori față de unitatea de finanțare. Conform Rushforth et al. (2025), evaluarea se poate face la următoarele niveluri: discipline din cadrul unei instituții, instituțiile în totalitate, unitățile sau grupurile de cercetare

din cadrul unei instituții, sau cercetători individuali. De exemplu, sistemul REF din Regatul Unite evaluează până la 34 de unități din cadrul universităților, însă

Guvernanță și responsabilitatea publică

Conform analizei recente coordonată de către Alex Rushforth și Gunnar Sivertsen pentru Research on Research Institutes (Rushforth et al 2025), sistemele PBRF funcționează în cadrul unor aranjamente instituționale variate, care reflectă relații diferite între autoritățile guvernamentale și organizațiile de cercetare. În unele state, sistemele sunt administrate direct de agențiile guvernamentale, în timp ce în altele sunt gestionate prin intermediul unor organizații specializate, cum ar fi agențiile de finanțare sau consiliile de cercetare.

Nivelul de transparență și predictibilitate diferă, de asemenea, de la un sistem la altul. Sistemele bazate pe indicatori beneficiază, cel puțin teoretic, de un grad mai ridicat de transparență și reproductibilitate, datorită naturii lor standardizate. În schimb, evaluările bazate pe peer review sunt mai puțin reproductibile și transparente, fiind influențate de expertiza și judecățile evaluatorilor, care nu pot fi standardizate în aceeași măsură.

Un alt aspect interesant se referă la implicarea comunității academice în proiectarea și ajustarea sistemelor PBRF, care variază considerabil între țări: unele consultă regulat cercetătorii și managerii de cercetare, în timp ce altele oferă oportunități limitate de contribuție. În plus, realizarea meta-evaluărilor periodice asupra sistemelor constituie un indicator important al responsabilității față de actorii implicați.

Participarea instituțiilor poate fi obligatorie sau voluntară, uneori susținută prin stimulente financiare sau reputaționale. Chiar și în situațiile în care impactul financiar direct este redus, consecințele asupra reputației pot genera efecte semnificative de orientare și schimbare comportamentală în rândul instituțiilor evaluate (Sivertsen, 2023).

3.4. Istoricul dezvoltării sistemelor PBRF

--- Origini și state pioniere

Sistemele de finanțare a cercetării pe bază de performanță au apărut pentru prima dată în Regatul Unit, care a lansat în 1986 Research Assessment Exercise (RAE) – primul sistem național din lume de evaluare periodică ex post a cercetării și de alocare a finanțării. Această inițiativă a reprezentat o schimbare semnificativă în politicile naționale de cercetare, întrucât universitățile ocupau o poziție centrală în sistemele naționale de inovare (Hicks, 2012).

Scopul inițial al sistemului RAE din Regatul Unit a fost clar: alocarea finanțării, astfel încât reducerile bugetare să nu afecteze instituțiile cu performanțe ridicate (Sivertsen, 2023). Comitetul pentru Granturi Universitare (University Grants Committee) a cerut departamentelor să transmită rapoarte ale activităților de cercetare, însoțite de cinci rezultate de cercetare selectate, pentru 37 de domenii. Acestea au fost evaluate cu calificativele „outstanding”, „above average”, „average” și „below average”, inspirate din metodele utilizate pentru finanțările competitive de proiecte.

--- Extinderea timpurie și răspândirea globală

Urmând exemplul Regatului Unit, până la începutul anilor 2010 cel puțin paisprezece țări implementaseră sisteme PBRF, adaptate propriilor contexte naționale. (Hicks 2010 și 2012) Un proces semnificativ de extindere a acestora a avut loc în anii 1990, perioadă în care a crescut și interesul științific pentru analiza și compararea diferitelor modele de evaluare a performanței în cercetare (Thomas et al. 2020).

Conform Thomas et al (2020), această extindere a reflectat transformări mai ample în modurile de finanțare a universităților și organizațiilor publice de cercetare – creșterea ponderii finanțărilor competitive pe bază de proiecte, accentuarea selectivității în finanțarea instituțională, dar și importanța tot mai mare acordată clasamentelor universitare internaționale. Odată ce sisteme precum Excellence for Research in Australia (ERA) și UK Research Excellence Framework (REF) au devenit stabile, ele au generat atât preocupări academice, cât și dezbateri politice, datorită naturii lor tot mai intruzive.

--- Evoluția în timp a paradigmelor din evaluarea cercetării

În studiul recent coordonat de Alex Rushforth și Gunnar Sivertsen (2025), în care este propusă o nouă tipologie a sistemelor naționale de evaluare a cercetării, autorii analizează și compară evoluțiile majore din treisprezece state, utilizând un cadru teoretic bazat pe trei paradigme dinamice de conceptualizare a performanței în cercetare. Prezentăm sintetic aceste paradigme în continuare, deoarece ele oferă repere esențiale pentru înțelegerea contextului în care au fost introduse și funcționează astăzi sistemele naționale de evaluare a cercetării analizate și în studiul de față.

Astfel, conform autorilor (Rushforth et al., 2025), evoluția sistemelor naționale de evaluare a cercetării poate fi interpretată ca o tranziție graduală de-a lungul a patru decenii între trei paradigme majore, care nu se înlocuiesc una pe alta, ci se suprapun și coexistă în proporții diferite în cadrul fiecărui sistem, în funcție de contextul politic și instituțional:

1. **Paradigma profesional-disciplinară:** Predominantă înainte de anii 1980 și în parte prezentă și ulterior, această paradigmă se bazează pe autoreglarea comunității științifice. Evaluarea calității depinde de standardele disciplinelor și de judecățile colegiale, exprimate în special prin peer review.

Elemente-cheie ale acesteia:

- calitatea este stabilită de colegii din același domeniu (prin peer review)
- finanțarea instituțională se realiza prin granturi bloc
- responsabilitate externă redusă privind utilizarea fondurilor
- autonomie ridicată a universităților în decizii privind promovarea cercetătorilor și alocarea finanțării la nivel intern.

Repere istorice:

- raportul The Endless Frontier (Vannevar Bush, 1945) – știința ca bun public
- Regatul Unit înainte de 1986 – autoevaluare instituțională

Presiunile bugetare și solicitările de responsabilizare (accountability) au determinat apariția RAE 1986, marcând trecerea spre evaluarea externă.

2. **Paradigma excelenței și competiției:** Începând cu anii 1990, a apărut un nou cadru de performanță axat pe excelență în evaluarea și finanțarea cercetării. Schimbarea denumirii sistemului britanic din RAE în Research Excellence Framework (REF), în 2009, a simbolizat această transformare. „Excelența” a devenit un criteriu universal aplicabil tuturor domeniilor de cercetare și un instrument puternic de prioritizare a resurselor.

Dominantă în anii 1990–2010, odată cu extinderea **New Public Management**, această paradigmă promovează utilizarea competiției pentru a distribui resursele către cei mai performanți.

Caracteristici principale:

- exercitarea evaluărilor naționale periodice
- utilizarea indicatorilor bibliometrici și a metricilor de performanță
- finanțarea depinde direct de rezultate (specific PBRF)
- accent pe competitivitate internațională

Această paradigmă a excelenței și competiției a fost implementată în diferite sisteme naționale prin condiționarea finanțării de performanța în cercetare. Exemple relevante includ tranziția Regatului Unit de la RAE la REF și introducerea sistemului ERA în Australia, precum și recomandările Comisiei Europene de a crește competitivitatea în finanțarea cercetării la nivelul statelor membre. Totuși, literatura evidențiază și consecințe nedorite, precum hipercompetiția și presiunea publish or perish, riscul de gaming al indicatorilor, biasuri disciplinare împotriva științelor sociale și umaniste și o viziune îngustă asupra calității cercetării.

3. **Paradigma evaluării responsabile a cercetării:** Începând cu 2012, o dată cu apariția DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment și ca reacție la limitările și efectele nedorite ale paradigmei anterioare, se afirmă o nouă direcție care urmărește lărgirea definiției excelenței și evaluarea cercetării în funcție de relevanța și responsabilitatea ei.

Priorități majore ale acesteia:

- utilizarea responsabilă a metricilor
- Open Science
- impact societal și orientare spre misiuni
- cultură academică sănătoasă și team science
- echitate, diversitate și incluziune (EDI)

Evoluția paradigmei evaluării responsabile a cercetării este susținută de inițiative internaționale precum Leiden Manifesto (2015), The Metric Tide (2015), CoARA (2022) și Barcelona Declaration (2024), care promovează o evaluare mai echilibrată și orientată către impact societal, cultură a cercetării și open science. Aplicarea acestor principii începe să se vadă în diverse sisteme naționale — de la criteriul de impact introdus în REF 2014 și noile dimensiuni din REF 2029, la SEP 2021 din Olanda și inițiativa Engagement & Impact din Australia, precum și reforme de reducere a dependenței de metrici simplificați în China. Totuși, adoptarea rămâne fragmentată, fiind limitată de rezistență instituțională și de lipsa unor indicatori noi pentru criteriile emergente.

În sinteză, cele trei paradigme pot fi privite drept straturi evolutive ale modului în care este evaluată performanța în cercetare, marcând o **tranziție graduală** de la **autonomia academică** spre **competitivitate pentru resurse**, iar mai recent spre **responsabilitate și relevanță societală**.

Totuși, traiectoria viitoare a sistemelor naționale rămâne puternic influențată de contextul financiar, politicile statelor și presiunile internaționale: unele țări par să instituționalizeze evaluarea responsabilă a cercetării, altele continuă să accentueze competiția, iar unele adoptă **abordări hibride, precum acordurile de performanță** sau utilizarea tehnologiilor emergente, inclusiv a inteligenței artificiale, în procesele de evaluare.

3.5. Avantaje și dezavantaje ale sistemelor de tip PBRF conform literaturii de specialitate

Avantaje percepute ale sistemelor de tip PBRF

Literatura de specialitate subliniază mai multe beneficii potențiale ale PBRF, care pot fi grupate în patru categorii principale:

(1) Îmbunătățirea performanței cercetării

- a. Mecanisme competitive
 - Competiția pentru resurse și prestigiu stimulează performanța (Hicks, 2012): — „the competition for prestige created by a PRSF... creates powerful incentives”
 - Recompensarea excelenței — „rewarding winners and punishing losers” (Thomas et al., 2020)
- b. Dezvoltare organizațională și culturală
 - Îmbunătățirea culturii cercetării (Zacharewicz et al., 2018)
 - Facilitarea schimbărilor instituționale orientate spre performanță (Zacharewicz et al., 2018)
- c. Creșterea productivității și impactului
 - Stimulente pentru outputuri și impact științific (Jonkers et al., 2016)
 - Creșterea productivității, mai ales a volumului publicațiilor (Hicks, 2010)
 - Îmbunătățirea calității și productivității cercetării la nivel de sistem (EC, 2018)

(2) Creșterea eficienței utilizării resurselor

- a. Maximizarea performanței cu costuri similare

- Utilizare mai eficientă a resurselor sistemului de cercetare (Jonkers et al., 2016)
- Sistemele PBRF ca opțiuni cost-eficiente în atingerea excelenței comparativ cu suplimentarea bugetelor (Hicks, 2012)
- b. Eficiență stimulată prin competiție
 - „increased efficiency through competition” (Sivertsen, 2023)
 - Creșterea productivității fără creșterea resurselor: — „to increase research output without adding research resources...” (Hicks, 2012)
- c. Concentrarea resurselor acolo unde performanța este ridicată
 - Formule care recompensează disproporționat performerii de top → concentrare pe „excellence” (EC, 2018)
 - Potențial de creștere a impactului societal (Jonkers et al., 2016)

(3) Transparență și responsabilitate publică

- a. Claritatea proceselor de finanțare
 - Criterii de finanțare mai corecte și transparente (Sivertsen, 2023)
 - Creșterea transparenței în alocarea fondurilor (EC, 2018)
- b. Focus pe rezultate și responsabilitate publică
 - Accent pe rezultate și impact, nu pe procese (Hicks, 2012)
 - Consolidarea responsabilității instituțiilor față de societate
- c. Acces la informații și metodologii
 - „transparency of methods and data” (Hicks, 2012)
 - Instrucțiuni și formule disponibile public „over the Internet” (Hicks, 2012)

(4) Oferă informații strategice și sprijin pentru elaborarea de politici publice

- a. Monitorizare și analiză la nivel de sistem
 - „statistical overview and insight into research activities” (Sivertsen, 2023)
- b. Sprijin pentru guvernare
 - Informații strategice pentru politicile naționale și instituționale (Arnold & Mahieu, 2018)
- c. Comunicare a așteptărilor societale
 - Instrument pentru exprimarea priorităților societății față de cercetare (Sivertsen, 2023)

Dezavantaje și critici ale sistemelor de tip PBRF

Costuri ridicate și povară administrativă

(în special în cazul sistemelor care includ peer review)

Sistemele PBRF implică costuri substanțiale, directe și indirecte. „PRFS generează costuri indirecte pentru universitățile care pregătesc aplicațiile și costuri directe pentru evaluarea lor”. De exemplu, „REF 2014 a costat 246 milioane de euro, considerabil mai mult decât în 2008, când costase 66 milioane de euro”. Acest tip de sistem creează „o birocrație suplimentară din cauza accentului pus pe indicatori uniformi”. – **de rugat Mihaela să actualizeze informația**

Limitări metodologice și biasuri

Diferențe între domenii: sistemele PBRF întâmpină dificultăți în compararea disciplinelor. „Diferențele metodologice și epistemologice între comunitățile științifice, precum și tradițiile diferite de publicare fac dificilă compararea directă a domeniilor” (EC, 2018, p.11). Măsurătorile bibliometrice sunt „inadecvate pentru științele sociale și umaniste”, atât din cauza gradului redus de acoperire în bazele de date, cât și pentru că cercetarea din aceste domenii nu se limitează la articole în reviste internaționale (Hicks, 2012, p.255). Această limitare a fost oarecum adresată prin Indicatorul Național de Publicare utilizat ca parte a sistemului norvegian de tip PBRF susținut printr-o bază de date de tip CRIS comprehensivă. Mai multe informații sunt incluse pe acest subiect în studiul de caz despre modelul norvegian.

Gaming și efecte perverse: sistemele pot genera și comportamente neintenționate. „Măsurătorile bazate pe rezultate de tip publicații încurajează strategii orientate spre cantitate, nu spre calitate” (Zacharewicz et al. 2018, p.112). Există îngrijorări privind „gaming behaviours” (Zacharewicz et al. 2018) și ideea că „**atunci când o măsură devine țintă, ea încetează să mai fie o măsură bună**” (Sivertsen, 2023, p.13).

Efecte negative asupra culturii cercetării și autonomiei și tendințe conservatoare

PBRF pot reduce „autonomia cercetătorilor, din cauza necesității de a se conforma eforturilor conducerii universitare de a orienta cercetarea spre generarea de venituri din PRFS” (EC, 2018, p.19). În plus, se poate ajunge la situații în care „informațiile calitative despre punctele forte și slăbiciuni devin vagi, predominant pozitive și mai puțin fiabile” (Sivertsen, 2023, p.2).

Aceste sisteme pot descuraja cercetări valoroase, precum (EC, 2018, p.19):

- „cercetarea interdisciplinară, considerată adesea o sursă cheie de progres în știință”;
- „cercetarea ‘blue skies’, ‘high risk’ și ‘transformative’, deoarece implică riscuri pentru cariera cercetătorului”;
- „cercetările în teme mainstream sau cu abordări heterodoxe”.

Sistemele PBRF pot deveni conservatoare în timp. Ele pot „spori controlul exercitat de elite profesionale” și „să suprimă poziționarea cercetării interdisciplinare în clasamente” (Hicks, 2012, p.259). Mai mult, „odată implementate, devin jocuri cu reguli și infrastructuri greu de schimbat” (Sivertsen, 2023, p.2).

Paradoxul finanțării bazate pe performanță

Conform lui Gunnar Sivertsen (2023, p.2), o critică fundamentală evidențiază „paradoxul finanțării bazate pe performanță”: „Pentru atingerea mai eficientă a obiectivelor unui PBFS, efectele asupra finanțării și reputației ar trebui minimizate”. Conectarea evaluărilor la alocări financiare ridică probleme deoarece „validitatea metodelor poate scădea când cei evaluați și evaluatorii se tem de consecințe negative”.

Complexitate ridicată și probleme de sustenabilitate

Există „o tensiune între complexitate și practicabilitate” (Hicks, 2012, p. 256) în designul PBRF. Complexitatea apare ca urmare a consultărilor, care „generează presiuni pentru echitate între

discipline heterogene” (Hicks, 2012, p. 256). Tendința internațională este ca „obiectivele PRFS să devină tot mai complexe” (Arnold și Mahieu, 2018), ceea ce poate afecta modul în care sunt **gestionate** și **înțelese** sistemele.

4. Contextul național privind finanțarea instituțională

Finanțarea cercetării în universitățile din România

Componente Finanțare Instituțională (universități de stat finanțate MEC)	% din FI	Alocare pentru* cercetare	% Finanțare pentru* cercetare
• Finanțarea cercetării Științifice Universitare (FCSU)	1,57%	100,00%	1,57%
• Fond Situații Speciale (FSS)*	1,34%		
• Granturi doctorale (GD)	6,45%		
• Finanțarea de bază (FB)	62,19%		
• Finanțarea suplimentară (FS)	27,24%	46,00%	12,53%
• Dezvoltare instituțională (FDI)	1,22%	14,72%	0,18%
Finanțare Instituțională (FI), <i>inclusiv FCSU</i>	100,00%		14,28%

* pentru (sau în funcție de) activitatea de cercetare

Date utilizate în evaluare FS vs. FCSU vs. Norme Lege 25 (situație an 2025)

6

Intersecții între FCSU, FS și Norme Legea 25

Documente și materiale analizate privind datele utilizate în evaluarea FS vs. FCSU vs. Norme Legea 25

- **FCSU – Finanțarea cercetării științifice universitare**

- Ordin nr. 3259/ 2025 din 13 februarie 2025 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2025
- **FS – Finanțarea suplimentară**
 - Ordin nr. 7845/2024 din 20 decembrie 2024 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2025
- **Norme Legea 25**
 - Norme metodologice din 16 februarie 2024 privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selecție a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea 25/ 2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de CDI din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică – Anexele 1C și 2C – pt. ÎÎS
 - Modulul EPOC 2025 din platforma UdiManager - <https://uefiscdi-direct.ro/>

5. Analiză comparativă a practicilor din statele selectate

5.1. Analiză comparativă – date statistice

Secțiunea 5.1 oferă o analiză comparativă amplă a **principalilor indicatori care descriu investițiile, capacitatea și performanța** sistemelor naționale de cercetare în cele nouă state analizate + România. Pornind de la nivelul alocărilor bugetare guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare (CDI) și până la rezultatele obținute de universități în competițiile europene sau în producția de cunoaștere, această analiză surprinde diferențele structurale dintre țările vestice și nordice, aflate în mod constant peste media UE, și statele estice sau sudice, caracterizate prin resurse mai reduse și performanțe mai modeste. Gruparea statelor pe clustere evidențiază tipare stabile în timp, cu sisteme consolidate în Norvegia, Suedia, Finlanda, Olanda sau Austria, Regatul Unit, sisteme intermediare precum Portugalia, Polonia (în funcție de indicator), și un profil distinct de subfinanțare și capacitate limitată în cazul României.

Prin integrarea indicatorilor privind finanțarea publică, resursele umane în cercetare, producția științifică, inovarea și participarea la programele-cadru ale UE, se conturează o imagine coerentă asupra poziționării fiecărui stat în raport cu media europeană și cu dinamica generală din spațiul european al cercetării. Analiza longitudinală arată că, deși anumite țări au înregistrat evoluții pozitive (de exemplu Olanda, Austria sau Polonia, în diferiți indicatori), decalajele rămân persistente, în special pentru statele cu niveluri reduse de investiții și capacitate instituțională, precum România. Rezultatele oferă astfel un cadru factual solid pentru interpretarea diferențelor în performanța sistemelor de cercetare și pentru formularea unor direcții de politici în domeniul finanțării bazate pe performanță.

1. Alocarea bugetară guvernamentală pentru CDI

Graficul următor ilustrează evoluția alocărilor bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare (GBARD), exprimate în euro per capita, în perioada 2017–2024, evidențiind diferențele semnificative dintre statele analizate și media Uniunii Europene. În ansamblu, se disting trei grupuri de țări cu niveluri similare de finanțare.

Primul cluster este reprezentat de Norvegia, care se situează constant peste toate celelalte state din eșantion, cu valori în jurul a 700 euro per capita, ușor oscilante, dar menținându-se semnificativ peste media UE, ceea ce indică o alocare substanțială și stabilă a resurselor publice pentru cercetare.

Al doilea grup include statele aflate peste media Uniunii Europene, respectiv Suedia, Olanda, Finlanda, Austria și Belgia, cu niveluri cuprinse între aproximativ 380 și 550 euro per capita în 2024. Dintre acestea, Olanda înregistrează cea mai accentuată creștere pe parcursul perioadei analizate, urmată îndeaproape de Austria. Suedia și Finlanda urmează o tendință fluctuantă, cu o creștere moderată în perioada 2017 - 2024.

În clusterul al treia se situează Marea Britanie care prezintă valori similare cu media europeană. Analiza longitudinală reflectă doar valorile înregistrate până în anul 2022, conform disponibilității datelor din Eurostat.

Cel **de-al patrulea cluster** reunește statele cu valori sub media UE, respectiv Portugalia, Polonia și România, cu niveluri situate sub 100 de euro per capita, cu excepția Poloniei care depășește ușor acest prag începând cu anul 2023. În Portugalia se menține nivelul alocării pe parcursul perioadei analizate. În România se remarcă o alocare bugetară scăzută, sub 50 euro per capita, chiar dacă se observă o ușoară creștere spre finalul perioadei, ceea ce confirmă persistența unui decalaj semnificativ față de media Uniunii Europene și față de țările vestice și nordice.

Sursă: EUROSTAT, indicator Eurostat_gba_nabsfin07, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gba_fundmod/default/table?lang=en&category=scitech.rd.gba

2. Ponderea cheltuielilor guvernamentale pentru CDI (GBARD) în totalul cheltuielilor guvernamentale generale

În ceea ce privește evoluția ponderii cheltuielilor guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare (GBARD) în totalul cheltuielilor guvernamentale generale pentru perioada 2015–2024, se observă o relativă stabilitate a valorilor pentru majoritatea statelor analizate, însă cu evidențierea anumitor grupuri de țări în funcție de poziționarea față de media Uniunii Europene.

Un prim grup este format din statele cu tradiție solidă în finanțarea CDI, cum ar fi: Norvegia, Suedia și Finlanda, dar și Olanda și Austria. Acestea mențin constant valori ridicate, situate în intervalul aproximativ 1.5 – 2.1% pe întreaga perioadă. Deși există fluctuații moderate, traiectoriile acestora rămân peste media UE.

Un al doilea grup îl reprezintă statele care se situează sub media europeană, dar în proximitatea acesteia, precum Belgia și Marea Britanie. Aceste țări se mențin într-un interval de aproximativ 1.3–1.7%, cu variații relativ mici de la un an la altul.

Traectoria UE-27 este ușor ascendentă până în jurul anului 2021, după care oscilează în limite strâmte, sugerând un nivel de finanțare stabil, dar fără accelerări semnificative.

Un al treilea grup este format din statele situate constant sub media UE, precum Polonia, Portugalia și România. Polonia prezintă valori în jur de 0.9–1.1%, oscilând în jurul pragului de 1%, dar rămânând totuși sensibil sub media europeană. Portugalia are o evoluție ușor descendentă în ultimii ani, coborând spre 0.7%.

România se remarcă prin poziționarea cea mai joasă dintre toate statele reprezentate, cu o traiectorie clar descendentă pe întreg intervalul. După 2015, când valorile depășeau 0.7%, se observă o scădere continuă, ajungând în 2024 la aproximativ 0.3%. Această dinamică indică o diminuare constantă a ponderii cheltuielilor guvernamentale alocate CDI, în contrast evident atât cu statele performante, cât și cu media UE, care se menține stabilă sau ușor ascendentă.

Sursă: EUROSTAT, indicator Eurostat_gba_nabste,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/qba_nabste/default/table?lang=en&category=scit_ech.rd.qba

3. Alocare bugetară guvernamentală pentru CDI) din GUF (Fonduri Generale pentru Universități)

Graficul următor evidențiază evoluția alocărilor bugetare guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare (CDI) provenite din Fondurile Generale pentru Universități (GUF), exprimate în euro per capita, pentru perioada 2017–2024. În ansamblu, se observă diferențe clare între statele cu investiții ridicate și cele cu alocări scăzute, dar și o tendință generală de creștere la nivel european.

Statele vestice și nordice, Norvegia, Austria, Belgia, Suedia, Olanda și Finlanda, se situează constant mult peste media UE, cu valori între aproximativ 150 și peste 250 euro per capita. Norvegia își menține poziția cea mai ridicată, din punctul de vedere al volumului alocării și, alături de Austria și Olanda, marchează o creștere robustă, în timp ce Suedia afișează o evoluție ușor oscilantă.

Un al doilea grup, format din Portugalia, Regatul Unit, Belgia și Polonia, se plasează în proximitatea sau ușor peste media UE, cu niveluri între circa 40 și 60 euro per capita în 2024, Polonia remarcându-se printr-o creștere rapidă după 2019, de la valori aproape nule la niveluri similare cu Portugalia și Regatul Unit.

În contrast, România este sub media UE în anii 2023 și 2024, când sunt raportate aceste valori, cu alocări aproape foarte limitate (de 1.1 euro per capita), ceea ce o plasează ca outlier, în grupul de state analizate, în ceea ce privește finanțarea universitară pentru CDI.

Sursă: EUROSTAT, indicator Eurostat_gba_nabsfin07,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gba_fundmod/default/table?lang=en&category=scitech.rd.gba

4. Capacitatea de cercetare – Nr. cercetători (FTE) din populația activă

Datele cu privire la ponderile cercetătorilor (FTE) în totalul populației active, în perioada 2014–2023, indică o creștere generală a ponderii cercetătorilor în majoritatea țărilor analizate, dar cu diferențe vizibile față de media europeană. Graficul subliniază o disparitate pronunțată între statele nordice și vestice, care depășesc constant media europeană, și țările estice, unde ponderea cercetătorilor în populația activă rămâne scăzută.

La vârful clasamentului se situează Finlanda, Suedia, Norvegia, Austria, Belgia și Olanda, cu valori cuprinse între 1,8% și 2,3% în 2023, toate situându-se semnificativ peste media UE, care se menține în jurul 1,6%. Dintre acestea, Finlanda și Suedia prezintă cele mai ridicate ponderi și o tendință clar ascendentă, iar Norvegia și Olanda urmează traiectorii similare, cu evoluții mai line, dar stabile.

Un al doilea grup, situat ușor sub media europeană, include Portugalia, Regatul Unit și Polonia, cu valori între 1,0% și 1,5%, caracterizate printr-o creștere constantă pe întreaga perioadă analizată. Polonia înregistrează una dintre cele mai vizibile evoluții pozitive, aproape dublându-și ponderea între 2014 și 2023.

În partea inferioară se află România, care se menține la un nivel redus (sub 0,5%), mult sub media UE și fără modificări semnificative în perioada analizată.

Sursă: EUROSTAT, indicator Eurostat - sdg_09_30,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_09_30/default/table?lang=en

În ceea ce privește ponderea cercetătorilor (FTE) din sistemul învățământului superior (SIS) raportată la populația activă, conform evoluției înregistrate în perioada 2014–2023, pot fi identificate trei grupuri de state, cu poziționări stabile în timp și diferențe față de media UE.

În partea superioară a distribuției se află Norvegia, Finlanda, Regatul Unit, Belgia și Portugalia, care se mențin constant peste media UE. Finlanda atinge cel mai înalt nivel în 2023. Belgia se menține în cea mai mare parte sub statele incluse în acest cluster, dar peste media UE.

Un grup intermediar este format din Austria, Suedia, Polonia și Olanda, care se poziționează în intervalul 0,40–0,50%, în anul 2023. Olanda tinde să fie cel mai aproape de media UE pe tot parcursul perioadei analizate. Suedia înregistrează o scădere semnificativă, către media UE în perioada 2014 – 2018 și apoi fluctuează în jurul acesteia până în anul 2023. În schimb, Polonia înregistrează o creștere semnificativă în perioada 2014 – 2018, menținându-se ulterior în proximitatea valorii medii.

La polul opus se află România, care prezintă cea mai redusă pondere a cercetătorilor în SIS, cu valori persistente în jur de 0,10–0,12%. Această distanțare majoră față de media UE subliniază atât dimensiunea redusă a resurselor umane implicate în cercetare, sugerează provocări importante în recuperarea decalajelor în raport cu statele europene avansate.

Sursă: EUROSTAT, indicator Eurostat - sdg_09_30, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_09_30/default/table?lang=en

5. Rezultate ale cercetării – publicații, brevete, participare în proiecte

În ceea ce privește ponderea publicațiilor în primele 10% cele mai citate reviste academice, datele din perioada 2018 – 2022 arată majoritatea statelor analizate se mențin la niveluri constante. Cele mai mari valori sunt înregistrate de Olanda și Regatul Unit. Portugalia se situează pe media UE, care rămâne de asemenea constantă în perioada analizată. Iar, România și Polonia înregistrează creșteri importante. Cu toate acestea ele rămân în partea inferioară a clasamentului.

Sursă: EHECO, <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/eheso/european-higher-education-sector-scoreboard-country-pages>

Graficul următor surprinde o creștere generală și susținută a colaborărilor internaționale în majoritatea statelor analizate, cu valori mai ridicate în țările nordice și vest-europene, precum Finlanda, Norvegia, Regatul Unit Belgia și Olanda, care depășesc constant media UE.

Portugalia, România și Polonia se situează în partea inferioară a clasamentului. În timp ce Polonia înregistrează o creștere importantă, România și Portugalia indică scăderea numărului de co-publicații internaționale în perioada 2020 – 2022.

Sursă: EHESO, <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/eheso/european-higher-education-sector-scoreboard-country-pages>

În ceea ce privește numărul de granturi ERC raportate la 1000 de membri ai personalului academic, datele disponibile pentru perioada 2015 – 2022 arată că în Regatul Unit, Olanda și Belgia se mențin nivelurile cele mai ridicate. Finlanda, Suedia și Austria prezintă o evoluție ascendentă moderată, apropiindu-se progresiv de media UE, ceea ce sugerează o consolidare graduală a performanței în competițiile ERC. Pe de altă parte, România și Polonia rămân constante la niveluri minimale, aproape de zero în majoritatea anilor, ceea ce indică o participare foarte redusă și un decalaj pronunțat față de media europeană.

Sursă: EHESO, <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/eheso/european-higher-education-sector-scoreboard-country-pages>

Graficul următor prezintă evoluția numărului de brevete academice translaționale raportate la un milion de locuitori, în perioada 2015–2020. Valorile înregistrate sunt eterogene, dar se mențin relativ stabile în timp pentru majoritatea țărilor analizate.

Suedia și Finlanda se situează constant în partea superioară a distribuției, cu niveluri vizibil mai ridicate decât cele ale celorlalte state. Belgia și Austria prezintă valori intermediare, cu o evoluție lent ascendentă sau cu variații moderate de la un an la altul. Olanda și Norvegia se încadrează în zona mediană, marcând fluctuații ușoare, dar fără schimbări majore de tendință.

În partea inferioară a distribuției, Portugalia, Polonia și România înregistrează niveluri reduse, cu variații minime pe parcursul perioadei analizate, menținându-se constant sub media UE. În cazul Regatului Unit nu sunt disponibile date pentru perioada analizată.

Sursă: EHECO, <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/eheso/european-higher-education-sector-scoreboard-country-pages>

Analiza numărului de proiecte derulate de universitățile europene în cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa, arată că Regatul Unit se detașează categoric, având un volum de proiecte mult superior tuturor celorlalte state. Olanda înregistrează, de asemenea, un nivel superior, care se situează semnificativ peste media celorlalte țări analizate.

Grupul statelor cu un volum moderat de proiecte cuprinde Suedia, Belgia, Austria și Finlanda, toate cu valori relativ apropiate. Polonia, Portugalia, Norvegia și România înregistrează cele mai mici valori, ceea ce indică un nivel redus de participare universitară în cadrul programelor europene de cercetare.

Sursă: HORIZON DASHBOARD,

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digitt_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis

Graficul următor evidențiază variații substanțiale în numărul de participări unice ale universităților la programele Orizont 2020 și Orizont Europa. Regatul Unit se remarcă, având cel mai ridicat nivel, semn al unei capacități instituționale bune și al unei implicări intense în proiectele europene de cercetare. Polonia ocupă o poziție secundară, dar la o distanță considerabilă. La valori moderate se regăsesc Austria, Olanda, Portugalia și România, dar care exprimă un nivel de participare important. La polul inferior, Norvegia, Belgia și Suedia au înregistrat cele mai puține participări.

Sursă: HORIZON DASHBOARD,

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digitt_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis

Comparația dintre cele 10 state analizate, în baza contribuției nete (a sectorului universitar) la programele Orizont 2020 și Orizont Europa, evidențiază o polarizare între state, cu un singur caz, Olanda, care se distinge net printr-o contribuție universitară mult superioară tuturor celorlalte. Suedia, Belgia, Austria, Norvegia și Finlanda formează un grup intermediar de țări, care prezintă niveluri substanțiale, dar semnificativ mai reduse decât valoarea maximă, sugerând sisteme universitare active, însă de anvergură mai moderată. La polul inferior se află un set de state, reprezentat de Portugalia, Polonia și România, care înregistrează contribuții relativ scăzute, indicând o capacitate mai limitată de atragere sau generare de resurse financiare în mediul universitar. Și Regatul Unit înregistrează o valoare mai redusă, însă aceasta este influențată de perioada în care acest stat nu a mai avut acces la finanțare.

Sursă: HORIZON DASHBOARD,

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digif_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis

European Innovation Scoreboard

INNOVATION LEADER	Finlanda, Olanda, Suedia, Belgia
STRONG INNOVATOR	Austria, Norvegia, Regatul Unit
MODERATE INNOVATOR	Portugalia
EMERGING INNOVATOR	Polonia, România

În ceea ce privește intensitatea cercetării și inovării la nivelul sistemului de învățământ universitar, datele European Innovation Scoreboard 2024, arată că valorile cele mai ridicate sunt înregistrate de Suedia și Belgia (ambele 3,4), urmate de Austria (3,2), Finlanda și Regatul Unit (ambele 2,9). Olanda (2,3) se situează la mijlocul distribuției, în timp ce Portugalia, Polonia și Norvegia prezintă niveluri moderate (1,7; 1,5; respectiv 1,6). România înregistrează cea mai redusă valoare (0,5), marcând un decalaj față de celelalte state analizate.

Sursă: HORIZON DASHBOARD,

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digitt_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis

Concluzii pe scurt

Analiza comparativă evidențiază **diferențe structurale majore între statele vestice și nordice, care investesc constant și substanțial în cercetare, și statele estice și sudice**, unde nivelul finanțării, al capacității instituționale și al rezultatelor rămâne redus. Norvegia, Suedia, Finlanda, Olanda, Austria și Belgia formează nucleul sistemelor robuste, aflate peste media UE în majoritatea indicatorilor (GBARD, GUF, ponderea cercetătorilor, publicații de top, brevete, participări în proiecte europene). Polonia și Portugalia se situează într-o zonă intermediară, înregistrând unele evoluții pozitive, în timp ce România rămâne constant în partea inferioară a distribuțiilor, cu valori foarte scăzute ale finanțării publice, resurselor umane, participării în programe europene și performanței științifice.

Analiza comparativă sugerează că există o legătură între nivelul investițiilor publice și valorile indicatorilor care reflectă masa critică de cercetători, capacitatea universităților de a concura la nivel european și performanțele înregistrate în inovare. Datele arată faptul că statele cu finanțare stabilă și ridicată obțin rezultate superioare, în timp ce țările cu alocări reduse, precum România, se confruntă cu decalaje persistente și cu o capacitate limitată de recuperare.

Key takeaways

- Statele nordice și vestice domină constant indicatorii, menținând valori peste media UE în finanțare, resurse umane și performanță științifică.
- Olanda și Austria sunt exemple de creșteri consistente în mai mulți indicatori financiari și de capacitate.
- Polonia prezintă unele evoluții pozitive, în special în numărul de cercetători și participarea în proiecte europene.

- România se află la coada clasamentelor în aproape toți indicatorii: alocări bugetare (sub 50 euro per capita), pondere minimă a cercetătorilor (<0,5%), participare scăzută în programe europene, rezultate științifice reduse.
- Diferențele dintre state sunt persistente în timp, indicând dificultăți structurale și un potențial limitat de convergență fără schimbări majore de politică.
- Finanțarea ridicată și stabilă este asociată cu performanță, iar investițiile din GUF joacă un rol important în consolidarea cercetării universitare.
- Indicatorii de inovare confirmă aceeași polarizare, cu România și Polonia în categoria „Emerging Innovators”, în timp ce Finlanda, Suedia, Olanda și Belgia sunt „Innovation Leaders”.

5.2. Analiză comparativă – studii de caz

Secțiunea comparativă include analiza a **nouă state europene** care dispun de mecanisme consolidate sau emergente de finanțare instituțională a cercetării bazate pe performanță (PBRF) și nu numai: **Belgia – Flandra, Finlanda, Polonia, Regatul Unit, Portugalia, Austria, Norvegia, Suedia și Olanda**. Țările au fost selectate pentru a acoperi o diversitate de modele – de la sisteme bazate pe formule cantitative și indicatori standardizați, la evaluări calitative naționale prin peer review sau mecanisme hibride care combină acorduri de performanță și block grants, dar și sisteme decuplate de alocarea finanțării. Analiza urmărește să evidențieze, pentru fiecare caz, structura sistemului PBRF și principalele sale dimensiuni – tipologia și perioada de funcționare, proporția finanțării influențate de performanță, indicatorii utilizați, rolul evaluării calitative, existența acordurilor de performanță, precum și efectele, avantajele, provocările și tendințele de evoluție observate în fiecare sistem național.

State incluse în analiză

Figure 1. State incluse în analiză

Pentru a oferi o imagine sintetică asupra poziționării statelor analizate și a variațiilor dintre modelele de finanțare instituțională bazate pe performanță, a fost realizată o clusterizare analitică pornind de la două dimensiuni principale:

- (1) gradul de legătură dintre evaluare și alocarea fondurilor publice (de la sisteme de alocare a finanțării la sisteme ce urmăresc informarea și asigurarea calității) și
- (2) metodele utilizate în evaluare – dacă acestea se sprijină predominant pe indicatori cantitativi sau pe evaluare calitativă de tip peer review / acorduri instituționale.

Rezultatul acestei analize permite gruparea celor opt state incluse în analiză într-un continuum coerent, care reflectă atât logica de funcționare a sistemelor, cât și ponderea efectivă a PBRF în finanțarea universitară. Cele patru cluster rezultate ilustrează tipologii distincte de relație între evaluare și finanțare, pe de o parte, și evaluări bazate pe formule și indicatori și evaluări de tip calitativ bazate pe peer review:

Cluster 1 – PBRF indicator-centric, cu pondere mare în finanțare

Modele în care logica de distribuție se bazează preponderent pe formule cantitative (publicații, citări, doctorate, venituri), iar rezultatele evaluării sunt strâns corelate cu alocările bugetare.

State:

- **Belgia – Flandra**

- BOF + IOF + componenta de cercetare a grantului de funcționare: distribuție în mare parte metrică.
- ~75% din finanțarea instituțională de cercetare e alocată prin PBRF (50% BOF + 75% IOF + componentă metrică în grantul de funcționare).
- Model foarte matur, puternic orientat pe indicatori, cu corecții pentru SSH (VABB-SHW) și cote minime pentru universități mici.
- **Polonia**
 - Algoritm național + EJDN + IDUB.
 - ~60% din subvenția de bază pe criteriile de performanță + bonus IDUB.
 - Indicatori detaliați (publicații, proiecte, internaționalizare, R&D etc.); PBRF este nucleul distribuției resurselor.
- **Finlanda**
 - ~81% finanțare prin formulă (44% educație, 37% cercetare) + 19% prin acorduri de performanță.
 - Partea de cercetare forte ancorată în indicatori (doctorate, publicații JUFO, finanțări competitive).
 - Acordurile completează, dar nu înlocuiesc logica bazată pe indicatori.

Cluster 2 – PBRF assessment-centric, bazat pe peer review național cu efect financiar direct

Logica dominantă: evaluare amplă prin peer review (inclusiv impact și mediu), care decide direct finanțarea pentru cercetare; indicatorii cantitativi au rol suport, nu de decizie mecanică.

State:

- **Regatul Unit**
 - RAE/REF din 1986, acum REF: sistem dual, dar QR (quality-related) se distribuie pe baza rezultatelor REF.
 - Componentă mare de finanțare instituțională (peste jumătate din fondurile pentru calitatea cercetării) direct legată de profilurile 3*/4*.
 - Peer review informat de metrici, cu componentă puternică de impact societal.
- **Portugalia**
 - FCT evaluează unitățile de cercetare prin paneluri internaționale; rezultatul determină 100% din finanțarea instituțională pentru UCD.
 - Evaluare calitativă (calitate, relevanță, strategie), bazată pe peer review, pe ciclu de 4 ani; finanțare programatică și de bază legată de aceste rezultate.

Cluster 3 – Sisteme hibride: block grant + indicatori + acorduri de performanță (PBRF moderat)

Logica dominantă: finanțare de bază multianuală, acorduri negociate și indicatori (uneori competitivi), dar ponderea PBRF strict cantitativ e mai redusă; accent puternic pe aliniere strategică și autonomie.

State:

- **Austria**
 - Block grant pe 3 piloni (educație, cercetare/artă, infrastructură & stimulente).
 - Acorduri de performanță trienale; o parte relativ mică din pilonul cercetare legată competitiv de venituri R&D și doctoranzi.
 - Sistem orientat spre ținte și priorități, PBRF prezent, dar nu domină întreg bugetul.
- **Norvegia** (situația actuală / de tranziție)
 - 2004–2024: model indicator-based cu efect clar, dar cu pondere relativ redusă.
 - După 2023–2025: trecere spre acorduri de dezvoltare pe termen lung, cu rol mai mare pentru dialog strategic și relevanță societală, rol mai mic pentru indicatorii cantitativi.
 - Devine un model contractual-hibrid.
- **Suedia**
 - Doar ~20% din finanțarea de cercetare alocată pe criterii de performanță (publicații/citări normalizate, fonduri externe, colaborare cu societatea); restul – istoric.
 - Scrisori anuale / „public service agreements” ca instrument de guvernanță; evaluarea calității în principal la nivel instituțional și prin agenții, nu printr-un exercițiu național de tip REF.
 - Mix de stabilitate + stimulente moderate.

Cluster 4 – Sistem performance-informed, PBRF „soft”, cu evaluare calitativă decuplată de finanțare

Logica dominantă: block grant bazat pe formule simple (în special doctorate) + evaluare calitativă sofisticată (peer review, SEP), dar fără legătură directă și mecanică între rezultate și alocări.

Modele în care evaluarea calitativă servește informării și învățării instituționale, fără a fi direct legată de bugete. Finanțarea se bazează pe formule simple, iar evaluarea oferă feedback strategic, nu ierarhii.

State:

- **Olanda**
 - Finanțare instituțională dominantă (≈83% din fondurile OCW pentru cercetare); doar o parte limitată legată de numărul de doctorate și granturi temporare.
 - SEP: evaluare calitativă la 6 ani (calitate, relevanță societală, viabilitate, Open Science, cultură academică, HR), dar rezultatele nu sunt traduse direct într-o formulă bugetară.
 - Acordurile de performanță au fost pilot (2012–2016), apoi transformate în instrumente mai soft (sector plans, Kwaliteitsafspraken).

Această tipologie evidențiază faptul că ponderea performanței în finanțare și modul de definire a performanței variază semnificativ între state, în funcție de tradiția administrativă, cultura evaluării și gradul de autonomie universitară. În timp ce unele sisteme mențin o legătură directă între performanță și resurse (ex. Belgia - Flandra, Finlanda, Polonia), altele privilegiază evaluarea calitativă

comprehensivă (ex. Regatul Unit, Portugalia) sau o abordare contractuală și orientată spre încredere (ex. Norvegia, Austria, Suedia). În extremă, Olanda oferă un model în care evaluarea servește responsabilității și învățării, nu competiției, ilustrând tranziția către principiile evaluării responsabile a cercetării. Mai multe informații despre sistemele analizate pot fi găsite în studiile de caz de mai jos precum și în format tabelar, pe scurt, în Anexa nr. 2.

Clusterizarea propusă se aliniază cu tipologia multilayer formulată de Rushforth et al. (2025), oferind o citire coerentă a modului în care sistemele naționale îmbină funcțiile de alocare a finanțării, responsabilitate publică, reputație și învățare organizațională. Clusterul 1 reflectă predominant logica „allocation-oriented” bazată pe indicatori (Layer I.1 și VI – finanțare instituțională direct condiționată de metrici), cu o orientare în principal sumativă. Clusterul 2 corespunde modelelor „assessment-based funding”, în care panelurile de experți și peer review-ul național au rol decisiv în distribuția fondurilor (Layer V.1), combinând o funcție sumativă puternică cu responsabilitate publică și, în cazul REF, integrarea progresivă a dimensiunilor privind cultura și mediul de cercetare. Clusterul 3 se apropie de configurațiile hibride descrise de Rushforth et al., unde evaluarea și indicatorii susțin atât alocarea (în proporție moderată), cât și dialogul strategic și responsabilitatea (Layer I.3–I.4, VI.3), cu un echilibru mai vizibil între componente formative și sumative. Clusterul 4 este plasat clar în zona sistemelor „performance-informed” orientate spre învățare și responsabilitate, în care evaluarea calitativă (SEP) are în primul rând funcție formativă și de accountability, nu de competiție bugetară, ilustrând tranziția către utilizarea responsabilă a indicatorilor și alinierea la principiile evaluării responsabile a cercetării.

5.3. Studii de caz

Norvegia

1. Context – Informații pe scurt

Norvegia combină cinci elemente majore în arhitectura sa de finanțare și evaluare a cercetării:

1. **Granturi de bază (block grants)** alocate universităților de către Ministerul Educației și Cercetării, aprobate anual de Parlamentul Norvegian (Stortinget). Acestea constituie cea mai mare parte a finanțării și au un caracter stabil, orientat spre asigurarea predictibilității instituționale.
2. **Mecanisme de finanțare competitivă**, gestionate de Research Council of Norway (RCN), care susțin calitatea și dinamismul cercetării prin competiție bazată pe evaluare de tip peer review. Aceste fonduri acoperă cercetarea strategică, interdisciplinară, colaborativă și infrastructurile majore.
3. **Un sistem de finanțare pe bază de performanță (PBRF)**, introdus în 2003–2004 și aplicat până în 2024, care asociază o parte din granturile de bază cu indicatori de performanță privind rezultatele în educație și cercetare (număr de doctorate, publicații, venituri externe,

mobilitate academică). Componenta PBRF a avut o **pondere relativ redusă** ($\approx 6\%$ din totalul granturilor de bază), dar un **efect comportamental semnificativ**.

4. Un sistem național de evaluare a anumitor subiecte și domenii tematice, bazat pe peer review și **separat de alocarea finanțării** (periodicitate: 10 ani).

Începând cu **2023–2025**, sistemul de finanțare norvegian a intrat într-o **nouă fază de reformă**, care marchează trecerea:

- de la un model predominant **cantitativ și metric** (bazat pe indicatori),
- către un model **calitativ și strategic**, centrat pe **acorduri de performanță (development agreements)**.

În acest context, cazul Norvegiei se remarcă în special prin următoarele aspecte:

- Separarea clară între evaluarea națională bazată pe peer review (cu rol de învățare și responsabilizare) și mecanismele de finanțare, spre deosebire de modele de tip REF.
- Un sistem bibliometric național robust (Cristin + Indicatorul Norvegian de Publicare), dezvoltat în colaborare cu comunitatea academică.
- Reforma recentă (Raportul Hatlen, Meld. St. 14), care marchează o schimbare de paradigmă: reducerea rolului indicatorilor cantitativi în alocarea granturilor de bază pentru universități și consolidarea mecanismelor calitative și strategice (acorduri de dezvoltare).

2. Clasificare sistem (conform Zacharewicz et al. 2019 și Sivertsen 2023)

Sistemul norvegian analizat se încadrează în categoria **PBRF metric** (Performance-Based Research Funding System bazat pe indicatori), cu particularități distincte:

- **Componentă PBRF modestă, dar simbolic puternică**, utilizată pentru a stimula raportarea completă, transparența și comportamentele orientate spre rezultate.
- **Reformă recentă de tranziție** către un model de tip **contractual și strategic** (bazat pe acorduri de dezvoltare), în care performanța este definită prin **obiective convenite bilateral**, nu prin indicatori standardizați.

3. Descriere model

3.1. Procent din finanțarea instituțională influențată de sistemul PBRF

- În perioada 2005–2024, circa **30%** din finanțarea universitară totală era distribuită pe baza indicatorilor de performanță (educație + cercetare), iar în jur de **6%** era influențată direct de indicatorii de cercetare.
- **Indicatorul Norvegian de Publicare** (Norwegian Publication Indicator) reprezenta între **1,5% și 2%** din granturile totale de bază, dar avea o importanță simbolică și comportamentală ridicată.
- După **raportul Hatlen (2022)** și **Meld. St. 14 (2022–2023)**, indicatorii de publicare, venituri externe și mobilitate au fost eliminați din formula de finanțare pentru universități, fiind păstrat doar **indicatorul pentru doctorate finalizate**.

Această modificare semnifică o **mutare a accentului de la metrici la încredere și orientare strategică**, iar diferențele de performanță sunt abordate prin acorduri personalizate, nu prin redistribuții automate.

3.2. Istoric sistem și evoluție

- **2003–2004** – Introducerea principiilor PBRF și a primilor indicatori de rezultate în finanțarea universităților.
- **2005** – Implementarea Indicatorului Norvegian de Publicare, care atribuie puncte în funcție de tipul publicației și de prestigiul canalului de publicare (Nivel 1/Nivel 2).
- **2008** – Extinderea sistemului către institutele de cercetare și spitalele universitare.
- **2013–2014** – Evaluarea sistemului de către Aagaard et al.: creștere semnificativă a producției științifice, dar calitate relativ constantă.
- **2018–2021** – Discuții privind necesitatea schimbării formulei, din cauza accentului crescut pus pe metrici.
- **2022 (Raportul Hatlen)** – Recomandă simplificarea sistemului de finanțare și introducerea **acordurilor de dezvoltare** ca instrumente de dialog și direcționare strategică.
- **2023–2025** – Implementarea reformei:
 - eliminarea indicatorilor bibliometrici din formula universitară;
 - integrarea acordurilor de performanță ca instrument complementar;
 - consolidarea rolului RCN în finanțarea competitivă și strategică.

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

În perioada **2005–2024**, formula de alocare a granturilor instituționale combina:

- **Componentă istorică** (predominantă);
- **Componentă de rezultate**, bazată pe indicatori legați de educație și cercetare:
 - Credite ECTS,
 - Absolvenți,
 - Mobilitate internațională
 - doctorate finalizate,
 - publicații (Indicatorul Norvegian),
 - venituri din proiecte UE,
 - venituri de la Research Council of Norway (RCN),
 - venituri publice și private suplimentare.

După 2025:

- Formula automată pentru universități se bazează în principal pe:
 - credite ECTS realizate,
 - finalizarea programelor de studii,
 - **doctorate finalizate** (singurul indicator de cercetare în block grant).
- Indicatorul Norvegian de Publicare rămâne **în afara formulei pentru universități**, dar continuă să conteze în alte sectoare și ca instrument național de monitorizare.

3.4. Mecanism / Proces de evaluare

- Baza de date **Cristin** este infrastructura națională CRIS ce colectează și validează publicațiile.
- **Consiliul Național al Publicării Științifice**, sub HK-dir:
 - aprobă canalele de publicare și nivelurile 1/2;
 - stabilește linii directoare pentru raportare;
 - colaborează cu UHR și alte organizații pentru asigurarea legitimității.
- Comunitățile disciplinare (prin comitete UHR) participă la:
 - nominalizarea canalelor Nivel 2 (max. 20% per domeniu),
 - actualizarea continuă a listelor pentru a reflecta evoluțiile din cercetare.
- Evaluările naționale de cercetare bazate pe peer review sunt **separate de formula financiară**, având rol de învățare, nu de sancțiune.

3.5. Acorduri de performanță (development agreements)

Inspirate și consolidate după Raportul Hatlen:

- Sunt încheiate între Minister și instituții;
- Se bazează pe **Planul pe termen lung pentru cercetare și învățământ superior 2023–2032**;
- Definirea unor obiective adaptate profilului fiecărei universități:
 - calitate în educație și cercetare,
 - contribuție la dezvoltare durabilă și inovare,
 - acces echitabil și rol regional.
- Nu stabilesc formule matematice directe, dar **ghidează orientarea strategică a finanțării și dialogul de politici**.

4. Impact și evaluare

- Evaluarea Indicatorului Norvegian și literatura ulterioară au scos în evidență:
- Creșterea producției de publicații:
 - punctele de publicare +82% între 2004–2012;
 - numărul cercetătorilor activi în publicare aproape s-a triplat.
- Creșterea colaborării și a internaționalizării, fără dovezi sistematice de „salami publishing” sau colaps al colaborărilor.
- Calitatea (citări) stabilă, fără salturi semnificative, sugerând că modelul a stimulat mai ales cantitatea, nu și impactul științific.
- Probleme de neutralitate între discipline:
 - diferențe de punctaj între domenii (de ex. humanities vs. medical sciences);
 - redistribuiri neintenționate ale fondurilor.
- Implementare variabilă la nivel instituțional:
 - în unele universități, indicatorii au fost integrați relativ echilibrat;
 - în altele, utilizați rigid, cu riscul stigmatizării cercetătorilor cu „puține puncte”.
- Concluzia dominantă: sistemul este legitim, transparent și funcțional, dar efectele asupra calității sunt mai puțin clare decât cele asupra productivității și comportamentelor instituționale.

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- **Transparentă și simplitate relativă** a regulilor de calcul.
- **Costuri administrative reduse** comparativ cu evaluările de tip REF.
- **Acoperire largă a disciplinelor**, inclusiv SSH, prin includerea monografiilor, capitolelor, publicațiilor în limbi diverse.
- **Implicarea comunității științifice** în definirea canalelor și regulilor, ceea ce întărește legitimitatea.
- **Sistem informatic național integrat (Cristin)** cu multiple utilizări: raportare, management intern, statistici, CV-uri academice.
- **Model exportat** sau adaptat în alte țări (Danemarca, Finlanda etc.), consolidând reputația sa de „bună practică”.

5.2. Dezavantaje

- **Accent pe cantitate**, cu risc de a echivala productivitatea cu numărul de publicații.
- **Dependința de un indicator bibliometric unic** în formula de finanțare (în perioada 2005–2024), insuficient pentru a surprinde diversitatea contribuțiilor.
- **Penalizarea colaborării**: împărțirea fracționată a punctelor poate dezavantaja colaborările extinse, mai ales în domenii cu autorat multiplu.
- **Aplicare locală problematică** în unele cazuri: utilizarea indicatorilor pentru control și ranking intern strict, în loc de sprijin și dezvoltare.
- **Riscuri de bias structural**, inclusiv posibilă favorizare a unor profile consolidate în detrimentul cercetătorilor tineri sau a anumitor grupuri.

5.3. Provocări și soluții

Provocări majore:

- Dificultatea de a izola efectul direct al PBRF asupra calității cercetării;
- Asigurarea neutralității între discipline;
- Evitarea transformării indicatorilor în instrumente punitive la nivel micro.

Soluții și direcții adoptate:

- **Ajustări tehnice** ale indicatorului de publicare (ex. noul sistem de autor shares);
- **Eliminarea indicatorilor bibliometrici și de venituri externe** din formula pentru universități (din 2025);
- **Întărirea rolului acordurilor de dezvoltare și a finanțării competitive prin RCN**;
- Reorientare către o **combinație echilibrată** între finanțare de bază stabilă, granturi competitive și instrumente calitative de guvernanță.

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

Norvegia este activă în reformarea practicilor de evaluare prin:

- **NOR-CAM** – cadru pentru recunoașterea unei game largi de activități academice (predare, leadership, societal impact, colaborare etc.), promovând:
 - transparență,
 - evaluare contextualizată,
 - evitarea dependenței exclusive de metrici.
- **CoARA National Chapter – Norway**, coordonat de Universities Norway:
 - facilitează schimbul de bune practici,
 - susține adaptarea principiilor CoARA în instituții,
 - conectează reformele naționale cu dezbaterile europene.

7. Planuri de viitor

Elementele-cheie în discuție (situație până în 2025):

- Evaluarea rolului și funcțiilor **Research Council of Norway**, inclusiv echilibrul între finanțarea competitivă și granturile de bază.
- Posibile ajustări viitoare ale mecanismelor de finanțare pentru a:
 - consolida calitatea și relevanța cercetării,
 - menține stabilitatea pe termen lung,
 - evita supra-dependența de indicatori cantitativi.
- Menținerea indicatorilor bibliometrici ca **instrumente de monitorizare și analiză**, nu ca unic motor al finanțării pentru universități.

Direcția generală: **mai multă încredere și dialog strategic, mai puțină dependență de metrici liniari.**

8. Key takeaways (concluzii generale și lessons learned)

- **Separarea evaluării calitative de finanțare** și utilizarea metricilor în rol suport reprezintă un echilibru interesant între autonomie și responsabilizare.
- **Chiar și o componentă relativ mică de PBRF poate schimba comportamente instituționale**, ceea ce confirmă puterea de semnal a indicatorilor.
- **Un sistem bibliometric național integrat** (Cristin + Indicatorul Norvegian) poate susține transparența și incluziunea disciplinară, dar:
 - trebuie însoțit de mecanisme de corecție,
 - nu trebuie folosit ca unic criteriu de finanțare sau evaluare.
- **Reforma din 2025** sugerează că, pe termen lung, este preferabil:
 - să se mențină un **mix între granturi de bază, competiție prin peer review și acorduri strategice**,
 - să se limiteze rolul mecanic al indicatorilor cantitativi,
 - să se integreze principii de **responsible research assessment** (NOR-CAM, CoARA).
- Pentru țări care analizează introducerea unui PBRF:
 - modelul norvegian oferă **lecții valoroase** despre importanța co-proiectării cu comunitatea, despre infrastructura de date și despre necesitatea de a anticipa și corecta efectele neintenționate.

Secțiuni pentru care informația lipsește sau este parțială

- **Procent actual exact (post-2025)** al componentei de rezultate pentru cercetare în granturile universităților – date detaliate nu sunt încă complet publice sau standardizate.
- **Impactul măsurabil al reformei post-2025** asupra comportamentelor instituționale și calității cercetării – necesită timp și evaluări dedicate.
- **Integrarea formală a principiilor NOR-CAM/CoARA în formulele de finanțare** – în curs de dezvoltare, fără model consolidat la nivel național în momentul de referință.

Referințe principale

- Sivertsen G. (2008, 2016, 2017, 2018).
- Hicks D. (2012). Performance-based university research funding systems.
- Aagaard K., Bloch C., Schneider J.W. (2014, 2015). Evaluation of the Norwegian Publication Indicator; Impacts of PBRF.
- Bloch C., Schneider J.W. (2016). Performance-based funding models and researcher behavior.
- Söderlind J. et al. (2019). National PBRF systems and local perceptions.
- Hatlen S. et al. (2022). Finansiering av universiteter og høyskoler.
- Meld. St. 14 (2022–2023); Meld. St. 5 (2022–2023).
- Eurydice, OECD, Cristin, HK-dir, UHR, CoARA Norway / NOR-CAM – documente și resurse oficiale.

Finlanda

1. Context – Informații pe scurt

Sistemul de învățământ superior din Finlanda este recunoscut pentru performanța și reputația sa internațională, ocupând locul 8 în clasamentul U21 (2020), care compară 50 de sisteme educaționale la nivel global (Leahy & Williams, 2020). Acesta cuprinde 13 universități și 24 de universități de științe aplicate, aflate sub coordonarea Ministerului Educației și Culturii.

Universitățile din Finlanda produc aproximativ 70% din rezultatele de cercetare ale țării (Academy of Finland, 2018). Universitățile și universitățile de științe aplicate din Finlanda depind în mare măsură de finanțarea publică, care reprezintă, în medie, peste 90% din veniturile totale în ambele sectoare. **Grantul de funcționare de bază, alocat în principal pe baza unei formule ce include variabile legate de educație, cercetare și dezvoltare strategică, a reprezentat 62% din veniturile universităților în anul 2021.** Restul finanțării publice provine de la alte ministere și agenții externe, inclusiv Academy of Finland și Business Finland, universitățile primind o pondere semnificativă a acestei finanțări externe pentru cercetare și inovare (OECD, The future of Finland's funding model for higher education institutions, 2023).

Potrivit Statistics Finland, în anul 2023 ponderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare din PIB a fost de 3,1%, iar cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare s-au ridicat la 8,4 miliarde euro în anul

2023,), dintre care circa 2 miliarde au revenit învățământului superior (Statistics Finland, 2023). Finlanda este un lider în inovare. Astfel, conform ediției din 2023 a Tabloului de bord european privind inovarea ([European Innovation Scoreboard 2023](#)), performanța în materie de inovare a fost printre primele trei din UE, în urma Danemarcei și Suediei. Guvernul urmărește obiectivul de a crește finanțarea CDI la 4% din PIB până în 2030, printr-un mix de investiții publice (1,2%) și private (2,8%).

2. Clasificare sistem

Modelul de alocare a finanțării instituționale cuprinde trei piloni principali: educație, cercetare și obiectivele politicii educaționale și științifice (finanțare pentru dezvoltare strategică și responsabilități naționale). **Finanțarea instituțională este furnizată prin finanțare de bază bazată pe performanță, care utilizează un mix format dintr-o formulă bazată pe indicatori și acorduri de performanță pe o perioadă de 4 ani (Adam, 2020).** Instituțiile de învățământ superior sunt libere să aloce finanțarea instituțională pe care o primesc în conformitate cu propriile procese interne de alocare. Finanțarea educației și cercetării se bazează 100% pe formula și indicatori (pilonul unu și doi), în timp ce componenta strategică se bazează pe acorduri de performanță (pilonul 3).

3. Descriere model

3.1. Procent finanțare influențată de PBRF

Modelul de finanțare instituțională al Ministerului Educației și Culturii pentru perioada 2025–2028 este structurat astfel: 81% se distribuie printr-un model de finanțare bazat pe performanță (pilonul unu - educație (44%) și **pilonul doi - cercetare (37%)**), iar restul de 10% din finanțarea guvernamentală pentru universități este alocată pentru dezvoltare strategică (pilonul trei) și 9% sprijină rolurile și responsabilitățile naționale (pilonul trei)).

3.2. Istoric și evoluție

- **Anii 1990:** Primele elemente bazate pe performanță au fost introduse în sistemul de finanțare al universităților, sub forma negocierilor acordurilor de performanță (Himanen & Puuska, 2022).
- **2009:** Propunerea unui sistem de evaluare a calității publicațiilor:
 - Consiliul rectorilor universităților din Finlanda a sugerat crearea unui „sistem de îmbunătățire a evaluării calității publicațiilor științifice, bazat pe un forum de publicare”, inspirat de modelul norvegian.
 - Consiliul a înființat un grup de lucru pentru a dezvolta evaluarea calității publicațiilor.
 - Recomandarea grupului: un sistem bazat pe un forum de publicare, unde canalele de publicare evaluate prin peer review să fie identificate și clasificate pe niveluri de calitate de către experți în domeniu.
 - Obiective: crearea unui indicator de calitate pentru publicații în cadrul modelului de finanțare al universităților; oferirea unui instrument de evaluare a performanței de publicare a organizațiilor de cercetare și creșterea gradului de conștientizare a cercetătorilor cu privire la canalele de publicare de înaltă calitate, stimulând un comportament de publicare mai ambițios.
- **2010:** Finanțarea bazată pe performanță a fost introdusă, care reprezenta 33% din totalul finanțării instituționale, cu indicatori precum publicațiile, finanțarea externă a cercetării și diplomele de doctorat (Pölonen, Pylvänäinen, Aspara, Puuska, & Rinne, 2021). Legea Universităților și a sistemului de finanțare a universităților introduce mai multă autonomie față de guvern și a încurajat universitățile să aloce resurse pentru cercetarea de înaltă calitate și domeniile strategice prioritare, să îmbunătățească calitatea cercetării și predării și să își consolideze rolul în sistemul de Inovare (Himanen & Puuska, 2022).
- **2010:** Crearea [JUFO Publication Forum](#) de Federația Societăților Academice din Finlanda.

- **2012:** Prima clasificare [JUFO Publication Forum](#) a fost publicată. Rolul [JUFO Publication Forum](#): sprijină evaluarea calitativă a rezultatelor cercetării, pe lângă raportarea cantitativă.
- **2013–2017:** nou model de finanțare: crește ponderea indicatorului privind publicațiile științifice (13%) și a finanțării internaționale competitive a cercetării (3%). **2015:** Ajustarea modelului PBRF: Ministerul Educației și Culturii a încorporat clasificarea JUFO în indicatorul de publicare al modelului PBRF.
- **2017–2020:** implementarea completă a clasificării [JUFO Publication Forum](#), prin încorporarea coeficienților în funcție de nivelul JUFO al publicațiilor.
- **2021–2024:** model de finanțare instituțională pe trei piloni: educație (42%), cercetare (34%) și alte priorități privind politicile educaționale și științifice (24%).
- **2025–2028:** ajustare a ponderilor pentru cei trei piloni din modelul de finanțare instituțională - crește ponderea cercetării (37%) și a educației (44%) și scade ponderea pilonului privind obiectivele politicii educaționale și științifice (19%), din care finanțare pentru dezvoltare strategică (10%) și responsabilități naționale (9%).

3.3. Mecanism de alocare 2025–2028

- **Educație (44%):** Indicatori - studenți noi înmatriculați pentru prima dată (3%), diplomă de licență acordate (11%) și diplome de master acordate (19%), învățare continuă, fără cooperare între instituții (3%), învățare continuă bazată pe cooperarea între instituții (ECTS, 1%), feedback-ul studenților (3%), numărul de absolvenți angajați (2%) și rezultatele urmăririi absolvenților (monitorizarea carierei - 2%).
- **Cercetare (37%):** Indicatori - diplome de doctorat acordate (9%), publicații științifice (14%) (clasificarea [JUFO Publication Forum](#): publicații științifice evaluate peer review - evaluarea/clasificarea publicațiilor: nivelul 0 (coeficient 0,1), nivelul 1 (coeficient 1), nivelul 2 (coeficient 3) și nivelul 3 (coeficient 4); coeficient pentru publicații cu acces liber: 1,2 și alte publicații (publicații non-științifice) - coeficient 0,1), finanțarea internațională competitivă a cercetării (7%) și finanțarea națională competitivă a cercetării și finanțarea corporativă (finanțare pentru cercetare primită de la companii naționale și străine, precum și alte surse interne de finanțare pentru cercetare) (7%).
- **Obiectivele politicii educaționale și științifice (19%):** finanțare pentru dezvoltare strategică (10%) și responsabilități naționale (9%) – prin acorduri de performanță (4 ani) încheiate între Ministerul Educației și Culturii și fiecare universitate din Finlanda.

Figura 1: Structura finanțării instituționale (2025-2028)

3.4. Proces de evaluare

- Indicatorii de performanță aferenți pilonului de cercetare sunt calculați anual, pe baza rezultatelor din ultimii trei ani (University of Oulu , 2024).
- [JUFO Publication Forum](#) - sistem de evaluare și clasificare destinat susținerii evaluării calității performanței de publicare a universităților (indicatorul privind publicațiile științifice).
- Canalele de publicare în JUFO: includ reviste și serii de publicații tipărite și digitale, precum și edituri de cărți specializate în publicarea rezultatelor cercetării științifice (Pölönen, Pylvänäinen, Aspara, Puuska, & Rinne, 2021). Diversitatea canalelor de publicare: Clasificarea JUFO reflectă diversitatea culturilor de publicare din diferite discipline. Sistemul de niveluri: clasificarea se face pe patru niveluri: 0 = canale care nu îndeplinesc criteriile pentru nivelul 1, 1 = nivel de bază, 2 = nivel de conducere, 3 = cel mai înalt nivel. Evaluează principalele canale de publicații străine și naționale pentru toate disciplinele.
- Elaborarea listei canalelor de publicare JUFO de către Federation of Finnish Learned Societies (TSV), împreună cu comunitatea de cercetare.
- Procesul de evaluare: realizat de 23 de paneluri de experți, acoperind toate domeniile științifice. Panelurile sunt formate din aproximativ 300 de cercetători distinși, finlandezi sau stabiliți în Finlanda (Publication Forum, 2022).
- **Clasificarea se bazează în principal pe evaluarea experților, care poate fi susținută de informații cantitative și calitative. Factorul de Impact al Revistei nu este furnizat panelurilor ca indicator al calității revistei (Publication Forum, 2024).**
- Lista canalelor de publicare este actualizată periodic: canalele noi sunt evaluate anual pentru a fi adăugate la nivelul 1, iar nivelurile 2 și 3 sunt actualizate la fiecare patru ani (Pölönen, 2018).
- Datele complete privind publicațiile din 2011 până în prezent sunt stocate în serviciul [VIRTA](#), care integrează date bibliografice din sistemele informatice ale celor 13 universități finlandeze.

3.5. Acorduri de performanță

Acordurile funcționează ca un cadru pentru un dialog continuu între Ministerul Educației și Culturii și fiecare universitate în parte, iar rezultatele obținute de fiecare instituție sunt utilizate pentru a informa negocierea următoarei runde de acorduri, care are loc la fiecare patru ani. Caracteristici cheie ale acordurilor de performanță din Finlanda (OECD, The future of Finland's funding model for higher education institutions , 2023):

- Durata: Acordurile sunt valabile pe o perioadă de 4 ani (2025-2028).
- Acoperire: Acestea includ toate misiunile universității.
- Ținte și indicatori: Sunt specifici fiecărei instituții și sunt stabiliți prin negociere cu guvernul.
- Evaluare inițială: Acordurile sunt evaluate și aprobate de Ministerul Educației și Culturii.
- Monitorizare anuală: Universitatea întocmește un raport anual și este în dialog continuu cu Ministerul Educației și Culturii.
- Evaluare finală: Universitatea elaborează rapoarte finale.
- Legătura cu finanțarea: Nerespectarea obiectivelor legate de diplomele acordate poate duce la nealocarea unei părți din finanțarea destinată diplomelor și poate afecta, de asemenea, alocarea ultimei tranșe de finanțare strategică.

4. Impact și evaluare

Impactul sistemului de finanțare bazat pe performanță în Finlanda - constatări cheie (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023):

- Creșterea numărului de publicații și îmbunătățirea calității cercetării
- Stimularea colaborării internaționale în cercetare

- Transparență sporită în distribuția finanțării de bază
- Stabilitate financiară pentru instituții
- Claritate, obiectivitate și predictibilitate apreciate de liderii universităților
- Îmbunătățirea managementului și gestiunii financiare
- Orientarea instituțiilor către prioritățile și obiectivele naționale

Consultarea și percepția asupra sistemului PBRF din Finlanda (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023):

- Sistemul bazat pe performanță a fost dezvoltat cu consultarea unei game largi de actori: interni: instituții, personal, studenți și externi: sectoare tehnologice și industriale.
- Universitățile simt că dețin proprietatea asupra sistemului și sunt mulțumite de model și de principiile sale de bază.
- Considerat o dezvoltare benefică pentru managementul universităților.

Evaluarea internațională a guvernancei și finanțării învățământului superior realizată de Technopolis Group & 4Front (2023) (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023):

- Scop: Analiza mecanismelor de coordonare și finanțare pentru a îmbunătăți calitatea și impactul instituțiilor
- Constatări principale: Autonomie puternică a instituțiilor combinată cu finanțare axată pe eficiență, principiile finanțării sunt bine cunoscute și influențează deciziile interne, sistemul este funcțional și transparent, comparativ cu alternativele, încurajează competitivitatea și uniformitatea instituțiilor, mai degrabă decât colaborarea și specializarea.
- Recomandări: Sprijinirea dezvoltării strategice și profilării instituțiilor, creșterea numărului de studenți și a capacității de cercetare, dezvoltare și inovare și diversificarea finanțării prin noi surse de venit, pe lângă finanțarea publică.

Concluziile evaluării internaționale (2023) în ceea ce privește guvernancea și finanțarea (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023):

1. Modalitatea de coordonare adoptată de minister
 - Model de finanțare puternic bazat pe performanță este principalul instrument de coordonare
 - Perceptat ca previzibil și echitabil, deși orientat retrospectiv (recompensează performanțele anterioare)
 - Natura „sumă nulă” a formulei de finanțare
2. Influența asupra instituțiilor
 - Chiar cu autonomie formală ridicată, practicile ministerului influențează puternic sectorul, prin sistemul de finanțare bazat pe performanță
 - Accent pe eficiență, iar natura transparentă și previzibilă a formulei de finanțare a permis instituțiilor să își planifice finanțele
 - Formula de finanțare determină alocarea internă a fondurilor
 - Favorizează uniformitatea și competiția, mai degrabă decât specializarea și colaborarea
3. Efecte asupra rezultatelor – provocări și tendințe
 - Creșterea activităților de cercetare și dezvoltare spre 4% din PIB, sprijinind locuri de muncă și inovație
 - Instituțiile trebuie să își dezvolte capacitatea pentru formarea cercetătorilor și activități R&D
 - Modelul actual oferă sprijin limitat pentru colaborarea cu industria
 - Posibilă necesitate de revizuire a stimulentele pentru extinderea activităților de cercetare și colaborare

În ceea ce privește îmbunătățirea dezvoltării strategice instituționale și a impactului la nivel de sistem, conform evaluării internaționale este necesară crearea unui sistem în Finlanda format din instituții de învățământ superior care, împreună, să reprezinte o capacitate semnificativă de cercetare și educație, promovând excelența, menținând puncte forte individuale și profiluri distincte, în timp ce generează impact la nivel de sistem. Opțiuni recomandate (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023):

- Acorduri de performanță și dialog instituțional: sprijinirea obiectivelor naționale și dezvoltarea profilurilor instituționale și utilizarea indicatorilor de bază și specifici pentru a monitoriza progresul și a recompensa strategia instituțională.
- Reducerea ponderii indicatorilor de performanță: creșterea finanțării bazate pe acorduri și dialog strategic și extinderea autonomiei strategice fără penalizarea abaterilor de la formula standard.
- Accent pe calitate și impact: introducerea indicatorilor calitativi și evaluări de impact și consultarea părților interesate și prezentarea studiilor de caz narative pentru a ilustra impactul educației și cercetării.

Efecte neintenționate ale finanțării bazate pe performanță (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023); Mathies, Kivistö & Birnbaum, 2020):

- Accentul pe publicațiile internaționale - mai puține publicații în limbile naționale (Finlanda)
- Cercetătorii publică mai mult în engleză, mai ales în științele sociale și umaniste.
- Posibile efecte negative: publicațiile internaționale influențează mai puțin politica națională și nu reflectă adecvat ideile, cultura și tradițiile finlandeze.
- Alte tendințe: tranziție de la cărți la articole peer-review (domeniul științelor sociale).

Efectul indicatorului de publicare și JUFO Publication Forum asupra cercetării în Finlanda (Ministerul Educației și Culturii, 2016; Seuri & Vartiainen, 2018; (Pölönen, Pylvänäinen, Aspara, Puuska, & Rinne, 2021) - creșteri observate:

- Indicatorul de publicare a avut un efect pozitiv asupra calității activităților de publicare în 2011-2014, măsurată prin nivelurile [JUFO Publication Forum](#)
- Performanța de publicare a crescut începând cu 2011, cu mai multe publicații în canale JUFO nivel 1–3
- Diferențele dintre universități s-au redus, universitățile mai slabe în 2011 și-au îmbunătățit cel mai mult performanța
- Indicatorul de publicare și JUFO au crescut calitatea și conștientizarea importanței canalelor de publicare, sprijinind productivitatea și echitatea în cercetarea finlandeză.

În Finlanda, evaluarea cercetării nu este realizată printr-un exercițiu național centralizat. Totuși, Legea Universităților obligă toate universitățile să își evalueze periodic activitățile de cercetare și impactul acestora. Legea nu specifică modul în care trebuie efectuată evaluarea sau frecvența acesteia, lăsând universităților libertatea de a-și proiecta evaluările în funcție de propriile nevoi. Deși nu există linii directe comune privind desfășurarea evaluărilor activităților de cercetare, cum ar fi [Strategy Evaluation Protocol](#) din Olanda, majoritatea evaluărilor din Finlanda urmează, în linii mari, aceleași practici și forme (Himanen & Puuska, 2022).

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- Finlanda implementează un model de finanțare instituțională bazat pe performanță, care combină alocarea fondurilor prin formule bazate pe indicatori cu acorduri de performanță (patru ani).
- Introducerea acordurilor de performanță a avut un impact pozitiv, conducând la: creșterea accentului pe planificarea strategică și pe profilarea instituțională, precum și o mai bună înțelegere și gestionare a costurilor în universități (OECD, The future of Finland's funding model for higher education institutions , 2023).
- Modelul oferă flexibilitate pentru echilibrarea rezultatelor pe termen scurt, care tind să se schimbe continuu, cu obiectivele strategice pe termen lung, asigurând stabilitate financiară în nivelurile de finanțare de la an la an, esențial pentru o planificare eficientă (Adam, 2020).
- Finanțarea instituțională pentru cercetare este determinată exclusiv de indicatori de rezultat, oferind: informații detaliate despre performanța instituțiilor; recunoașterea rezultatelor

activităților de cercetare; stimularea competitivității naționale și internaționale prin indicatorii care încurajează obținerea de granturi externe.

- Concurența pentru fonduri a determinat universitățile să investească în infrastructuri și servicii care sprijină cercetarea și dezvoltarea, consolidând capacitatea de a atrage finanțări competitive.
- Indicatorul de publicare este gestionat de Federația Societăților Academice din Finlanda în colaborare cu comunitatea de cercetare, ceea ce: asigură relevanța și acceptabilitatea sistemului; implică 23 de paneluri de experți (aprox. 300 de cercetători finlandezi); se bazează pe evaluarea experților, care poate fi susținută de informații cantitative și calitative, fără utilizarea factorului de impact (Publication Forum, 2024).
- Lista canalelor de publicare este actualizată periodic: canalele noi sunt evaluate anual pentru nivelul 1 JUFO; nivelurile 2 și 3 sunt revizuite la fiecare patru ani.
- Clasificarea JUFO Publication Forum permite comunității științifice să definească ce înseamnă „cercetare de calitate” și să stabilească propriile criterii de evaluare, asigurând o abordare inclusivă.
- JUFO încurajează publicarea în canale de înaltă calitate (nivelurile 1–3), crescând vizibilitatea cercetării finlandeze și reducând publicarea în canale de nivel inferior (nivel 0).
- Potrivit raportului Publication Forum 2010–2020 (Pölönen, Pylvänäinen, Aspara, Puuska, & Rinne, 2021), sistemul JUFO este o metodă rentabilă de evaluare a calității publicațiilor în cadrul modelului de finanțare bazat pe performanță.
- Spre deosebire de bazele de date internaționale (Web of Science, Scopus), JUFO oferă: acoperire completă a publicațiilor evaluate peer review; includerea științelor sociale și umaniste; recunoașterea diferitelor tipuri de publicații și limbi naționale. Clasificarea JUFO se bazează pe date naționale cuprinzătoare, mai complete decât cele internaționale (Web of Science, Scopus), ceea ce: îmbunătățește fiabilitatea și reprezentativitatea datelor; permite o evaluare echilibrată și diversificată între discipline; promovează transparența și responsabilitatea prin accesul deschis la informațiile din sistemele JUFO și VIRTIA; implică universitățile în validarea datelor, crescând acuratețea acestora.
- Modelul de finanțare promovează calitatea și excelența în cercetare, punând accent pe calitate, nu pe cantitate.
- Publication Forum este exhaustiv și reflectă practicile specifice ale diferitelor domenii, depășind limitările analizelor bazate pe citări. JUFO ia în considerare limbile naționale și promovează accesul liber la publicații, contribuind la un sistem inclusiv și accesibil.
- Indicatorul JUFO, concentrat pe performanța macroinstituțională, respectă principiile metricilor responsabile (Wilsdon & et al., 2015).

5.2. Dezavantaje

JUFO este parțial aliniat cu angajamentele [CoARA](#) prin accentul pus pe calitatea canalelor de publicare. Clasificarea pe niveluri reflectă rigoarea științifică a canalelor, în concordanță parțială cu abordarea CoARA. Excluderea JIF din procesul de evaluare reprezintă un aspect pozitiv, compatibil cu principiile CoARA. Deși JUFO nu folosește JIF, sistemul rămâne dependent de statutul canalelor de publicare. Evaluarea bazată pe ierarhizarea canalelor (niveluri 0-3) poate favoriza revistele de nivel înalt și descuraja alte tipuri de publicații. CoARA critică utilizarea metricilor bazate pe reviste ca indicator al calității cercetării, în timp ce JUFO continuă să aplice o astfel de ierarhizare.

5.3. Provocări și soluții

Integrarea metadatelor publicațiilor științifice ale universităților:

- Provocare - diversitatea sistemelor informatice ale universităților și nevoia de standardizare a datelor: multe universități finlandeze au investit în propriile sisteme informatice, iar înlocuirea acestora cu un CRIS național (similar cu CRISTIN din Norvegia) nu a fost fezabilă.

- Soluție: integrarea datelor din diferite sisteme informatice locale într-un sistem național unic, care asigură coerența și comparabilitatea informațiilor. Rezultat: crearea serviciului [VIRTA](#), care stochează date complete privind publicațiile din 2011 până în prezent, integrând informații bibliografice din sistemele celor 13 universități finlandeze.

Subiectivitatea evaluărilor experților JUFO:

- Un avantaj al indicatorului de publicare este faptul că evaluarea canalelor este realizată de comunitatea de cercetare prin JUFO. Totuși, subiectivitatea evaluărilor experților rămâne o preocupare în Finlanda. Indicatorul a fost conceput pentru a acoperi toate domeniile științifice, însă există dezbateri privind tratamentul egal al acestora în nominalizările nivelurilor 2 și 3.

Provocarea legată de accesul liber (Open Science Coordination, 2020):

- În sistemul JUFO, conflictul dintre calitatea cercetării și politicile de acces liber este gestionat prin principiul evaluării independente a celor două dimensiuni.
- Panelurile JUFO (nivelurile 2 și 3) pot favoriza canale open access sau care permit auto-arhivarea, dacă acestea sunt de aceeași calitate științifică cu canalele non-open access.
- Soluție adoptată: Din 2021, modelul de finanțare al Ministerului recompensează publicațiile în funcție de: calitate (nivel JUFO) și acces liber (coeficient 1,2 pentru publicațiile open access). Astfel, sistemul promovează simultan calitatea și accesul deschis la publicațiile științifice (Pölönen, Pylvänäinen, Aspara, Puuska, & Rinne, 2021).

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

În Finlanda, 38 de organizații (la nivelul lunii martie 2025), inclusiv universități, institute de cercetare și Academy of Finland (Consiliul de Cercetare din Finlanda), au aderat la Coaliția pentru Avansarea Evaluării Cercetării ([CoARA](#)). Cu toate acestea, Ministerul Educației și Culturii din Finlanda, care asigură finanțarea instituțională bazată pe performanță pentru universitățile publice și este responsabil de dezvoltarea modelului PBRF, nu s-a alăturat [CoARA](#) și nu a semnat Acordul. Principalele acțiuni întreprinse de Consiliul de Cercetare din Finlanda și legătura lor cu angajamentele de bază ale CoARA sunt incluse în Planul de acțiune CoARA (Research Council of Finland – CoARA Action Plan, 2024):

- La evaluarea competenței solicitantului, se ia în considerare conținutul și calitatea publicațiilor în locul numărului sau locului publicării sau impactului revistelor în care au fost publicate.
- Nu este permisă utilizarea unor metrici bazate pe revistă (de exemplu, Journal Impact Factors) ca măsură surogat a calității articolelor de cercetare individuale pentru a evalua contribuțiile cercetătorilor.
- Utilizarea metricilor privind citarea trebuie să fie responsabilă, dacă sunt utilizate. Metricile de citare, cum ar fi h-index, utilizate izolat, nu reflectă impactul, importanța sau calitatea publicațiilor și pot induce în eroare când sunt aplicate în evaluarea peer review.
- Solicitanților nu li se permite să includă în aplicația de proiect nicio metrică bazată pe revistă sau alte metrici de citare.
- La evaluarea meritelor cercetătorilor, se iau în considerare valoarea și impactul tuturor rezultatelor cercetării, nu doar publicațiile.
- Consiliul de Cercetare a adoptat template-ul de CV al Consiliului Național pentru Integritatea Cercetării din Finlanda, care face vizibile rezultatele de cercetare ale cercetătorilor în procesul de evaluare și luare a deciziilor.
- Solicitanților li se cere să enumere cele mai relevante zece publicații și alte zece rezultate cheie, împreună cu explicații/justificări adecvate. De asemenea, li se cere să furnizeze o listă completă a publicațiilor.
- Solicitanții de burse de cercetare ale Consiliului de Cercetare trebuie să includă în cererile de finanțare o secțiune narativă despre meritele și competențele lor sporite.

CoARA [Finnish National Chapter](#) este coordonat de Federation of Finnish Learned Societies (TSV), având misiunea de a sprijini întreaga comunitate de cercetare finlandeză în tranziția către o cultură de

evaluare axată pe calitate, care să recunoască diversitatea și impactul activității academice. Activitatea din [Finnish National Chapter](#) cu impact direct asupra finanțării pe bază de performanță a universităților din Finlanda este facilitarea dialogului cu factorii de decizie privind modul în care instituțiile de învățământ superior (și alte instituții) pot contribui la obiectivul susținut de guvern de implementare a practicilor de evaluare responsabilă și desfășurarea activităților pregătitoare pentru a informa dezvoltarea modelului de finanțare pentru universități.

7. Planuri de viitor

În perspectiva dezvoltării viitoare, se subliniază că atingerea obiectivului de 4% din PIB pentru cercetare și dezvoltare necesită un angajament ferm din partea guvernului în privința investițiilor publice în acest domeniu, o mai bună coordonare a sprijinului între agențiile care administrează granturile pentru cercetare și dezvoltare, o ofertă mai mare de forță de muncă în cercetare și dezvoltare, precum și stimularea investițiilor din sectorul privat (European Commission, Finland 2024 Country Report, 2024). **Raportul de evaluare (Nielsen, Javorka, Halme, & et al., 2023) subliniază că obiectivul de a crește intensitatea activităților de cercetare și dezvoltare în Finlanda la 4% din PIB presupune un rol esențial pentru sectorul învățământului superior.** Acesta implică extinderea capacității de cercetare în instituțiile de învățământ superior (la nivel de masterat și doctorat), precum și în sectoarele de cercetare și afaceri, inclusiv în IMM-uri.

8. Key takeaways

- Dezvoltarea sistemului de finanțare bazat pe performanță prin consultări extinse cu universități, personal, studenți și reprezentanți ai sectoarelor tehnologice și industriale. Procesul a fost susținut de evaluări internaționale și studii OECD privind guvernarea și finanțarea învățământului superior din Finlanda.
- Împărțirea finanțării instituționale pe piloni: educație, cercetare și priorități privind politicile naționale de educație și știință.
- Introducerea indicatorilor de rezultat în modelul de finanțare a cercetării în universități pentru a evalua performanța acestora: diplome de doctorat acordate, publicații științifice evaluate peer review și finanțarea competitivă a cercetării (finanțarea internațională, națională și corporativă).
- Dezvoltarea soluțiilor tehnice pentru integrarea metadatelor publicațiilor universitare la nivel național, cu scopul colectării datelor referitoare la indicatorul privind publicațiile științifice evaluate peer review (în cazul în care acest indicator este introdus în modelul de finanțare). În Finlanda, provocarea a fost legată de investițiile semnificative ale universităților în propriile sisteme informatice, ceea ce a făcut imposibilă înlocuirea acestora cu un CRIS național, similar cu CRISTIN din Norvegia. Astfel, integrarea datelor din diverse sisteme informatice locale a implicat dezvoltarea unui model de date, definirea tipurilor de publicații și clasificarea domeniilor, precum și crearea unor proceduri clare de colectare a datelor pentru a asigura calitatea și comparabilitatea acestora. Datele complete despre publicații, din 2011 până în prezent, sunt stocate în serviciul [VIRTA](#), care integrează date bibliografice din sistemele CRIS ale celor 13 universități finlandeze;
- Introducerea unei clasificări a canalelor de publicare (reviste, etc.) pentru a evalua rezultatele cercetării nu doar cantitativ, ci și calitativ. Evaluarea să fie realizată de paneluri de experți care acoperă toate domeniile științifice. În Finlanda, clasificarea se bazează pe evaluarea experților, nu pe Factorul de Impact al Revistei și este actualizată periodic. Scopul este de a încuraja publicarea în canale de înalt nivel, naționale și internaționale. Criteriile ar trebui să fie conforme cu CoARA, care promovează evaluarea calitativă bazată pe peer review și utilizarea responsabilă a indicatorilor.
- Metricile de cercetare trebuie să se bazeze pe date naționale complete privind publicațiile peer review ale universităților. Modelul finlandez acoperă o gamă largă de activități științifice din diferite domenii și limbi, spre deosebire de bazele de date de citări internaționale (Web of

Science, Scopus), care au acoperire limitată în științele sociale, umaniste și în publicațiile non-ingleze.

- Introducerea acordurilor de performanță între universități și minister, pentru a consolida planificarea strategică, profilarea instituțională și stabilirea obiectivelor în educație și cercetare. În Finlanda, acordurile reprezintă un cadru de dialog continuu între Ministerul Educației și universități, iar rezultatele influențează negocierea noilor acorduri pe patru ani.

Referințe

- Adam, E. (2020). Governments base performance-based funding on global rankings indicators: A global trend in higher education finance or a global rankings literature fiction? A comparative analysis of four performance-based funding programs. *International Journal of Educational Development, Volume 76*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102197>.
- Berg, L., Pulkkinen, K., Söderlind, J., & Lind, K. (2019). National Performance-Based Research Funding Systems: Constructing Local Perceptions of Research? În R. G. Pinheiro (Ed.), *Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education* (pg. 111–144). Palgrave Macmillan, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-11738-2_4
- European Commission . (2024). *Finland 2024 Country Report*. Preluat de pe https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/189744/imfname_11387343.pdf
- Himanen, L., & Puuska, H. (2022). Does monitoring performance act as an incentive for improving research performance? National and organizational level analysis of Finnish universities. *Research Evaluation, Volume 31*(Issue 2), Pages 236–248. doi:<https://doi.org/10.1093/reseval/rvac004>
- Jongbloed, B., McGrath, C., Boer, H., & Gayardon, A. (2023). *Final report of the study on the state and effectiveness of national funding systems of higher education to support the European universities initiative . Volume I*. (Y. S. European Commission: Directorate-General for Education, Ed.) Publications Office of the European Union. Preluat de pe <https://data.europa.eu/doi/10.2766/885757>
- Leahy, A., & Williams, R. (2020). *U21 Ranking of National Higher Education Systems 2020*. Preluat pe October 18, 2024, de pe https://universitas21.com/wp-content/uploads/2020/04/U21_Rankings-Report_0320_Final_LR-Single-112.pdf
- Nielsen, K., Javorka, Z., Halme, K., & et al. . (2023). *Evaluation of the governance and funding practices used by the Ministry of Education and Culture for steering Finnish Higher Education Institutions*. Technopolis Group. Preluat de pe https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ce143d5f-5338-495b-a311-9b052f49037f/101ef200-d993-48f6-9675-e4f2b3630063/MUISTIO_20230616061550.pdf
- OECD. (2023). *The future of Finland's funding model for higher education institutions* (Vol. OECD Education Policy Perspectives, No. 76). Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/3d256b59-en>.

- Pölönen, J. (2018). Applications of, and Experiences with, the Norwegian Model in Finland. *Journal of Data and Information Science*, Vol. 3(No. 4), 31 - 44. doi:<https://doi.org/10.2478/jdis-2018-0019>
- Pölönen, J., & Auranen, O. (2022). Research performance and scholarly communication profile of competitive research funding: the case of Academy of Finland. *Scientometrics*, 127, 7415–7433. doi:<https://doi.org/10.1007/s11192-022-04385-8>
- Pölönen, J., Pylvänäinen, E., Aspara, J., Puuska, H., & Rinne, R. (2021). *Publication Forum 2010-2020: Self-evaluation report of the Finnish quality classification system of peer-reviewed publication channels*. Federation of Finnish Learned Societies, 2021. doi:<https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995442>
- Publication Forum*. (2022). Preluat pe October 9, 2024, de pe <https://julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum>
- Publication Forum*. (2023). Preluat pe October 10, 2024, de pe <https://julkaisufoorumi.fi/en/evaluations>
- Publication Forum*. (2024). Preluat pe March 28, 2025, de pe <https://julkaisufoorumi.fi/en/news/grey-area-journals-level-0>
- Research Council of Finland – CoARA Action Plan*. (2024). Preluat pe September 19, 2024, de pe <https://zenodo.org/records/11024893>
- Statistics Finland. (2023). *Statistics Finland. Research and development*. Preluat pe October 16, 2024, de pe <https://stat.fi/en/publication/clmyhpabwjb5h0aunugh0htp5>
- University Guru*. (2024, October). Preluat de pe <https://www.universityguru.com/universities--finland>
- University of Oulu . (2024, 6 11). Preluat pe March 27, 2025, de pe https://www oulu.fi/en/news/government-funding-and-national-responsibilities-for-university-oulu-defined-for-2025-2028-funding?utm_source=chatgpt.com
- Wilsdon, J., & et al. (2015). *The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management*. doi: 10.13140/RG.2.1.4929.1363

Portugalia

1. Context – Informații pe scurt

Sistemul de învățământ superior portughez este binar și este format din universități publice și private și instituții politehnice. De asemenea, include cinci instituții militare publice și o universitate deschisă. Ministerul Științei, Tehnologiei și Învățământului Superior (MCTES) este responsabil pentru politicile și finanțarea învățământului superior. Fundația Portugheză pentru Știință și Tehnologie (FCT) este agenția de finanțare, aflată sub misiunea MCTES. FCT finanțează cercetarea la nivel de unitate de cercetare și

dezvoltare, proiect și cercetători individuali. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior au unități de cercetare și dezvoltare (Jongbloed, McGrath, Boer, & et al., 2023).

Unitățile de cercetare și dezvoltare reprezintă nucleul sistemului științific și tehnologic. Acestea sunt structuri organizate, de natură publică sau privată, care includ resurse umane, echipamente și infrastructuri tehnice, active în activități de cercetare și dezvoltare, educație avansată și diseminare științifică. Unitățile funcționează în toate domeniile științifice și sunt răspândite pe întreg teritoriul național. Statutul și finanțarea acestora sunt acordate de FCT, în urma unui apel competitiv și a unei evaluări, pentru o perioadă de patru ani (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2022). Constituite printr-o abordare de jos în sus, adică la inițiativa voluntară a cercetătorilor care aleg să colaboreze, fie în jurul unui subiect comun, fie într-un cadru multidisciplinar, aceste entități reprezintă pilonul central al ecosistemului de cercetare din Portugalia, funcționând fie în cadrul instituțiilor de învățământ superior, fie ca centre de cercetare independente (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024).

2. Clasificare sistem

Portugalia a adoptat un sistem de finanțare a cercetării bazat pe performanță, fundamentat pe evaluarea internațională prin peer review a unităților de cercetare și dezvoltare (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024). Fundația pentru Știință și Tehnologie sprijină activitatea unităților de cercetare și dezvoltare prin Programul de Finanțare Multianuală, care se bazează pe rezultatele unei evaluări competitive a performanței și a planificării strategice. Această evaluare, realizată de experți internaționali independenți organizați în paneluri, se desfășoară la nivel național o dată la fiecare patru-cinci ani (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024).

3. Descriere model

3.1. Procent din finanțarea instituțională influențată de PBRF

Finanțarea instituțională pentru cercetare acordată de FCT pentru unitățile de cercetare și dezvoltare este integrală PBRF. Doar unitățile evaluate ca „excelente”, „foarte bune” sau „bune” primesc finanțare instituțională multianuală. Finanțarea pentru unitățile de cercetare și dezvoltare este alocată printr-o finanțare multianuală în bloc, acordată direct unităților de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior și laboratoarelor asociate. Aproximativ 21% din veniturile din cercetare obținute de instituțiile de învățământ superior și organizațiile publice de cercetare provin din finanțarea unităților de cercetare și dezvoltare (OECD, 2019).

3.2. Istoric sistem și evoluție

Exerciții de evaluare ale unităților de cercetare și dezvoltare și laboratoarelor asociate - cronologie și prezentare generală (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2022):

- 1993-1994: Începutul Programului de Finanțare Plurianuală pentru unitățile de cercetare și dezvoltare.
- 1996: Definirea modelului de evaluare și finanțare pentru unitățile de cercetare și dezvoltare și implementarea modelului; Deschidere procesului către toate domeniile științifice; Structura finanțării în două componente: de bază și programatică; Evaluare peer-review, cu transparență a procesului și implicarea evaluatorilor internaționali.
- 1997: Evaluarea noilor unități de cercetare și dezvoltare; Finanțarea structurată în două componente: de bază și programatică.
- 1999: Evaluarea unităților de cercetare și dezvoltare evaluate în anul 1996, precum și a celor rezultate din divizarea sau fuziunea unităților evaluate în 1996; Vizitarea unităților interdisciplinare de cercetare și dezvoltare de către mai multe paneluri; Structura finanțării în două componente: de bază și programatică.

- 2000-2002: Înființarea a 15 Laboratoare Asociate, fiecare integrând una sau mai multe unități de cercetare și dezvoltare și semnarea contractelor aferente cu FCT.
- 2003: Evaluarea tuturor unităților evaluate și finanțate în 1999, inclusiv a celor rezultate din divizarea sau fuziunea acestora, precum și a noilor unități depuse în perioada 2001–2002; Excluderea din acest exercițiu a unităților integrate în laboratoarele asociate înainte de 2002; Finanțarea structurată în două componente: de bază și programatică.
- 2007: Evaluarea tuturor unităților evaluate și finanțate în anul 2003, inclusiv a celor rezultate din divizarea sau fuziunea acestora, precum și a noilor unități; Excluderea laboratoarelor asociate și a unităților acestora din procesul de evaluare; Paneluri de evaluare formate exclusiv din experți internaționali; Consolidarea masei critice prin fuziunea unor unități mici existente în unități de cercetare și dezvoltare mai mari; Structura finanțării în două componente: de bază și programatică.
- 2008-2010: Prima evaluare a laboratoarelor asociate înființate începând cu anul 2000; Semnarea, între 2000 și 2011, a contractelor de 10 ani cu FCT pentru 26 de laboratoare asociate.
- 2013: Evaluarea tuturor unităților, inclusiv a celor integrate în laboratoare asociate, derulată în două etape, cu o a doua rundă selectivă; Organizarea vizitelor la sediu exclusiv pentru unitățile care au avansat în etapa a doua; Alocarea finanțării pe baza bugetelor propuse de fiecare unitate în cadrul procesului de evaluare.
- 2017-2018: Evaluarea unităților existente și a celor nou-înființate; Extinderea domeniilor de evaluare și creșterea numărului de paneluri implicate; Structurarea finanțării în două componente: bază și programatică; Introducerea unei finanțări suplimentare pentru burse de doctorat, selectate direct de către unitățile de cercetare și dezvoltare
- 2023-2024: Evaluarea unităților existente și a celor reorganizate și nou-înființate; Structurarea finanțării în două componente: bază și programatică; Criteriile de evaluare reflectă angajamentul FCT față de principiile [CoARA](#); Introducere CV narativ; Introducerea evaluării multidisciplinare.

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

Statutul și finanțarea unităților de cercetare și dezvoltare sunt acordate de FCT printr-un apel competitiv, bazat pe o evaluare externă, independentă și internațională. Regulile FCT pentru acordarea statutului de unitate de cercetare și dezvoltare sunt minimale, vizând: existența unui consiliu științific, o comisie consultativă externă și adoptarea unor practici de cercetare bazate pe principii democratice și etice (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Registration And Application Guide, 2024).

Evaluarea externă 2023/2024 a unităților de cercetare și dezvoltare a vizat (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024 - Visão global e objetivos, 2024):

- activitățile științifice și tehnologice desfășurate în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023,
- precum și obiectivele, strategia, planul de activități și structura organizatorică propuse pentru intervalul 2025–2029.

Evaluarea unităților de cercetare are loc o dată la patru ani, moment în care (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2022): este validat statutul unităților, iar finanțarea este acordată celor clasificate drept excelente, foarte bune sau bune. Finanțarea instituțională multianuală oferită de FCT are o durată de patru ani.

Pregătirea aplicației pentru evaluarea unităților de cercetare și dezvoltare se desfășoară în trei etape distincte și consecutive, accesul la fiecare etapă fiind condiționat de transmiterea formularului corespunzător etapei anterioare (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Registration And Application Guide, 2024):

1. Înregistrarea unităților de cercetare și dezvoltare
2. Înregistrarea echipelor de cercetare
3. Depunerea aplicației unității de cercetare și dezvoltare - formularul de aplicare este structurat în patru părți, cu un total de 18 secțiuni (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Registration And Application Guide, 2024):
 - Partea 1: Identificarea unității de cercetare și dezvoltare, instituții de management, intensitatea activității de laborator și instituții participante
 - Partea 2: Descrierea unității de cercetare și dezvoltare, principalele contribuții ale echipei de cercetători integrați, Consiliul Consultativ Extern (External Advisory Board) și finanțarea în perioada 2018–2023
 - Partea 3: Echipa de cercetare cu linkuri către CV-uri și înregistrarea ORCID (include și CV-uri narative)
 - Partea 4: Planul de activitate pentru perioada 2025–2029

Sprrijinul multiannual acordat de FCT unităților de cercetare și dezvoltare pentru perioada 2025–2029 este structurat în două componente complementare (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024):

- Finanțarea de bază - alocată în funcție de rezultatul evaluării fiecărei unități, de dimensiunea acesteia* și de intensitatea activităților de laborator.
- Finanțarea programatică - propusă de către panelul de evaluare, având în vedere solicitările de finanțare ale unităților de cercetare și dezvoltare, precum și nevoile lor specifice.

* Dimensiunea este determinată în funcție de ponderea cercetătorilor cu titlu de doctor integrați.

Finanțarea de bază oferită de FCT unităților urmărește îndeplinirea următoarelor obiective (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024):

- Stimularea și îmbunătățirea activității generale a unităților, prin consolidarea organizării instituționale în cadrul sistemului național de știință și tehnologie;
- Sprijinirea accesului la resurse adecvate pentru desfășurarea activităților de cercetare, prin crearea, consolidarea sau valorificarea condițiilor necesare atingerii obiectivelor unității;
- Contribuirea la creșterea impactului rezultatelor și proiectelor deja finalizate, precum și la diseminarea acestora în comunitatea științifică și în societate.

Finanțarea programatică oferită de FCT unităților are ca scop sprijinirea următoarelor direcții (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024):

- Implementarea unui plan multianual pentru angajarea cercetătorilor în perioada 2025–2029;
- Susținerea cercetătorilor aflați la început de carieră (acoperirea costurilor salariale);
- Dezvoltarea activităților de internaționalizare și participarea în rețele europene formale de cercetare și dezvoltare în perioada 2025–2029;
- Dezvoltarea infrastructurii și a echipamentelor specifice în perioada 2025–2029;
- Implementarea proiectelor interne ale unității de cercetare și dezvoltare;
- Desfășurarea programelor de formare avansată ale unității de cercetare și dezvoltare.

3.4. Mecanism / Proces de evaluare

Etapele procesului de evaluare sunt următoarele (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024):

- Etapa 1 – evaluarea individuală;
- Etapa 2 – interviurile și vizitele la sediul unităților de cercetare și dezvoltare;
- Etapa 3 – ședința panelului de evaluare.

Conform Evaluation Guide (FCT, ianuarie 2024), în aplicarea criteriilor de evaluare, panelurile de evaluare trebuie să acorde prioritate evaluării calității, meritelor și relevanței contribuțiilor unităților de cercetare și dezvoltare, în detrimentul unei simple cuantificări a acestora. Această abordare

reflectă angajamentul FCT față de principiile [CoARA](#). În consecință, panelurile sunt instruite să nu utilizeze indicatori cantitativi (metrici) ca substitut al evaluării calitative (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024).

În cadrul exercițiului de evaluare 2023/2024, unitățile de cercetare și dezvoltare au putut opta pentru o evaluare multidisciplinară, selectând până la două paneluri de evaluare suplimentare în perioada de înregistrare. Această procedură are scopul de a asigura o evaluare cuprinzătoare a tuturor disciplinelor relevante abordate de unitatea respective (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024).

Evaluarea unităților de cercetare și dezvoltare se bazează pe trei criterii fundamentale, care reflectă o abordare integrată, centrată pe calitate, impact și strategie (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide, 2024):

A. Calitatea și relevanța activității științifice, inclusiv meritele, gradul de colaborare și internaționalizare. Evaluarea se face prin raportare la standarde internaționale și ia în considerare originalitatea, consistența și rigoarea cercetării, relevanța și diseminarea rezultatelor, participarea la formarea avansată, contribuțiile la dezvoltarea și consolidarea carierelor cercetătorilor, calitatea condițiilor de găzduire oferite acestora, precum și implicarea în promovarea culturii științifice și tehnologice. Acolo unde este aplicabil, aceste elemente sunt analizate și în raport cu planul strategic propus în ciclul anterior de evaluare.

B. Meritele științifice și tehnologice ale echipei de cercetare, cu accent pe cercetătorii integrați care dețin titlul de doctor, recunoașterea națională și internațională a activității acestora și legătura cu societatea. În funcție de specificul activităților desfășurate, pot fi luate în considerare și meritele culturale sau artistice ale echipei.

C. Calitatea, meritele și relevanța obiectivelor științifice propuse, strategia generală, planul de activitate și organizarea unității de cercetare-dezvoltare pentru următorii cinci ani. Evaluarea include și planurile privind formarea avansată, în special capacitatea științifică de susținere a programelor de doctorat, angajarea de noi cercetători și stabilizarea carierelor de cercetare. De asemenea, se are în vedere măsura în care unitatea își asumă responsabilitatea instituțională pentru aceste direcții, în coerență cu traiectoria unității de cercetare-dezvoltare.

3.5. Acorduri de performanță

Sistemul PBRF din Portugalia nu include acorduri de performanță, ci se bazează exclusiv pe evaluarea internațională peer review. Rezultatele acestei evaluări stau la baza încheierii contractelor de finanțare între FCT și unitățile de cercetare.

Finanțarea este formalizată prin contracte de program, dintre care există două tipuri distincte (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2025):

- unul pentru finanțarea de bază și programatică (din venituri fiscale), cu o perioadă de execuție între 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2029;
- unul pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o perioadă de execuție între 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2026.

4. Impact și evaluare

Unitățile de cercetare și dezvoltare sunt evaluate periodic și primesc o clasificare care determină finanțarea pentru următoarea perioadă multianuală (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process, 2025).

În cel mai recent exercițiu, evaluarea s-a axat pe activitățile științifice și tehnologice desfășurate de unitățile de cercetare și dezvoltare în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023, precum și pe obiectivele, strategia, planul de activitate și structura organizatorică propuse pentru perioada 2025–2029 (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process, 2025).

Componentele și sumele finale ale finanțării pentru unitățile de cercetare și dezvoltare evaluate în perioada 2023/2024 sunt următoarele (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024, Documentos do Concurso: Resultados provisórios do concurso, 2025):

- Finanțare de bază: 350.675.390 euro
- Finanțare programatică: 175.016.500 euro
- Finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru echipamente: 110.348.930 euro
- Finanțare totală: 636.040.820 euro

Rezultatele evaluării unităților de cercetare și dezvoltare realizate în perioada 2023/2024 sunt următoarele (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Results, 2025):

- numărul total de aplicații depuse: 336
- numărul de aplicații aprobate: 313
- valoarea totală a finanțării: 636.040.820 euro
- rata de aprobare: 93%

Astfel, finanțarea alocată celor 313 unități se ridică la aproximativ 636 milioane de euro, distribuită echilibrat între diferitele tipuri de finanțare: de bază, programatică și pentru echipamente. Această alocare reflectă o strategie clară de susținere a cercetării de calitate, cu accent pe excelență, dar și pe dezvoltarea continuă a unităților cu performanțe excelente, foarte bune și bune.

Tabel 1 Finanțare plurianuală a unităților de cercetare și dezvoltare pentru perioada 2025-2029

Clasificare	Nr. unități care beneficiază de finanțare plurianuală	Finanțare de bază (k€)	Finanțare programatică (k€)	Finanțare din Planul de Redresare și Reziliență – Echipamente (k€)	Total pe categorie (k€)	Nr. cercetători doctoranzi integrați
Excelente	136	305.538,58 91	104.071,54	81.160,24604	490.770,37514	12.249
Foarte bune	116	37.856,307 23	53.205,43	29.188,68754	120.250,42477	6.396
Bune	61	7.280,4905 77	17.739,53	–	25.020,02058	2.445
Total general	313	350.675,38 69	175.016,5	110.348,9335 8	636.040,82049	21.090

Notă: Datele și cifrele prezentate în acest tabel au fost obținute prin calcularea și agregarea informațiilor extrase din tabelul „Tabela de divulgação de resultados finais_publicar”, publicat pe 21 iulie 2025 de către FCT. Sursa originală este disponibilă la: <https://www.fct.pt/en/divulgacao-dos-resultados-do-processo-de-avaliacao-e-financiamento-de-unidades-de-id-2023-2024/>

Categoria „Excelente”, care cuprinde 136 unități, primește cea mai mare finanțare, atât din fonduri de bază, cât și programatice, precum și din fondurile alocate echipamentelor prin Planul de Redresare și Reziliență. Astfel, suma totală alocată acestei categorii se ridică la aproximativ 490,77 milioane de euro, reflectând un sprijin consistent care susține dezvoltarea și excelența în cercetare (**Tabel 1**).

Unitățile clasificate ca „Foarte bune”, în număr de 116, beneficiază de o finanțare totală de aproximativ 120,25 milioane de euro (**Tabel 1**). Această sumă este compusă din fonduri de bază,

programatice și pentru echipamente, indicând un suport substanțial pentru continuarea progresului și consolidarea capacităților acestora.

Categoria „Bune”, care include 61 unități, primește o finanțare totală de circa 25 milioane de euro, reprezentând fonduri de bază și programatice (**Tabel 1**). Pentru această categorie, nu au fost alocate fonduri specifice pentru echipamente din cadrul Planului de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește resursa umană implicată, cele 313 unități finanțate integrează în total 21.090 cercetători doctoranzi. Dintre aceștia, 12.249 activează în unități clasificate drept excelente, 6.396 în cele foarte bune, iar 2.445 în cele bune (**Tabel 1**). Aceste cifre reflectă concentrarea capitalului uman cu înaltă calificare în unitățile de top și subliniază rolul esențial al resursei umane în susținerea performanței în cercetare.

Totodată, analiza intensității activității de laborator a acestor unități arată că, dintre cele 313 unități finanțate, 162 sunt caracterizate de un nivel ridicat de activitate de laborator (high [f=1,2]), 99 de un nivel mediu (medium [f=1,1]), iar 52 au un nivel scăzut (low [f=1,0]) -**Tabel 1**.

Dintre cele 313 unități de cercetare și dezvoltare aprobate pentru finanțare, 33 au ca entitate principală de management un institut politehnic, 203 au ca entitate principală de management o universitate, iar restul de 77 sunt manageriate de instituții de altă natură, precum fundații, asociații sau alte organizații private non-profit (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process, 2025).

La acest exercițiu de evaluare au participat peste 315 evaluatori internaționali, repartizați în 29 de paneluri disciplinare, selectați dintre experți internaționali de înaltă competență și experiență, provenind din instituții științifice și academice din 35 de țări (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process, 2025). Procesul de evaluare, complex și logistic exigent, a fost coordonat integral de echipa Departamentului de Suport Instituțional al FCT și a implicat peste 1.300 de interviuri la distanță, precum și 29 de săptămâni de vizite fizice la toate unitățile supuse evaluării (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process, 2025).

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- Flexibilitate instituțională și organizatorică ridicată. Unitățile funcționează cu autonomie ridicată, putând funcționa fie în cadrul universităților, fie ca centre de cercetare independente. Constituite la inițiativa cercetătorilor, ele se adaptează rapid la nevoile comunității științifice și favorizează colaborarea interdisciplinară.
- Evaluare riguroasă prin peer-review internațional. Unitățile de cercetare și dezvoltare sunt evaluate de experți internaționali independenți, organizați în paneluri, asigurând transparentă, obiectivitate și aliniere la bune practici internaționale. Numai unitățile cu performanță științifică solidă și viziune strategică coerentă primesc finanțare, evaluarea având loc la nivel național o dată la fiecare patru-cinci ani.
- Evaluare multidisciplinară. Introducerea evaluării multidisciplinare (2023/2024) permite unităților să fie evaluate de până la două paneluri suplimentare, pe lângă panelul principal, asigurând o apreciere cuprinzătoare a tuturor disciplinelor relevante.
- Evaluare calitativă în conformitate cu principiile CoARA. Sistemul portughez pune accentul pe evaluarea calitativă a contribuțiilor științifice, în detrimentul unei simple cuantificări. În aplicarea criteriilor de evaluare, panelurile de evaluare trebuie să acorde prioritate evaluării calității, meritelor și relevanței contribuțiilor unităților, în detrimentul unei simple cuantificări a contribuțiilor. Abordarea este aliniată cu principiile CoARA, asigurând o apreciere obiectivă și profundă a activității unităților. În consecință, panelurile sunt instruite să nu utilizeze indicatori cantitativi (metrici) ca substitut al evaluării calitative.
- Sistem de finanțare predictibil și stabil pe termen mediu. Finanțarea multianuală acordată de FCT, bazată pe rezultatele evaluării competitive a performanței și a planificării strategice, se

oferă pe patru ani. Această stabilitate permite unităților să planifice strategice și se acordă pentru o perioadă de patru ani. Această stabilitate financiară permite unităților să planifice strategic, să investească în infrastructură, resurse umane, parteneriate pe termen lung etc.

- Alocarea predictibilă a finanțării instituționale pe baza unei evaluări comprehensive. Unitățile sunt evaluate național o dată la patru-cinci ani. În cel mai recent exercițiu de evaluare 2023/2024, au fost analizate atât raportul de activitate aferent ultimilor cinci ani (1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2023), cât și planificarea strategică pentru următorii cinci ani (2025–2029) - incluzând obiectivele, strategia, planul de activitate și structura organizațională propusă. Finanțarea instituțională pe patru ani este alocată doar unităților clasificate excelent, foarte bine sau bine, asigurând stabilitate, predictibilitate și stimulând planificarea strategică pe termen mediu.
- Structură de finanțare în două componente. Finanțarea acordată de FCT unităților pentru perioada 2025–2029 este structurată în două componente complementare, fiecare având criterii clare:
 - finanțarea de bază, alocată în funcție de: (1) rezultatul evaluării fiecărei unități (excelent, foarte bun, bun), (2) dimensiunea acesteia, exprimată prin numărul de cercetători integrați cu titlul de doctor și (3) intensitatea activităților de laborator;
 - finanțarea programatică, propusă de panelul de evaluare, ținând cont de solicitările de finanțare ale unităților de cercetare și dezvoltare și de nevoile lor specifice.
- Proces de aplicare structurat, etajat și standardizat pentru evaluarea unităților de cercetare și dezvoltare. Pregătirea aplicației pentru evaluarea unităților de cercetare și dezvoltare se desfășoară în trei etape distincte: înregistrarea unităților de cercetare și dezvoltare, înregistrarea echipelor de cercetare și depunerea aplicației unității.
- Evaluarea publicațiilor pe calitate, merite și relevanță. Publicațiile cercetătorilor integrați cu titlu de doctor sunt selectate și evaluate de panelurile de evaluare pe baza calității, meritelor și relevanței, nu a indicatorilor bibliometrici. Procesul respectă principiile CoARA, punând accent pe conținutul științific, indiferent de locul, formatul sau limba publicării.
- Recunoașterea diversității contribuțiilor prin introducerea CV-ului narativ. Un element important introdus este cerința redactării unui CV narativ pentru cercetătorii integrați cu titlu de doctor, ale căror CV-uri au fost selectate de coordonatorul unității drept CV-uri principale. Această abordare reflectă angajamentul FCT față de principiile CoARA și susține evaluarea calitativă, permițând recunoașterea complexității și diversității contribuțiilor științifice. FCT furnizează un model și instrucțiuni pentru completarea CV-ului narativ.
- Proces de evaluare structurat și aprofundat, desfășurat în trei etape succesive: etapa 1: evaluarea individuală, etapa 2: interviurile și vizitele la sediul unităților și etapa 3: ședința finală a panelului de evaluare.
- Evaluarea unităților se bazează pe criterii, care reflectă o abordare integrată, centrată pe calitate, impact și strategie.

5.2. Dezavantaje

Pe baza informațiilor disponibile public, analiza nu a identificat dezavantaje sau puncte slabe ale sistemului portughez de alocare a finanțării bazat pe performanță, fundamentat pe evaluarea internațională prin peer review a unităților de cercetare și dezvoltare. Nici analiza proprie nu a relevat elemente care să sugereze existența unor deficiențe sau limitări în funcționarea acestui sistem, ceea ce indică un cadru solid, transparent și bine structurat pentru susținerea cercetării de calitate.

5.3. Provocări și soluții

Pe baza informațiilor publice disponibile, analiza nu a relevat provocări sau soluții specifice asociate sistemului portughez de alocare a finanțării bazat pe performanță.

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

În Portugalia, 31 de organizații (septembrie 2025), inclusiv universități, institute, centre de cercetare și FCT, au aderat la CoARA și au semnat Acordul privind Reformarea Evaluării Cercetării. În acest context, FCT a introdus, pentru exercițiul de evaluare 2023/2024 a unităților, modificări ale procesului de evaluare în acord cu principiile CoARA (Béu & Claro, 2024):

- CV-uri narrative. CV-urile de bază ale unităților selectate ca reprezentative sunt acum redactate sub formă narativă. Cercetătorii integrați cu titlu de doctor, ale căror CV-uri sunt desemnate ca principale, trebuie să completeze și un CV narativ, pe lângă profilul CIÊNCIAVITAE. Aceasta reflectă angajamentul FCT față de principiile CoARA.
- Evaluare multidisciplinară. Unitățile au putut opta pentru evaluare multidisciplinară, selectând până la două panouri suplimentare pe lângă panelul principal. Principalele beneficii includ:
 - Abordare de jos în sus: flexibilitate adaptată specificului unității;
 - Evaluare personalizată: echipe de evaluatori multidisciplinare adaptate profilului unității;
 - Evaluare mai cuprinzătoare a realizărilor trecute și planurilor de viitor.
- Consolidarea procesului peer-review. S-au introdus evaluări colegiale pentru un proces mai incluziv și reducerea potențialelor prejudecăți. De asemenea, durata și frecvența interacțiunilor dintre unități și panourile de evaluare au fost extinse.
- Evaluarea publicațiilor. Publicațiile selectate ale cercetătorilor integrați cu titlu de doctor, înregistrați în aplicație, sunt analizate în detaliu de către panourile de evaluare. Această practică implică faptul că selecția publicațiilor trebuie realizată în funcție de calitatea, meritele, relevanța și reprezentativitatea activității științifice desfășurate de unitate. În consecință, alegerea publicațiilor nu trebuie să se bazeze pe indicatori bibliometrici, ci să respecte principiile și angajamentele [CoARA](#), care subliniază importanța evaluării conținutului, nu a locului publicării, formatului sau limbii în care este redactat (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, R&D Units Evaluation 2023/2024, Registration And Application Guide, 2024).
- Evaluare calitativă. Panourile acordă prioritate evaluării calității, meritelor și relevanței contribuțiilor, nu unei simple cuantificări a acestora. Evaluarea calitativă reflectă angajamentul FCT față de CoARA, iar panourile sunt instruite să nu utilizeze metrici cantitative ca substitut al evaluării calitative.

De asemenea, se remarcă un efort coordonat mai amplu la nivel național de promovare a reformei evaluării cercetării, reflectat în cadrul inițiativei [CoARA National Chapter: Portugal](#). Aceasta reunește principalii actori ai sistemului portughez de cercetare în vederea stabilirii unor standarde comune de evaluare.

7. Planuri de viitor

Portugalia își propune să consolideze reforma evaluării cercetării prin aplicarea principiilor și angajamentelor CoARA la nivel național. FCT, împreună cu universități, institute și centre de cercetare, va continua să dezvolte și să piloteze instrumente și procese de evaluare adaptate diversității activităților științifice, incluzând CV-uri narrative, evaluări multidisciplinare și evaluări calitative. Prin CoARA National Chapter: Portugal se va stimula colaborarea între instituții, schimbul de bune practici, implicarea comunității științifice în proiecte pilot și activități „research on research”, precum și monitorizarea implementării reformei. Aceste inițiative vizează alinierea politicilor naționale la standarde internaționale, promovarea unei evaluări mai echitabile și calitative și creșterea transparenței și responsabilității în sistemul portughez de cercetare și inovare.

8. Key takeaways

- Constituirea unităților de cercetare de jos în sus la inițiativa cercetătorilor. Această abordare favorizează autonomia, inovația și adaptarea rapidă la nevoile comunității

științifice, stimulând colaborarea interdisciplinară și responsabilitatea colectivă pentru performanță.

- Evaluare internațională și independentă (peer review) organizată o dată la fiecare patru-cinci ani. Implicarea experților internaționali, organizați în paneluri și derularea evaluărilor la nivel național pot crește obiectivitatea, credibilitatea și alinierea la bune practici internaționale.
- Finanțare instituțională multianuală predictibilă (4 ani). Acordarea de finanțare pe patru ani, bazată pe evaluare competitivă și planificare strategică, sprijină planificarea pe termen mediu, investițiile în infrastructură și dezvoltarea resurselor umane.
- Evaluare calitativă, conformă cu CoARA. Reducerea dependenței de metrici bibliometrice în favoarea evaluării calității, meritelor și relevanței contribuțiilor asigură aprecierea corectă a diverselor contribuții științifice.
- Introducerea CV-ului narativ. Adoptarea formatului narativ pentru CV-uri permite recunoașterea diversității contribuțiilor și a parcursurilor profesionale, facilitând o evaluare mai echitabilă și comprehensivă.
- Model de finanțare în două componente (bază + programatic). Combinarea unei finanțări de bază, legate de rezultatul evaluării fiecărei unități, dimensiunea acesteia și intensitatea activităților de laborator cu finanțarea programatică, propusă de panelul de evaluare, ținând cont de solicitările de finanțare ale unităților și de nevoile lor specifice oferă echilibru între stabilitate și flexibilitate.
- Evaluare multidisciplinară. Posibilitatea ca o unitate să fie evaluată de mai multe paneluri asigură o apreciere nuanțată a cercetării interdisciplinare și o evaluare mai cuprinzătoare.
- Alocarea finanțării instituționale bazată pe evaluări periodice și planificare strategică. Un sistem de finanțare instituțională acordată pe termen mediu (4–5 ani), fundamentat pe o evaluare națională comprehensivă care analizează atât raportul de activitate al ultimilor ani, cât și planificarea strategică pentru următoarea perioadă incluzând obiectivele, strategia, planul de activitate și structura organizațională propusă ar putea asigura stabilitate, predictibilitate și o mai bună corelare între performanțele trecute și viziunea de dezvoltare a unităților de cercetare din România.
- Proces de aplicare clar, etapizat și standardizat. Implementarea unui proces de evaluare structurat în etape de la înregistrarea unităților și echipelor, până la depunerea aplicației finale sporește transparența și uniformitatea procesului, reducând sarcina administrativă și asigurând condiții egale pentru toate instituțiile participante.
- Proces de evaluare etapizat și transparent. Definirea clară a etapelor (evaluare individuală, interviuri/vizite, ședință finală a panelului) sporește transparența, coerența și calitatea deciziilor de evaluare.
- Alocare instituțională condiționată de performanță. Acordarea finanțării instituționale doar către unitățile evaluate ca „excelent/foarte bine/bun” încurajează excelența, responsabilizează instituțiile și stimulează planificarea strategică.

Referințe

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2025). Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024, Documentos do Concurso: Resultados provisórios do concurso. Preluat pe September 2025, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia:
<https://www.fct.pt/concursos/programa-plurianual-de-financiamento-de-unidades-de-i-d-2023-2024-1-1>

- Béu, B., & Claro, J. (2024). Presentation of the Portuguese National Chapter at the CoARA National Chapters Exchange Forum 2024. Preluat pe October 2025, 2025, de pe <https://zenodo.org/records/10785833>
- CoARA. (2025). Preluat pe October 9, 2025, de pe CoARA: <https://coara.org/signatoriescategories/portugal/>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2022). Atlas of Research Units. Portugal: Fundação para a Ciência e a Tecnologia. doi:<https://doi.org/10.34621/FCT.EDICOES.ATLAS-1>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2024). Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024 - Visão global e objetivos. Preluat pe July 2025, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia: <https://www.fct.pt/concursos/programa-plurianual-de-financiamento-de-unidades-de-i-d-2023-2024-1-1>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2024, January). R&D Units Evaluation 2023/2024, Evaluation Guide. Preluat pe August 2025, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia: <https://www.fct.pt/en/concursos/programa-plurianual-de-financiamento-de-unidades-de-i-d-2023-2024-1-1>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2024, January). R&D Units Evaluation 2023/2024, Registration And Application Guide. Preluat pe August 2025, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia: <https://www.fct.pt/en/concursos/programa-plurianual-de-financiamento-de-unidades-de-i-d-2023-2024-1-1>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2025, July 21). Preluat pe October 6, 2025, de pe <https://www.fct.pt/en/divulgacao-dos-resultados-do-processo-de-avaliacao-e-financiamento-de-unidades-de-id-2023-2024/>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2025, April 15). FCT releases provisional results of the 2023/2024 R&D Units evaluation process. Preluat pe 2025 September, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia: <https://www.fct.pt/en/fct-divulga-resultados-provisorios-do-processo-de-avaliacao-das-unidades-de-id-2023-2024/>
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (2025, July 21). R&D Units Evaluation 2023/2024, Results. Preluat pe September 2025, de pe Fundação para a Ciência e a Tecnologia: <https://www.fct.pt/en/concursos/programa-plurianual-de-financiamento-de-unidades-de-i-d-2023-2024-1-1#tab2>
- Jongbloed, B., McGrath, C., Boer, H., & et al. (2023). Final report of the study on the state and effectiveness of national funding systems of higher education to support the European universities initiative . Volume I. Brussels: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission). doi:10.2766/885757
- OECD. (2019). OECD Review of Higher Education, Research and Innovation: Portugal. Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/9789264308138-en>

Suedia

1. Context – Informații pe scurt

Politica de cercetare a Suediei are ca obiectiv principal consolidarea poziției țării ca unul dintre liderii mondiali în domeniul cercetării și inovării, precum și transformarea acesteia într-o societate bazată pe cunoaștere. Premisa de la care se pornește este că cercetarea de calitate, învățământul superior și inovarea contribuie în mod esențial la dezvoltarea societății și la bunăstarea generală, la creșterea competitivității mediului de afaceri și la identificarea de soluții pentru provocările sociale, atât pe plan intern, cât și la nivel global (Swedish Research Council, 2019).

Datele recente evidențiază poziția de lider a Suediei în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește intensitatea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare. Astfel, Suedia dispune de un sistem de cercetare solid, fiind țara cu cea mai mare proporție din PIB alocată pentru cercetare în 2023, conform datelor Eurostat. În acel an, procentul a fost de 3,6%, urmată de Belgia și Austria (3,3%) (Eurostat, 2024).

Raportul din 2024 al Tabloului European de Bord al Inovării (European Innovation Scoreboard, Country profile Sweden, 2024) confirmă că Suedia este unul dintre liderii în inovare (se clasează pe locul al doilea în listă, după Danemarca), cu o performanță echivalentă cu 132,9% din media UE în 2024. Punctele forte relative sunt: co-publicațiile între sectorul public și cel privat, co-publicațiile științifice internaționale și IMM-urile inovatoare care colaborează cu alte entități. Suedia este unul dintre statele membre cu cele mai bune rezultate din Uniunea Europeană în toate condițiile-cadru, inclusiv în ceea ce privește: resursele umane (173,1% din media UE), atractivitatea sistemului de cercetare (166,1%) și digitalizarea (138,4%) (EFIS Centre, Technopolis Group, & OldContinent, 2024).

În acest context, universitățile joacă un rol esențial în activitățile de cercetare și inovare finanțate din fonduri publice în Suedia. Acest lucru reiese din faptul că o mare parte a fondurilor publice pentru cercetare sunt direcționate către universități. Conform analizei Public research funding in Sweden: Optimising the system in response to multiple demands (OECD, 2023), pentru a răspunde cerințelor și așteptărilor tot mai mari față de știință în contextul suedez, este esențială maximizarea capacității universităților de a le îndeplini (OECD, 2023).

În Suedia, 31 dintre cele 50 de instituții de învățământ superior sunt instituții publice. Acestea sunt agenții guvernamentale aflate sub responsabilitatea Ministerului Educației și Cercetării și sunt finanțate într-o mare măsură de către acest minister (Nielsen, Javorka, Halme, & et al., 2023).

Finanțarea instituțională este diferită pentru educația de ciclu I și II (programele de licență și master), comparativ cu cercetarea și educația de ciclu III (studii doctorale și activitate de cercetare) (Nielsen, Javorka, Halme, & et al., 2023).

Conform raportului Consiliului Suedez pentru Cercetare (The Swedish Research Barometer 2023. Swedish research in international comparison, 2023), cea mai mare sursă de finanțare pentru cercetare și dezvoltare în învățământul superior este finanțarea guvernamentală directă, adică subvențiile globale (block grants) și alte alocări plătite direct de guvern către instituțiile de învățământ superior. Finanțarea guvernamentală directă a fost de 18,2 miliarde SEK, reprezentând 42% din totalul

finanțării pentru învățământul superior. A doua cea mai mare sursă de finanțare este reprezentată de consiliile guvernamentale de cercetare (Consiliul Suedez pentru Cercetare, Forte, Formas și Vinnova). Aceste consilii au acordat finanțări în valoare de 7,5 miliarde SEK, ceea ce reprezintă 17% din totalul finanțării pentru învățământul superior, cel mai mare contribuabil fiind Consiliul Suedez pentru Cercetare, cu 4,8 miliarde SEK. A treia cea mai mare sursă de venituri o constituie organizațiile private non-profit, formate din fundații și fonduri atât din Suedia, cât și din străinătate. Finanțarea acordată de acestea a fost de 6,1 miliarde SEK, ceea ce reprezintă 14% din totalul finanțării. Finanțarea din partea întreprinderilor (din Suedia și din străinătate) a fost de 1,6 miliarde SEK, adică 3,8%, sumă aproximativ egală cu finanțarea acordată de Forte și Formas împreună. Per total, finanțarea provenită din sectorul public (alocări guvernamentale directe, consilii de cercetare, alte agenții guvernamentale, regiuni și municipalități, precum și fundații de cercetare publice) se ridică la 31,3 miliarde SEK, ceea ce reprezintă 73% din totalul finanțării pentru învățământul superior (Swedish Research Council, The Swedish Research Barometer 2023. Swedish research in international comparison, 2023).

Pentru a înțelege mai bine structura finanțării, Tabelul 1 oferă o detaliere a diferitelor surse de finanțare pentru cercetare și educația de ciclu trei. După cum se poate observa, majoritatea finanțării provine din granturi publice, în principal din finanțarea guvernamentală directă și finanțarea externă de stat, dar și de la fundații publice de cercetare, municipalități și regiuni. În același timp, finanțarea privată, provenind din partea organizațiilor non-profit și a companiilor, a reprezentat o pondere mai mică din totalul finanțării (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023).

Tabelul 1: Finanțarea cercetării și educației de ciclu trei în Suedia, 2020–2022, pe tipuri de finanțare (milioane SEK, prețuri curente)

Sursa de finanțare	2020	2021	2022
Stat	31 951	33 593	34,602
Finanțare guvernamentală directă	20 289	21 607	21,566
Finanțare externă de stat	11 662	11 986	13,035
Privat	6 986	7 364	7,958
UE și alte surse externe	3 325	3 433	3,648
Alte surse publice	2 710	2 730	2,692
Altele/ diverse	291	284	326
Venituri financiare	127	162	287
Total	45 389	47 568	49,512

Sursa: Lundh, Anna (ed.) "An Overview of Swedish Higher Education and Research", 2022 <https://www.uka.se/swedish-higher-education-authority/our-results/annual-status-report> și Lundh, Anna și Kenttä, Ellen (ed.) "An Overview of Swedish Higher Education and Research", 2023. https://www.uka.se/download/18.2215701c18c6242f0141e50f/1702630438362/UK%C3%84_An%20overview-engelska%20%C3%A5rsrapporten_webb_enkelsidor.pdf

2. Clasificare sistem

Finanțarea pentru cercetare și educația de ciclu trei (studii doctorale): instituțiile de învățământ superior primesc o finanțare de bază care poate fi utilizată liber în orice domeniu de cercetare. O proporție redusă din această finanțare este bazată pe performanță, fiind determinată de indicatori de rezultat (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023).

Guvernul Suediei, prin intermediul Parlamentului Suedez, alocă finanțare pentru educație și cercetare fiecărei instituții de învățământ superior prin scrisori anuale de alocare a fondurilor (annual letters of appropriation) sau prin acorduri de performanță similare, adresate individual fiecărei instituții (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023). Aceste scrisori sunt cunoscute, în unele surse și sub denumirea de acorduri anuale privind serviciile publice (annual public service agreements) (UKA -

Swedish Higher Education Authority, 2023), în timp ce alte surse le menționează drept scrisori anuale de alocare a fondurilor.

3. Descriere model

3.1. Procent din finanțarea instituțională influențată de PBRF

Doar o proporție redusă din finanțarea de baza pentru cercetare și educația de ciclu III (studii doctorale) are la bază criteriile de performanță. Aproximativ 20% din finanțarea pentru cercetare este alocată pe baza performanței, în timp ce restul este determinat istoric. Totuși, atât criteriile bazate pe performanță, cât și finanțarea determinată istoric sunt integrate într-o formulă, ceea ce înseamnă că întregul sistem de finanțare de bază pentru cercetare se bazează pe o formulă unitară (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).

3.2. Istoric sistem și evoluție

- **1977–1990:** Procesul de descentralizare a vizat adaptarea învățământului la structurile economice regionale și la nevoile pieței muncii. Finanțarea de la stat s-a orientat spre obiective, oferind instituțiilor de învățământ superior mai multă autonomie în utilizarea resurselor și stabilirea priorităților locale. Fondurile guvernamentale au fost împărțite între educația de nivel licență și master (ciclurile I și II) și cercetare și studii doctorale (ciclul III) (Swedish Higher Education Authority, 2023).
- **1993–:** Noua etapă de reformă a acordat instituțiilor de învățământ superior o autonomie sporită și o responsabilitate mai mare pentru calitate și utilizarea eficientă a resurselor. Sistemul de alocare a fondurilor a fost reorganizat, fiind introdus un model de finanțare bazat pe performanță și pe formulă. Instituțiile au obținut control asupra distribuirii interne a resurselor, iar cerințele de raportare către guvern au devenit mai stricte (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).
- **Anii 2000:** Reforma din 1999 a înlocuit vechile facultăți disciplinare cu patru domenii științifice largi, care au devenit baza finanțării guvernamentale directe, oferind mai multă libertate instituțiilor în stabilirea priorităților în cercetare și în educația de al treilea ciclu și în promovarea cercetării interdisciplinare și inter-facultativă. În 2009, aceste domenii au fost eliminate ca bază de alocare, iar instituțiile au început să primească o finanțare unică pentru cercetare și educația de al treilea ciclu, fiind introdus și un sistem de finanțare bazat pe performanță (Swedish Higher Education Authority, 2023).
- **2009:** A fost introdusă o componentă bazată pe performanță în finanțarea instituțională a cercetării, pentru a stimula creșterea calității cercetării. O parte din finanțare a fost condiționată de indicatori de performanță, creând stimulente pentru îmbunătățirea rezultatelor, însă sistemul a suferit ulterior mai multe modificări (Berg, Pulkkinen, Söderlind, & Lind, 2019). Proporția finanțării publice redistribuită anual conform noului model a fost inițial de 10%, iar din 2014 a crescut la 20% (Jonkers & Zacharewicz, 2016). Indicatorii de performanță au fost: indicatorii bibliometrici (numărul de publicații ponderate fracționat și numărul de citări) și volumul finanțării externe atrase. Datele bibliometrice au fost colectate din Web of Science, au fost normalizate pe domenii de cercetare și au fost ponderate fracționat în funcție de numărul de autori (Berg, Pulkkinen, Söderlind, & Lind, 2019).
- **2013–2014:** Consiliul Suedez pentru Cercetare a propus un nou model de finanțare a cercetării bazat pe performanță și evaluare peer review, înlocuind dependența de indicatori. În 2014, modelul „Evaluarea Calității Cercetării în Suedia” (FOKUS), un model inspirat de Research Excellence Framework din UK a fost prezentat guvernului, bazându-se pe evaluarea panelurilor de experți, fără ca datele sau indicatorii să controleze direct alocarea resurselor (Jonkers & Zacharewicz, 2016). Modelul a fost abandonat înainte de implementare din cauza costurilor ridicate și a dorinței universităților de a-și păstra autonomia și de a-și organiza propriile evaluări ale cercetării.

Obiecții peer review: Unii au considerat evaluarea prin peer review redundantă, deoarece publicațiile incluse în indicatorii existenți ai modelului de finanțare erau deja supuse acestui proces. Totuși, peer review-ul din reviste verifică doar pragul minim de calitate, în timp ce evaluarea peer review într-un sistem de finanțare bazat pe performanță diferențiază nivelurile superioare de calitate (Debackere & et. al, 2018).

- **2017:** Guvernul suedez a decis să nu includă componenta de peer review în modelul de finanțare bazat pe performanță (Debackere & et. al, 2018).
- **2018:** Al treilea indicator, care măsoară implicarea instituțiilor de învățământ superior cu comunitățile locale, a fost introdus (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).
- **2021–:** La solicitarea Guvernului, organisme de finanțare a cercetării (Formas, Forte, Consiliul Suedez pentru Cercetare și Vinnova) au elaborat un model de alocare a resurselor pentru cercetare și educație doctorală, bazat pe calitate. Modelul a fost prezentat în 2021, iar în mai 2022 a fost propusă o variantă îmbunătățită, recomandând evaluarea modelului după șase ani. Propunerea guvernamentală „Forskning, frihet, framtid” prevede înlocuirea sistemului bazat pe indicatori de performanță cu alocarea către „domenii de profil” - inițiative strategice de cercetare, de înaltă calitate, definite și propuse de către instituțiile de învățământ superior. Deși intenția inițială a guvernului a fost de a implementa modelul în 2023, acesta a fost de acord cu punctul de vedere al agențiilor că dezvoltarea completă a modelului necesită mai mult timp (Swedish Research Council, Quality-based resource allocation – Further developed proposal for a new model, 2022).

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

Instituțiile de învățământ superior primesc alocări separate pentru educație (educația de prim și al doilea ciclu - licență și master) și pentru cercetare și educație de al treilea ciclu (studii doctorale) (Swedish Higher Education Authority, 2023).

Finanțarea guvernamentală directă pentru educația de prim și al doilea ciclu (licență și master), precum și pentru cercetare și educația de al treilea ciclu (studii doctorale), reprezintă alocarea publică anuală prin care instituțiile de învățământ superior își pot îndeplini misiunile fundamentale: predarea și cercetarea (Adam, 2020).

Finanțarea publică pentru cercetare și educația de al treilea ciclu - trei indicatori sunt utilizați pentru alocarea fondurilor pe bază de performanță în cercetare:

- indicatori bibliometrici (producția științifică)
- finanțarea externă
- colaborarea cu societatea

Instituțiilor de învățământ superior li se garantează un nivel minim de finanțare a cercetării, care depinde de numărul de studenți înregistrați în educația de ciclu întâi și al doilea (programele de licență și master) (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023).

Capacitatea instituțiilor de învățământ superior de a aloca finanțare pentru proiecte pe termen lung sau investiții strategice: Instituțiile de învățământ superior din Suedia primesc anual o finanțare bazată pe performanță, determinată, de exemplu, de numărul de studenți admiși și de performanța academică a acestora. Totuși, există o limită maximă a finanțării pe care fiecare universitate o poate primi („takbelopp”). Dacă universitățile nu utilizează întreaga finanțare alocată pentru un an financiar specific, acestea pot economisi până la zece la sută din suma maximă de finanțare pentru anul financiar următor. Deși instituțiile de învățământ superior publice suedeze sunt agenții guvernamentale, care în mod normal au permisiunea de a economisi până la trei la sută din finanțarea lor anuală, instituțiile de învățământ superior publice sunt exceptate de la această regulă. În schimb, acestea pot aloca până la zece la sută din finanțarea lor anuală în capitalul total al agenției, care poate fi utilizat fie pentru a compensa posibile reduceri bugetare viitoare, fie pentru a iniția proiecte de

cercetare de mare amploare sau pentru alte investiții strategice (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023).

3.4. Mecanism / Proces de evaluare

Indicatorii bibliometrici, finanțarea externă și colaborarea cu societatea sunt ponderați în mod egal și integrați într-o formulă de performanță. Indicatorii bibliometrici măsoară numărul de publicații și citări, utilizând medii pe patru ani, extrase din bazele de date Web of Science. Citările sunt normalizate în funcție de domeniu. Finanțarea externă este calculată ca o medie pe trei ani, fiind de asemenea ponderată în funcție de domeniul științific (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).

3.5. Acorduri de performanță

Guvernul suedez, prin Parlamentul Suediei, alocă finanțare pentru educație și cercetare fiecărei instituții de învățământ superior prin scrisori anuale de alocare a fondurilor (annual letters of appropriation) sau prin acorduri de performanță similare, adresate individual fiecărei instituții (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023). Aceste documente sunt cunoscute și sub denumirea de acorduri anuale privind serviciile publice (annual public service agreements), termen folosit în unele surse, în timp ce în altele sunt menționate drept scrisori anuale de alocare a fondurilor. Ministerul Educației și Cercetării stabilește, prin aceste acorduri anuale privind serviciile publice, modul de funcționare al instituțiilor de învățământ superior și nivelul resurselor pe care acestea le pot utiliza. O excepție este Universitatea Suedeză de Științe Agricole, care își primește finanțarea de la Ministerul Afacerilor Rurale și Infrastructurii (Swedish Higher Education Authority, 2023).

Acordurile anuale privind serviciul public stabilesc cerințe precum corelarea ofertei educaționale cu cererea din partea studenților și nevoile pieței muncii, precum și volumul finanțării de stat pentru educația de ciclu întâi și al doilea, cercetarea și educația de ciclu al treilea. De asemenea, aceste acorduri pot include sarcini specifice atribuite instituțiilor de învățământ superior (UKA - Swedish Higher Education Authority, 2023).

Acestea au ca scop principal și informarea instituțiilor de învățământ superior cu privire la prioritățile Guvernului pentru anul fiscal următor. Scrisoarea precizează atât prioritățile de finanțare, cât și obiectivele, atribuțiile și cerințele de raportare specifice fiecărei instituții în relația cu ministerul (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023).

4. Impact și evaluare

Conform studiului Future choices for the Swedish research system. Knowledge, quality and integrity (Swedish Research Council, 2019), evaluarea sistemului suedez de cercetare la nivel național și internațional necesită consolidare. Responsabilitatea principală pentru calitatea activităților revine instituțiilor de învățământ superior. Unele universități, precum Universitatea Uppsala, realizează evaluări periodice prin peer review, trecând de la verificarea calității la o orientare mai clară asupra dezvoltării acesteia, ceea ce permite identificarea punctelor forte și vulnerabile și stabilirea priorităților strategice de dezvoltare a cercetării (Swedish Research Council, 2019). UKÄ, Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior, verifică dacă instituțiile își îndeplinesc responsabilitatea privind asigurarea calității educației și cercetării. Evaluările UKÄ includ evaluarea cererilor pentru acordarea dreptului de a conferi diplome; analiza proceselor de asigurare a calității din cadrul instituțiilor; evaluarea programelor de studii; evaluări tematice. Metodele se bazează pe peer review, autoevaluări și interviuri, iar scopul este de a evalua condițiile și procesele necesare pentru o cercetare de calitate, nu cercetarea în sine. Instituțiile își păstrează autonomia în dezvoltarea propriilor metode de asigurare a calității inclusiv de evaluare pentru a monitoriza calitatea cercetării (Swedish Higher Education Authority, Swedish Higher Education Authority - CoARA Action plan, 2024).

În ceea ce privește mecanismele de finanțare a cercetării, în literatura de specialitate, precum articolul *Problems and Considerations in the Design of Bibliometric Indicators for National Performance-Based Research Funding Systems* (Sivertsen, 2020), se subliniază că există un consens în Suedia conform căruia obiectivele evaluării cercetării trebuie atinse prin alte mijloace decât sistemele de finanțare bazate pe performanță.

Indicatorul privind volumul finanțării externe în cadrul modelului de finanțare bazat pe performanță a avut un impact vizibil: după introducerea sistemului, finanțarea externă de la firme internaționale către universitățile suedeze a început să crească treptat, după ce fusese relativ constantă până în 2008 (Jonkers & Zacharewicz, 2016).

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- Utilizarea unui sistem mixt cu o componentă de performanță - 20% din finanțarea instituțională pentru cercetare este alocată pe bază de performanță, restul fiind finanțare de bază. Acest echilibru oferă stabilitate și stimulente pentru performanță.
- Garantarea unui nivel minim de finanțare pentru cercetare, calculat în funcție de numărul de studenți înmatriculați la ciclurile I și II (licență și master) – oferă stabilitate financiară instituțiilor.
- Modelul de finanțare a cercetării bazate pe performanță utilizează trei indicatori de performanță: producția științifică - indicatori bibliometrici (publicații și citări) calculați pe baza datelor din Web of Science, finanțare externă atrasă și colaborarea cu societatea, fiecare având aceeași pondere în formula de alocare.
- Creșterea finanțării externe ca efect al introducerii acestui indicator în formula de finanțare. După introducerea noului sistem în 2009, finanțarea externă provenită de la firme internaționale către universitățile suedeze, care fusese relativ constantă până în 2008, a început să crească treptat.
- Normalizarea indicatorilor bibliometrici - citările sunt normalizate pe domenii științifice și ponderate fracționat, ceea ce reduce riscul de dezavantajare a științelor sociale și umaniste. Context: Pentru a reduce dezavantajele cauzate de utilizarea Web of Science, guvernul a aplicat factori de ponderare mai mari pentru științele sociale și umaniste, reducând astfel dezavantajul acestora în raport cu alte domenii. Așadar, datele bibliometrice sunt colectate din Web of Science și normalizate pe domenii de cercetare și ponderate fracționat în funcție de numărul de autori.
- Stimularea publicării internaționale: modelul a fost conceput pentru a încuraja activitatea științifică de calitate și internaționalizarea prin creșterea articolelor în reviste indexate Web of Science.
- Instituțiile de învățământ superior beneficiază de o autonomie instituțională ridicată: în ceea ce privește finanțarea pentru cercetare și educația de ciclu trei, acestea pot gestiona liber finanțarea de bază pentru cercetare, în orice domeniu de cercetare, având astfel o flexibilitate strategică semnificativă.
- Mecanism de economisire și reinvestire/ posibilitatea acumulării de capital - instituțiile de învățământ superior pot alocă până la 10% din finanțarea lor anuală în capitalul total al agenției (față de doar 3% cât este permis altor agenții guvernamentale), care poate fi utilizat fie pentru a compensa eventuale reduceri bugetare viitoare, fie pentru inițierea de proiecte de cercetare de mare anvergură sau alte investiții strategice, ceea ce oferă stabilitate financiară și autonomie.
- Evaluare descentralizată și autonomie: universitățile își dezvoltă propriile metode interne de evaluare a calității cercetării, cu accent pe responsabilitate instituțională, multe dintre ele utilizând evaluarea de tip peer review.

- Scrisoarea anuală de alocare a fondurilor (annual letters of appropriation), cunoscută și sub denumirea de acord anual privind serviciile publice (annual public service agreement), este un instrument de guvernanță și coordonare utilizat în relația dintre Ministerul Educației și Cercetării și instituțiile de învățământ superior. Aceasta oferă următoarele avantaje:
 - Transparență și claritate în alocarea fondurilor – precizează prioritățile de finanțare, obiectivele, atribuțiile și cerințele de raportare specifice fiecărei instituții, contribuind la o guvernanță clară și coerentă.
 - Stabilitate și predictibilitate bugetară – stabilește nivelul resurselor disponibile, oferind universităților un cadru stabil pentru planificare.
 - Integrarea cercetării și educației – contribuie la asigurarea unei legături strânse între cercetare și educația de ciclu al treilea, așa cum este prevăzut de Legea învățământului superior.

5.2. Dezavantaje

- Indicatorul colaborării cu societatea: claritate și măsurare limitate. Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior - UKÄ a fost invitată să își exprime opinia cu privire la un raport elaborat de Vinnova (Agenția Guvernamentală Suedeză pentru Sisteme de Inovare), care propunea o serie de metode și criterii pentru evaluarea performanței și calității colaborării instituțiilor de învățământ superior cu societatea. Răspunsul UKÄ, alături de cel al altor actori implicați, a fost negativ: „Modelul propus nu este suficient din punct de vedere legal, nu este transparent și nu este comparabil” pentru a evalua colaborarea instituțiilor de învățământ superior cu societatea. Unul dintre principalele motive invocate a fost lipsa unei definiții clare a conceptului de colaborare în Legea învățământului superior din Suedia. Prin urmare, deși colaborarea cu societatea este considerată un indicator de performanță, aceasta nu este nici clar definită, nici clar măsurată (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).

5.3. Provocări și soluții

Evaluarea internațională a guvernancei și finanțării învățământului superior din Finlanda realizată de Technopolis Group & 4Front (2023) a inclus studii de caz detaliate pentru Suedia, Irlanda, Țările de Jos și Bavaria (Nielsen, Javorka, Halme, & et al. , 2023) și evidențiază principalele provocări și direcții de dezvoltare ale sistemului suedez de învățământ superior:

- Separarea finanțării instituționale între educația de ciclu I (licență), ciclu II (master), ciclu III (studii doctorale și cercetare). Există o dezbatere privind actuala divizare a finanțării între educație (ciclurile I și II) și cercetare (ciclul III). Unii actori susțin că instituțiile de învățământ superior ar trebui să primească finanțare nedivizată, pe care să o poată aloca liber fie educației de prim și al doilea ciclu, fie educației de al treilea ciclu. Potrivit acestor părți interesate, acest nou mod de finanțare ar genera cel mai probabil o calitate mai înaltă atât în programele educaționale, cât și în cercetarea realizată. În plus, divizarea finanțării generează o administrare inutilă și limitează flexibilitatea instituțiilor de învățământ superior, reducându-le capacitatea de a integra programele educaționale cu cercetarea. Deoarece acest lucru ar putea slăbi calitatea atât a educației, cât și a cercetării, unii actori susțin că guvernul suedez ar trebui să elimine această divizare a finanțării și să atribuie finanțare fiecărei instituții de învățământ superior sub formă de finanțare unitară (globală), așa cum au făcut deja majoritatea țărilor europene.
- Rezistență politică la unificarea finanțării. Deși mai multe analize guvernamentale au recomandat comasarea fondurilor într-o alocare unică, decidenții politici se tem că instituțiile ar putea redistribui resursele într-un mod dezechilibrat între educație și cercetare, ceea ce ar putea duce la epuizarea fondurilor necesare fiecărei categorii, motiv pentru care propunerile nu au fost implementate.
- Limitarea capitalului acumulat de instituțiile de învățământ superior. Regula actuală permite alocarea a maximum 10% din finanțarea anuală în capitalul instituției. O parte din actorii din

sistem susțin creșterea acestui plafon anual, pentru a facilita derularea unor proiecte de cercetare strategice, costisitoare și pe termen lung, care necesită mai mult de zece ani de finanțare și care, de obicei, nu sunt susținute de agențiile externe de finanțare a cercetării.

- Finanțare restricționată pentru cercetare. O mare parte din fondurile pentru cercetare sunt restricționate la anumite domenii de cercetare, ceea ce reduce flexibilitatea universităților și capacitatea acestora de a iniția proiecte de cercetare proprii.

Un alt set de provocări vizează echilibrul între finanțarea de bază și cea externă. Conform studiului *Challenges in Research Policy* (editori: Gunnar Sivertsen și Liv Langfeldt, noiembrie 2024), finanțarea de bază („basanslagen”) reprezintă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale pentru cercetare, iar dependența de finanțarea externă este în creștere. Universitățile mari își exprimă îngrijorarea privind dependența tot mai mare de finanțarea externă, precum și necesitatea de a aloca o parte considerabilă din finanțarea de bază pentru cofinanțarea proiectelor externe (*SpringerBriefs in Political Science*, 2025).

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

În Suedia, 36 de organizații (la nivelul lunii septembrie 2025) inclusiv universități, institute de cercetare și Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior - UKÄ, Asociația Instituțiilor de Învățământ Superior din Suedia (SUHF) au aderat la (CoARA)¹. Cu toate acestea, Ministerul Educației și Cercetării, instituția responsabilă pentru aprobarea modelului de finanțare și pentru alocarea finanțării instituționale de bază pentru cercetare și educația doctorală, nu s-a alăturat CoARA și nu a semnat Acordul. În schimb, principalele organisme de finanțare competitivă a cercetării - Consiliul Suedez pentru Cercetare (Swedish Research Council), Consiliul Suedez pentru Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (Formas), Consiliul Suedez pentru Cercetare în domeniul sănătății, vieții profesionale și bunăstării (Forte) și Vinnova (Agenția Suedeză pentru Inovare) au aderat la CoARA și au semnat Acordul.

În Planul de Acțiune CoARA, Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior - UKÄ a inclus următoarele acțiuni pentru perioada 2024–2027, care sunt relevante pentru finanțarea instituțională a cercetării în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Suedia (Swedish Higher Education Authority, Swedish Higher Education Authority - CoARA Action plan, 2024):

- Elaborarea raportului despre sistemele interne de alocare a resurselor ale instituțiilor de învățământ superior. În cursul anului 2023, UKÄ a început un chestionar privind sistemele interne de alocare a resurselor ale instituțiilor de învățământ superior. Chestionarul va oferi informații despre, de exemplu, în ce măsură instituțiile de învățământ superior din Suedia alocă resurse pe baza unor indicatori cantitativi, cum ar fi revistele și publicațiile, precum și în ce măsură sunt utilizate alte metode.

Deși, la nivelul lunii septembrie 2025, unul dintre principalele organisme suedeze de finanțare competitivă a cercetării Consiliul Suedez pentru Cercetare nu și-a publicat încă propriul Plan de Acțiune CoARA, alte instituții similare au făcut deja acest pas: Consiliul Suedez pentru Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (Formas) și-a publicat Planul la 13 mai 2025², Consiliul Suedez pentru Cercetare în domeniul sănătății, vieții profesionale și bunăstării la 27 iunie 2025³, iar Agenția Suedeză pentru Inovare la 31 iulie 2025⁴. Planurile de acțiune cuprind măsuri relevante pentru reformarea sistemului

¹ CoARA. <https://coara.eu/agreement/signatories/?category%5B0%5D=sweden#signatories> (accesat septembrie 2025)

² Swedish Research Council Formas CoARA Action Plan Report (May 13, 2025, version 1). <https://zenodo.org/records/15393625>

³ Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare - Action plan for 2025-2027 of Forte to follow up on the Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) (June 27, 2025 | Version v1). <https://zenodo.org/records/15754531>

⁴ CoARA Action Plan Vinnova 2025 (July 31, 2025 | Version v1). <https://zenodo.org/records/16640197>

suedez de evaluare și finanțare a cercetării, în conformitate cu principiile CoARA (CV narativ, recunoașterea diversității activităților, rolurilor și practicilor de cercetare, evaluarea cercetării bazată în principal pe analiza calitativă, în care peer-review-ul are un rol central, susținut de utilizarea responsabilă a indicatorilor cantitativi, etc).

Aceste demersuri instituționale se înscriu într-un efort mai larg de coordonare și armonizare la nivel național, concretizat prin [CoARA National Chapter: Sweden](#)⁵, care reunește principalii actori ai sistemului suedez de cercetare în vederea stabilirii unor standarde comune de evaluare.

7. Planuri de viitor

Principalele organisme de finanțare competitivă a cercetării - Consiliul Suedez pentru Cercetare (Swedish Research Council), Consiliul Suedez pentru Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (Formas), Consiliul Suedez pentru Cercetare în domeniul sănătății, vieții profesionale și bunăstării (Forte) și Vinnova (Agenția Suedeză pentru Inovare) au elaborat, la solicitarea Guvernului, la elaborarea în 2021 (și actualizarea în 2022) a unui model propus pentru alocarea resurselor guvernamentale către instituțiile de învățământ superior, în funcție de calitate, cu scopul de a susține finanțarea instituțională bazată pe performanță în cercetare și educația doctorală (Swedish Research Council, Quality-based resource allocation – Further developed proposal for a new model, 2022). Modelul propus nu a fost încă aprobat de Guvernul Suediei.

8. Key takeaways

Model mixt de finanțare instituțională a cercetării cu componentă de performanță:

- 80% finanțare de bază + 20% finanțare bazată pe performanță (utilizând trei indicatori cu pondere egală în formulă: publicații și citări (indicatori bibliometrici), atragerea de fonduri externe și colaborarea cu societatea). Eventualitatea preluării indicatorului colaborarea cu societatea ar trebui însoțită de o definiție clară a acestuia, pentru a evita problemele de aplicare și evaluare semnalate în Suedia de către Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior - UKÄ.
- Acest echilibru între stabilitate și stimulente pentru performanță ar putea fi adaptat pentru România.

Utilizarea indicatorilor bibliometrici normalizați și ajustați:

- Publicațiile și citările sunt normalizate pe domenii științifice de cercetare și ponderate fracționat în funcție de numărul de autori, ceea ce reduce riscul de dezavantajare a științelor sociale și umaniste.
- Pentru a reduce dezavantajele cauzate de utilizarea bazei Web of Science în modelul de finanțare, guvernul din Suedia a aplicat factori de ponderare mai mari pentru științele sociale și umaniste, reducând astfel dezavantajul acestora în raport cu alte domenii.

Autonomia instituțională în utilizarea fondurilor:

- Finanțarea de bază pentru cercetare poate fi utilizată liber de universități în orice domeniu de cercetare, sporind astfel flexibilitatea instituțională în gestionarea fondurilor.

Garantarea unui nivel minim de finanțare instituțională pentru cercetare:

- Acordarea unei finanțări minime pentru cercetare, calculată pe baza unor indicatori clari (în Suedia, de exemplu, în funcție de numărul de studenți înmatriculați în ciclurile I și II), poate reprezenta un mecanism eficient de asigurare a stabilității financiare pentru instituțiile de învățământ superior și ar putea contribui la crearea unei baze predictibile de resurse pentru activitățile de cercetare.

Mecanism de economisire și reinvestire / posibilitatea acumulării de capital:

⁵ CoARA National Chapter: Sweden. <https://coara.eu/working-groups/national-chapters/coara-national-chapter-sweden/>

- Instituțiile de învățământ superior pot alocă până la 10% din finanțarea instituțională anuală în capitalul propriu, care poate fi utilizat pentru a compensa eventuale reduceri bugetare viitoare, pentru inițierea unor proiecte de cercetare de mare anvergură sau pentru alte investiții strategice, ceea ce oferă stabilitate financiară și autonomie și creșterea sustenabilității financiare.
- Acest mecanism contribuie la stabilitatea financiară, autonomia instituțională și creșterea sustenabilității financiare.

Scrisorile anuale de alocare a finanțării instituționale / acordurile privind serviciul public:

- Asigură transparență, claritate și stabilitate bugetară – stabilesc prioritățile de finanțare, obiectivele, atribuțiile și cerințele de raportare specifice fiecărei instituții, contribuind la o guvernare clară și coerentă.
- Oferă predictibilitate financiară – precizează nivelul resurselor disponibile, oferind instituțiilor de învățământ superior un cadru stabil pentru planificare.
- Integrează misiunile educaționale și de cercetare ale instituțiilor – contribuie la consolidarea legăturii dintre cele două componente fundamentale.
- Reprezintă un instrument eficient de guvernare și coordonare strategică între Guvern/ Ministerul Educației și Cercetării și instituțiile de învățământ superior.

Existența unei baze de date naționale privind producția științifică a instituțiilor de învățământ superior:

- Sprijină colectarea unitară a datelor despre producția științifică, inclusiv în limba națională și din domenii slab reprezentate în baze internaționale.

Evaluare descentralizată către instituțiile de învățământ superior și responsabilitate instituțională:

- Instituțiile de învățământ superior își stabilesc propriile metode de evaluare a calității cercetării, recurgând frecvent la evaluarea de tip peer review.

Referințe

Adam, E. (2020). Governments base performance-based funding on global rankings indicators': A global trend in higher education finance or a global rankings literature fiction? A comparative analysis of four performance-based funding programs. *International Journal of Educational Development*, Volume 76.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102197>.

Berg, L., Pulkkinen, K., Söderlind, J., & Lind, K. (2019). National Performance-Based Research Funding Systems: Constructing Local Perceptions of Research? În R. G. Pinheiro (Ed.), *Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education* (pg. 111–144). Palgrave Macmillan, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-11738-2_4

Council, S. R. (2019). Future choices for the Swedish research system.

Debackere, K., & et. al. (2018). Mutual Learning Exercise - Performance-based funding of university research : Horizon 2020 Policy Support Facility. Brussels: Publications Office European Commission. doi:doi: 10.2777/644014

EFIS Centre, Technopolis Group , & OldContinent . (2024). European Innovation Scoreboard 2024 Country profile Sweden. Brussels : European Commission. Preluat de pe https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2024/ec_rtd_eis-country-profile-se.pdf

Eurostat. (2024, December 11). Eurostat. Preluat pe June 10, 2025, de pe <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241211-2>

- Jongbloed, B., McGrath, C., Boer, H., & Gayardon, A. (2023). Final report of the study on the state and effectiveness of national funding systems of higher education to support the European universities initiative . Volume I. (Y. S. European Commission: Directorate-General for Education, Ed.) Publications Office of the European Union. Preluat de pe <https://data.europa.eu/doi/10.2766/885757>
- Jonkers , K., & Zacharewicz, T. (2016). Research Performance Based Funding Systems: a Comparative Assessment. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:doi:10.2791/70120
- Nielsen, K., Javorka, Z., Halme, K., & et al. . (2023). Evaluation of the governance and funding practices used by the Ministry of Education and Culture for steering Finnish Higher Education Institutions. Technopolis Group. Preluat de pe https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ce143d5f-5338-495b-a311-9b052f49037f/101ef200-d993-48f6-9675-e4f2b3630063/MUISTIO_20230616061550.pdf
- OECD. (2023). Public research funding in Sweden: Optimising the system in response to multiple demands (Vol. No. 148). (OECD Science, Technology and Industry Policy Paper, Ed.) Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/9eb9a85b-en>
- Sivertsen, G. (2020). Problems and Considerations in the Design of Bibliometric Indicators for National Performance-Based Research Funding Systems. *Przegląd Prawa Konstytucyjnego*, 109-118. doi:DOI:10.15804/ppk.2020.03.06
- SpringerBriefs in Political Science. (2025). Challenges in Research Policy Evidence-Based Policy Briefs with Recommendations. (G. Sivertsen, & et. al, Ed.) doi:DOI 10.1007/978-3-031-69580-3
- Swedish Higher Education Authority. (2023). An overview of Swedish higher education and research 2023. (A. Lundh , & E. Kenttä, Ed.) Johanneshov: Swedish Higher Education Authority. Preluat de pe https://www.uka.se/download/18.2215701c18c6242f0141e50f/1702630438362/UK%C3%84_An%20overview-engelska%20%C3%A5rsrapporten_webb_enkelsidor.pdf
- Swedish Higher Education Authority. (2024). Swedish Higher Education Authority - CoARA Action plan. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686891>
- Swedish Research Council. (2019). Future choices for the Swedish research system. Knowledge, quality and integrity. Stockholm: Swedish Research Council. Preluat pe June 9, 2005, de pe <https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2019-12-13-future-choices-for-the-swedish-research-system.html>
- Swedish Research Council. (2022). Quality-based resource allocation – Further developed proposal for a new model. Stockholm: Council, Swedish Research. Preluat de pe <https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2022-08-25-quality-based-resource-allocation---further-developed-proposal-for-a-new-model.html>
- Swedish Research Council. (2023). The Swedish Research Barometer 2023. Swedish research in international comparison. Stockholm: Swedish Research Council. Preluat pe July 1, 2025, de pe <https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2024-05-21-the-swedish-research-barometer-2023.html>

UKA - Swedish Higher Education Authority. (2023, November 2023). Governance of higher education. Preluat pe July 2, 2025, de pe UKA - Swedish Higher Education Authority: <https://www.uka.se/swedish-higher-education-authority/about-higher-education/governance-of-higher-education>

Polonia

1. Context – Informații pe scurt

Polonia are un sistem de învățământ superior bine dezvoltat, cu peste 400 de instituții de învățământ superior, dintre care aproximativ 130 sunt universități publice ([Ministerul Stiintei si Invatamantului Superior](#)). Sistemul polonez de învățământ superior este descentralizat, cu universități autonome care primesc finanțare de la stat, dar au libertate în gestionarea resurselor. Reformele recente au vizat consolidarea cercetării în universități de top prin inițiative precum „Inițiativa de Excelență – Universități de Cercetare” (IDUB). Rata de absolvire a învățământului terțiar a atins deja ținta stabilită la nivelul Spațiului European al Educației pentru anul 2030. După mai mulți ani de scădere treptată, în 2023 proporția persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani care dețin o diplomă universitară a crescut semnificativ (cu 4,6 puncte procentuale față de 2022), ajungând la 46,3%, peste ținta stabilită la nivelul UE pentru anul 2023 (>45%) și mai mare decât media UE în același an (43.1%). Aceasta creștere este susținută de rezultatele în învățământul preuniversitar și de nivelul scăzut de abandon școlar în segmentul de vârstă 18-24 ani (3.7% comparativ cu 9.5% în UE). În Polonia, 77% dintre elevi au atins cel puțin nivelul 2 la matematică (media OECD: 69%), iar 81% la științe (media OECD: 76%).

În clasamentul mondial [Shanghai Ranking](#), numărul universităților poloneze aflate în top 1000 a rămas constant între 2020 și 2024, respectiv opt instituții. Cele patru universități cel mai bine clasate în 2020 și-au menținut prezența în top, însă trei dintre ele au coborât în clasament. În schimb, celelalte patru instituții clasate în partea inferioară în anul 2020 au fost înlocuite în 2024 de alte universități poloneze, nou intrate în top 1000.

În ultimele două decenii, Polonia a înregistrat o evoluție semnificativă în ceea ce privește **investițiile în cercetare, dezvoltare (C&D)**, însă rămâne în continuare sub media Uniunii Europene. Dacă în anul 2000 Polonia aloca peste 0,6% din PIB pentru C&D, acest nivel a scăzut ușor până în 2004, marcând o perioadă de stagnare. În schimb, după 2005, s-a conturat o **tendință de creștere susținută, cu o accelerare vizibilă între 2013 și 2020**. Până în anul 2023, Polonia a ajuns la un nivel de **1,56% din PIB** alocat C&D – o triplare față de momentul minim din anii 2000, reflectând un efort clar de recuperare. Acest procent o plasează mult peste România și tot mai aproape de media Uniunii Europene.

Figura 1. Cheltuieli totale pentru C&D. Sursa: EUROSTAT (mai 2025).

Figura 2. Cheltuieli C&D in Polonia. Evoluția in timp (produs de autor). Sursa date: EUROSTAT (accesat mai 2025)

	Cheltuieli C&D (% PIB)	Poziție UE27	Intensitate cheltuieli C&D privat	Nr cercetători per milion cetățeni	Aplicații i brevete *	Proporție cele mai citate articole**
Polonia	1.5 %	14	0.7%	3.85	0.6	5.5%
Romania	0.5 %	27	0.3%	1.004	0.2	6.2%

Tabel 1. Tabel Comparativ PL – RO input - output

*Aplicatii brevete per miliard GDP (pps). Medie UE 3.3

** Procent publicatii intre cele mai citate 10% publicatii

În Polonia, investițiile C&D în universități erau aproximativ 0,19% din PIB în anul 2000, urmata de o perioadă de stagnare între 2001 și 2006. Din 2010, s-a observat o creștere constantă și susținută, care s-a accelerat semnificativ după anul 2016, depășind media europeană în jurul anului 2020. Astfel, în 2023, investițiile în sectorul universitar au atins **circa 0,5% din PIB**, cea mai mare valoare din perioada analizată. Finanțarea totală pentru cercetarea universitară a crescut semnificativ, de la 29,6 EUR/capita în 2014 la **106,3 EUR/capita în 2023**, reflectând o strategie clară de reorientare a cercetării către universități. Guvernul polonez a avut un rol esențial, crescând finanțarea din fonduri publice cu aproximativ 199% în aceeași perioadă, ajungând la 64,9 EUR/capita în 2022. De asemenea, se observa o creștere a finanțării C&D in universități din partea sectorului privat (BES), care, deși redusă în cifre absolute, a crescut de aproape șapte ori, ajungând la 2,1 EUR/capita în 2022. În plus, Polonia a

valorificat eficient fondurile europene și internaționale, după anul 2016, atingând 6,5 EUR/capita în 2022.

2. Clasificare sistem

Sistemul de alocare a bugetului către universități este unul **mixt**: PBRF (50-60%) + finanțare pe indicatori educaționali și istorici + acorduri de performanță pentru cele mai bune 20 universități (primele 10 au un surplus de +10% din subvenția obișnuită din bugetul public, următoarele 10 de +2%).

Subvenția de bază distribuită prin formulă (număr de studenți, calitatea predării, performanța în cercetare, internaționalizare, angajabilitate). Aproximativ 50-60% din fonduri sunt distribuite pe bază de performanță, restul prin indicatori educaționali și istorici. IDUB: +10% subvenție timp de 7 ani pentru 10 universități, +2% pentru următoarele 10. NCN/NCBR finanțează competitiv cercetarea.

Programul „Inițiativa de Excelență – Universitate de Cercetare” (IDUB) este o reformă esențială a sistemului de învățământ superior din Polonia, introdusă prin **Legea din 20 iulie 2018 privind Învățământul Superior și Știința**. Scopul său principal este de a ridica **universitățile poloneze la nivelul instituțiilor europene de cercetare de top**, sporindu-le reputația și impactul internațional. Programul a permis selectarea a 10 universități dintre cele 20 care au avut dreptul să participe la competiție. Cele zece universități câștigătoare **beneficiază de finanțare suplimentară** (echivalentă cu +10% din subvenția obișnuită din bugetul public) pentru o perioadă **2020–2026**, în vederea implementării planurilor de dezvoltare incluse în aplicațiile depuse în cadrul competiției. Finanțarea este acordată pe baza unui acord de performanță. Implementarea planurilor de dezvoltare va fi supusă unei evaluări. Prima evaluare intermediară a avut loc în 2023, iar evaluarea finală va avea loc în 2026.⁶ Programul Programul „Inițiativa de Excelență – Universitate de Cercetare” (IDUB) are la bază **acorduri de performanță** cu Ministerul, ce includ jaloane privind publicațiile, poziționarea internațională, mobilitatea și interdisciplinaritatea.

3. Descriere model

Procent finanțare influențată de PBRF

Aproximativ 60% din subvenția instituțională este distribuită pe bază de performanță, utilizând indicatori legați de calitatea predării, performanța în cercetare, internaționalizare și angajabilitatea absolvenților. În paralel, evaluarea activității științifice se realizează pe discipline, într-un ciclu de patru ani, cu clasificări de la A+ la C, combinând indicatori bibliometrici și evaluare calitativă.

Istoric și evoluție

1990. Sistemul național de evaluare a cercetării a fost introdus pentru prima dată în Polonia la începutul anilor 1990.

În **2017**, guvernul a introdus un nou algoritm pentru alocarea finanțării de bază către instituțiile academice. Printre elementele-cheie se numără **raportul studenți–cadre didactice (SSR)**, care corelează finanțarea cu numărul de studenți per cadru didactic, pentru a îmbunătăți accesul

⁶ <https://www.gov.pl/web/science/the-excellence-initiative---research-university-programme>

studentilor la profesori, precum și **categoriile științifice** care recompensează instituțiile cu activitate de cercetare de calitate superioară.

2018. Formatul actual a fost stabilit prin **Legea din 2018 privind Învățământul Superior** și implementat pentru prima dată în perioada **2020–2021**. În **2019**, sistemul a trecut de la mai multe granturi direcționate la un **singur grant global (subwencja)**, oferind universităților o flexibilitate mai mare în gestionarea resurselor. Următoarea rundă de evaluare este în desfășurare în **2025**. Principalele motivații ale reformei au fost **creșterea responsabilității, stimularea competiției și sporirea relevanței sociale** a cercetării. Pe lângă sistemul bazat pe punctaj, în 2020 a fost introdus un element de **evaluare prin peer review** pentru a analiza **impactul societal**

În **2019**, Ministerul Științei și Învățământului Superior din Polonia a organizat prima competiție în cadrul programului IDUB. Prima evaluare intermediară a avut loc în 2023.

2026 - IDUB evaluarea finală și lansarea unei noi competiții.

Universități cu finanțare crescută de 10%	Universități cu finanțare crescută de 2%
Universitatea din Varșovia	Politehnica din Łódź
Universitatea Tehnică din Gdańsk	Politehnica din Wrocław
Universitatea AGH de Știință și Tehnologie din Cracovia	Universitatea din Gdańsk
Universitatea Tehnică din Varșovia	Universitatea din Łódź
Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań	Universitatea Medicală din Poznań
Universitatea Jagiellonă din Cracovia	Universitatea Medicală din Białystok
Universitatea Medicală din Gdańsk	Universitatea Medicală din Łódź
Universitatea Tehnică din Silezia	Universitatea Pedagogică din Cracovia
Universitatea Nicolaus Copernicus din Toruń	Universitatea de Științe Agricole din Wrocław
Universitatea din Wrocław	Universitatea din Silezia

Tabel 2. Universitățile beneficiare de finanțare IDUB în perioada 2020-2026

Mecanism de alocare 2025–2028

EJDN – Evaluarea Calității Activității Științifice (Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej) este o evaluare centralizată și periodică a activităților de cercetare din Polonia. Realizată de Ministerul Învățământului Superior începând din anii 1990, la fiecare 4–5 ani, această evaluare stabilește finanțarea de bază și influențează anumite privilegii instituționale, precum dreptul de a conferi titluri de doctor, pentru următoarea perioadă de patru ani.

În 2025 are loc o nouă evaluare EJDN, iar în 2026 va avea loc evaluarea finală IDUB 1 și lansarea noii competiții IDUB2.

Proces de evaluare

Odată cu reforma din 2018 a *Legii educației și cercetării superioare* din Polonia, sistemul **EJDN (Evaluarea Calității Activității Științifice)** a trecut printr-un proces amplu de modernizare. Reforma a schimbat modul de evaluare a cercetării, concentrându-se pe unități interne

– discipline specifice din cadrul universităților și institutelor de cercetare – și aliniind clasificarea disciplinelor la standardele internaționale OECD privind *Domeniile Științei și Tehnologiei*.

Totodată, a fost introdus un număr limitat de publicații per cercetător (**maximum patru**), pentru a crește calitatea evaluării, precum și un nou criteriu – **impactul social al cercetării**. Rezultatele evaluării influențează direct **drepturile instituțiilor de a acorda titluri academice** și de a organiza **programe doctorale**. De asemenea, a fost introdusă o **listă oficială a editurilor și publicațiilor științifice** aprobată de minister, utilizată pentru punctarea producției academice.

Acest nou cadru de evaluare, parte a reformei din 2018, a fost aplicat pentru prima dată în ciclul de evaluare **2020–2021**, marcând o etapă importantă în consolidarea calității și transparenței activității științifice din Polonia. [<https://researchonresearch.org/observatory/poland/>]

În cadrul **EJDN**, există trei dimensiuni principale de evaluare: **rezultatele (outputs)**, **efectele financiare** și **impactul societal**. Peer-reviewul este utilizat exclusiv pentru evaluarea impactului (pe baza studiilor de caz), în timp ce rezultatele și efectele financiare sunt evaluate prin măsuri cantitative.

Rezultatele sunt evaluate printr-o abordare „parametrică”, care evită indicatorii tradiționali precum numărul de citări, indicele h sau factorul de impact al jurnalelor. Publicațiilor li se acordă un număr de puncte conform unor **tabele prestabilite publicate de Minister**.

- **Efectele financiare** sunt evaluate prin cuantificarea **fondurilor externe atrase** de cadrele academice.
- **Impactul societal** este singura dimensiune evaluată prin **peer review**, similar sistemului britanic **REF**, în care experții evaluează studiile de caz privind impactul asupra societății.

Algoritmul ia în considerare:

- numărul de **studenți și doctoranzi**,
- numărul de **cadre academice**,
- **internționalizarea**,
- și **categoria instituției** stabilită la evaluarea anterioară în cadrul EJDN.

Algoritmul reprezintă un **sistem de finanțare bazat pe performanță**, orientat pe indicatori, utilizat în Polonia. În esență, este un model de evaluare **sumativ**, care informează distribuirea a aproximativ **50% din bugetul total al științei** către instituțiile de învățământ superior și de cercetare. În 2024, acest procent a însemnat aproximativ **18 miliarde PLN** dintr-un total de **40 miliarde PLN**.

Acest sistem are implicații atât asupra **finanțării**, cât și asupra **reputației** instituțiilor de învățământ superior și cercetare.

IDUB. Evaluarea progresului este anuală, cu o analiză intermediară realizată în 2023 și o evaluare finală programată pentru 2026, sub coordonarea unei echipe internaționale de experți. Pentru a asigura **implementarea eficientă** a programului, sunt organizate **conferințe anuale de revizuire a progresului**, oferind oportunități de **monitorizare, evaluare și schimb de bune practici** între universitățile participante. **Evaluarea progresului este făcută de un grup restrâns (4-6) evaluatori internaționali**. Aceștia au acces la date statistice și indicatori de performanță (standardizați sau adițional aleși de universitățile participante). Adițional, grupul de evaluatori propune un set de întrebări menite să evalueze progresul în anumite direcții.

Există o listă de indicatori care servesc la monitorizarea și evaluarea rezultatelor Universităților în raport cu Inițiativa de Excelență (IDUB), incluzând următoarele categorii:

- **Sapte indicatori obligatorii**, definiți de Ministerul Științei și Învățământului Superior (MniSW):
 - Procentul articolelor științifice publicate în cele mai bine clasate cuartilă la nivel internațional
 - Indicatorul de citare normalizat
 - Procentul articolelor științifice realizate în parteneriate internaționale
 - Numărul de monografii științifice publicate la edituri prestigioase
 - Numărul granturilor obținute din surse internaționale
 - Politici de personal deschise și transparente
 - Numărul de studenți raportat la numărul cadrelor didactice universitare
- **indicatori opționali**, de asemenea stabiliți de Ministerul Științei și Învățământului Superior – din care universitățile sunt obligate să selecteze patru indicatori pe care îi consideră cei mai relevanți;
- **indicatori specifici universității (WU)**, stabiliți în raport cu următoarele obiective:
 - elaborarea și implementarea unor soluții care să sprijine dezvoltarea profesională a angajaților universității, în special a tinerilor cercetători;
 - creșterea calității managementului universitar, inclusiv prin schimbări organizaționale orientate spre calitate.

Acești indicatori includ date bibliometrice și statistice, precum și date interne ale universității. Informațiile sunt extrase din surse precum [POL-on](#), [SciVal](#) și bazele de date locale ale instituției.

4. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții programul IDUB

Puncte slabe

- **Programul este limitat la doar 10 (creștere buget 10%) + 10 universități (creștere buget 2%)** din 400 – risc de creare a unui sistem în două viteze în învățământul superior polonez.
- **Neuniformitate conceptuală:** Universitățile participante înțeleg și definesc în mod diferit noțiunea de „schimbare culturală”, ceea ce complică monitorizarea progresului real și comparabil între instituții.
- **Schimbare organizațională incompletă:** Transformările la nivel administrativ sunt limitate; structurile birocratice persistă și nu sunt pe deplin corelate cu obiectivele academice și strategice ale universităților.
- **Fragmentare între domenii:** Integrarea între științele exacte, sociale și umaniste este insuficientă, ceea ce reduce capacitatea universităților de a aborda interdisciplinar provocările globale precum schimbările climatice sau digitalizarea.
- **Supraevaluare instituțională:** Monitorizarea anuală fiind bazată în mare parte pe autoevaluări, există riscul unui bias instituțional și rapoarte necorelate cu impactul obiectiv.
- **Impact încă modest asupra clasamentelor internaționale** în primii ani. În primii ani, impactul IDUB asupra poziționării globale a universităților poloneze a fost modest, ceea ce reflectă faptul că excelența academică necesită timp și continuitate. Pe de altă parte impactul cel mai mare în clasamentele internaționale l-ar avea crearea consorțiilor universitare. Rezultate sunt limitate în această direcție.
- **Capacitate de implementare inegală:** Diferențele între universități în ceea ce privește leadership-ul, infrastructura și competența administrativă generează rezultate variabile și progrese neomogene.
- **Rezistență instituțională la schimbare:** Inerția birocratică, lipsa unei culturi a performanței și opoziția tacită la reforme limitează procesul transformational în unele universități.

- **Complexitate operațională:** Managementul simultan al multiplelor proiecte și instrumente de finanțare impune o sarcină administrativă semnificativă, care nu este întotdeauna susținută de structuri eficiente.

Oportunități

- **Extinderea programului IDUB la nivel regional sau tematic** reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea sistemului de cercetare polonez. Succesul universităților selectate ar putea constitui o platformă pentru lansarea unei noi generații de programe care să includă și instituții emergente, favorizând convergența sistemică.
- **Evaluarea aprofundată și reformarea școlilor doctorale** pe baza standardelor europene oferă o șansă reală de a crește calitatea formării cercetătorilor, de a reduce fragmentarea instituțională și de a spori atractivitatea internațională a doctoratelor în Polonia.
- **Integrarea activă în rețele universitare europene** permite consolidarea poziției internaționale a universităților IDUB, facilitând accesul la infrastructuri de cercetare comune, mobilitate academică de înalt nivel și co-crearea de politici științifice în Spațiul European al Cercetării.
- **Creșterea numărului și calității aplicațiilor la granturi ERC și Horizon Europe** indică maturizarea competențelor instituționale în atragerea finanțării competitive internaționale. Pe termen mediu, aceasta poate conduce la o re poziționare a cercetării poloneze în cadrul sistemului european de excelență.
- **Dezvoltarea unui ecosistem instituțional capabil să susțină lideri academici transformaționali** oferă o oportunitate pentru modernizarea profundă a guvernancei universitare, în direcția responsabilității, performanței și strategiei pe termen lung.
- **Atragerea sistematică de cercetători internaționali și din diaspora** contribuie la circulația globală a talentelor și creează premisele unui mediu academic divers, deschis și orientat spre rezultate cu impact global.
- **Clarificarea cadrului juridic privind fuziunile, alianțele și cooperările structurale** poate încuraja crearea unor centre regionale de excelență și optimizarea resurselor în sistemul public de învățământ superior.
- **Consolidarea conexiunilor cu sectorul privat și administrația publică**, facilitate de sprijinul IDUB, creează premise pentru dezvoltarea inovării aplicative, transferului tehnologic și orientării cercetării către nevoile societății.
- **Creșterea vizibilității internaționale a științei poloneze**, susținută de IDUB, poate duce la o mai bună poziționare în clasamente globale și la recunoașterea durabilă a universităților poloneze în mediile academice internaționale.
- **Corelarea eficientă cu alte instrumente europene de finanțare** (ex. Horizon Europe, FERS, ERC) permite scalarea impactului programului IDUB și multiplicarea efectelor benefice asupra capacității de cercetare și inovare.
- **Lansarea programului „Inițiativa Regională de Excelență”** (Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID): <https://www.gov.pl/web/nauka/regionalna-inicjatywa-doskonalosci-2024-2027>)

Amenințări

- **Presiunea de a produce rezultate vizibile într-un orizont scurt** riscă să conducă la formalism, acțiuni simbolice sau raportări artificiale, în detrimentul schimbărilor reale și sustenabile.
- **Polarizarea sistemului universitar** prin separarea instituțiilor IDUB de cele non-IDUB poate accentua inegalitățile structurale și riscul de izolare instituțională a universităților cu resurse limitate.

- **Risc de izolare a universităților non-IDUB** și accentuarea inegalităților în sistemul academic național.
- **Dificultăți în menținerea resurselor umane de calitate** (brain drain către Vest, lipsa de personal administrativ bine pregătit).
- **Fragmentare a inițiativelor strategice** dacă nu există o coordonare națională coerentă post-2026. **Schimbările politice** pot pune în pericol continuitatea sau finanțarea programului, mai ales în lipsa unui consens politic privind rolul strategic al cercetării universitare.
- **Crizele externe** precum războiul din Ucraina, instabilitatea economică globală sau viitoare pandemii au afectat/pot afecta mobilitatea academică, colaborările internaționale și prioritățile bugetare ale statului.
- **Rezistența instituțională la fuziuni sau integrări profunde** între universități și institute rămâne o barieră majoră pentru consolidarea ecosistemului național de cercetare.
- **Declinul potențial al numărului de doctoranzi** ar putea amenința capacitatea de reproducere a resursei umane pentru cercetare, cu implicații pe termen mediu și lung asupra sustenabilității științei poloneze.
- **Barierile legislative și diferențele de finanțare între tipuri de instituții**, cum este cazul unei reglementări excesiv de rigide (ex. Legea 2.0), limitează posibilitatea de a testa modele inovatoare de cooperare și integrare academică.
- **Dependența excesivă de finanțarea IDUB**, în lipsa unei strategii de sustenabilitate post-program, poate duce la stagnare sau regres după încheierea sprijinului financiar.

5. Key takeaways

- Sistemul de finanțare a sistemului universitar în PL este unul mixt: PBRF (50-60%), + date istorice, + acord de performanță pentru top 20 universități, beneficiare ale programului IDUB.
- Reforma sistemului a fost bazată pe un proces lung, însoțit de analize riguroase, dezbateri publice și evaluări intermediare.
- **Reforma structurală introdusă prin „Constituția pentru Știință” (Legea 2.0, 2018)**
- Reforma nu a avut loc prin decizii ad-hoc și este una integrată, pe mai multe dimensiuni: reforme instituționale, carierei academice, strategie internaționalizare, evaluare școlii doctorale, întărirea universităților la nivel regional.
- Reforma carierei academice.
 - Recunoașterea **traseelor de carieră orientate spre predare**, nu doar spre cercetare.
 - Reducerea rolului tradițional al titlului **doktor habilitowany**, pentru a diminua rigiditatea în promovare. Eliminarea indicatorilor formali (ex. obligativitatea habilitării) ca criterii în evaluarea profesională.
- **IDUB – „Inițiativa de Excelență – Universitate de Cercetare”** Program competitiv pentru universități cu potențial ridicat de cercetare, similar cu „Excellence Initiative” din Germania. Oferă finanțare suplimentară instituțiilor cu performanță excelentă, pentru: internaționalizare, infrastructură, atragerea cercetătorilor, creșterea vizibilității internaționale.
- Creează un **sistem stratificat**, diferențiind universitățile de excelență de cele regionale.
- **Evaluarea cercetării – accent pe calitate, nu pe cantitate.** Trecerea de la un model bazat pe număr de publicații la unul orientat pe: **calitate, impact internațional, vizibilitate globală.** Introducerea listelor de jurnale și edituri ale Ministerului pentru evaluarea outputs.
- **Perspectivile sistemului polonez de învățământ superior și cercetare** sunt marcate de o atenție sporită acordată consolidării excelenței, internaționalizării și adaptării continue la standardele europene.
- Lansarea unei noi competiții IDUB, prevăzută pentru 2026, va fi un moment definitoriu pentru reconfigurarea ierarhiilor academice, precum și pentru accelerarea convergenței sistemice între universitățile de cercetare și cele regionale.

- Implementarea unor politici de guvernare modernă, precum și clarificarea cadrului legislativ pentru colaborări structurale, vor favoriza crearea unor centre regionale de excelență și optimizarea resurselor.
- Evoluția sistemului de cercetare universitară din Polonia reflectă o strategie integrată, orientată spre performanță și adaptabilitate, cu potențial de a stimula dezvoltarea academică și inovarea la nivel național și european.

Austria

1. Context – Informații pe scurt

Sistemul de învățământ superior din Austria este format din patru sectoare, care sunt inegale ca mărime, respectiv 21 de universități publice, 21 de universități de științe aplicate, 16 universități private și 14 colegii universitare pentru formarea profesorilor. Universitățile publice reprezintă aproximativ 80% din totalul studenților înscriși în învățământul terțiar (OECD, 2019). Sistemul de învățământ superior din Austria este considerat a fi un sistem sănătos, deoarece ocupă locul 12 în clasamentul U21 al Sistemelor Naționale de Învățământ Superior 2020, care compară un total de 50 de sisteme de învățământ superior de pe fiecare continent din întreaga lume (Williams & et. al, 2020). **Universitățile consolidează poziția Austriei ca centru științific prin contribuții esențiale în cercetarea fundamentală, aplicată și dezvoltarea experimentală.** Bugetul de bază al universităților a crescut în ultimii ani, asigurând finanțarea necesară pentru activitățile de cercetare. În paralel, universitățile au atras fonduri externe semnificative prin programe competitive naționale și internaționale, intensificând aceste activități în perioada 2020–2022 (BMBWF, 2024).

În octombrie 2020, suma totală alocată pentru perioada de acorduri de performanță 2022–2024 a fost stabilită la 12,3 miliarde de euro, ceea ce a reprezentat o creștere cu 1,3 miliarde de euro față de perioada anterioară 2019–2021, când bugetul a fost de 11 miliarde de euro. Din cauza creșterii accentuate a prețurilor - în special pentru energie - provocate de războiul din Ucraina, precum și a majorărilor salariale aferente, Guvernul federal a suplimentat bugetul pentru perioada 2022–2024, ajungând astfel la aproximativ 13,2 miliarde de euro. Această creștere cu 2,2 miliarde de euro față de perioada anterioară a fost cea mai mare de la intrarea în vigoare a Legii universităților în 2002, reprezentând un salt de 20 %. Acest sprijin financiar le-a permis universităților să își îndeplinească angajamentele asumate prin acordurile de performanță și să contribuie la realizarea obiectivelor Planului Național de Dezvoltare a Universităților din Austria (BMBWF, Highlights, Facts & Figures Universitätsbericht 2023, 2023).

Pentru a continua pe această direcție, Guvernul federal a alocat o nouă creștere semnificativă a fondurilor pentru perioada 2025–2027, respectiv 16 miliarde de euro (BMBWF, Highlights, Facts & Figures Universitätsbericht 2023, 2023). Această creștere a finanțării universităților susține și întărește rolul esențial pe care aceste instituții îl au în dezvoltarea științifică și tehnologică a țării.

Sectorul învățământului superior din Austria este gestionat printr-o combinație de instrumente: (1) legislația în domeniul învățământului superior, (2) planuri naționale de dezvoltare pentru învățământul superior și cercetare, (3) asigurarea calității și acreditarea, precum și măsuri de monitorizare a sistemului de învățământ superior, (4) acorduri de performanță, finanțare bazată pe performanță și finanțare competitivă pentru cercetare, (5) finanțarea directă a noilor instituții de interes strategic și (6) o conferință națională privind învățământul superior (BMBWF, 2024).

2. Clasificare sistem

Finanțarea instituțională a universităților publice din Austria este organizată în jurul a trei piloni în perioada 2025-2027: educație; cercetare/ dezvoltare și apreciere a artelor; infrastructură și stimulente strategice, fiind distribuită universităților publice sub formă de block grant, a cărui valoare este determinată prin diferite mecanisme de alocare.

Prezentarea simplificată a mecanismului de finanțare instituțională prin block grant a activității de cercetare realizată de universitățile publice se bazează pe:

- acord de performanță (3 ani);
- indicatori de bază și de output/ competitivi.

Principalul mecanism de alocare a finanțării instituționale specifice pentru activitățile de cercetare este alocarea legată de ținte orientate spre viitor, iar alocarea determinată de indicatorii care se bazează pe activitatea din trecut (orientați spre output/ competitivi) este de asemenea utilizată. Astfel, Austria are un profil destul de unic, mecanismul său de finanțare instituțională fiind aproape exclusiv bazat pe valori țintă, iar o mică parte legată de indicatori de output (EUA, 2022).

3. Descriere model

3.1. Procent din finanțarea instituțională influențată de sistemul PBRF

Pilonul cercetare/dezvoltare și apreciere a artelor beneficiază de un buget total de 3,9902 miliarde €, reprezentând 24,94 % din bugetul total pentru perioada 2025-2027. Acesta este distribuit astfel:

- 3,55 miliarde € pentru indicatorul referitor la cercetare, dezvoltare și aprecierea artelor (personal - indicator de bază), reprezentând 88,96 % din pilon și 22,19 % din bugetul total;
- **434 milioane € pentru indicatorii competitivi privind venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare și numărul studenților în programe de doctorat, adică 10,88 % din pilon și 2,71 % din bugetul total;**
- 6,2 milioane € pentru indicatorul competitiv privind venituri din proiecte de artă și programe de doctorat, echivalent cu 0,16 % din pilon și 0,039 % din bugetul total.

3.2. Istoric sistem și evoluție

- 2007–2009: primul ciclu al acordurilor de performanță (3 ani)
- Până în 2012:
 - Finanțarea universităților includea:
 - Un buget negociat între stat și universități;
 - 20% din finanțarea directă de bază calculată printr-o formulă cu 11 indicatori.
 - Evaluarea din 2011 a arătat că sistemul era prea complex și avea un impact limitat, întrucât suma totală era oricum alocată prin contract (EUA, 2022).
- 2013:
 - Formula cu 11 indicatori a fost înlocuită de așa-numitele fonduri structurale, reprezentând 5% din totalul fondurilor.
 - Noua formulă se baza pe 4 indicatori, fiind mai simplă și mai eficientă (EUA, 2022).
 - Finanțarea publică de bază a fost acordată sub forma unui buget global (block grant), compus din (EUA, Designing strategies for efficient funding of universities in Europe, 2015):
 - Buget de bază - negociat pentru întreaga durată a contractului (acoperind în special salariile);
 - Fonduri structurale pentru învățământul superior, alocate pe baza unor indicatori legați de ținte cantitative, calitative și de performanță convenite în contract.
- 2015:
 - A avut loc o ajustare a ponderii indicatorilor - un indicator a fost înlocuit cu altul.

- Fondurile structurale au crescut, ajungând la 7,7% din bugetul total.
- A fost reluată discuția privind corelarea finanțării cu costurile reale, în special în raport cu numărul de studenți și rata ridicată a abandonului școlar (EUA, 2022).
- 2018: A fost implementată o reformă majoră a sistemului de finanțare a universităților publice din Austria, mai strâns legat de structura costurilor efective ale instituțiilor (EUA, 2022).
- 2019–2021: al cincilea ciclu al acordurilor de performanță; a fost introdus noul model de finanțare a universităților cu trei piloni: bugetul global al fiecărei universități este compus din: educație, cercetare, dezvoltare și apreciere a artelor și infrastructură și stimulente strategice; alocarea finanțării instituționale se bazează pe indicatori de bază și indicatori competitivi.
- 2022–2024: al șaselea ciclu al acordurilor de performanță; continuă modelul de finanțare bazat pe trei piloni; finanțarea instituțională se alocă în funcție de indicatori de bază și competitivi.
- 2025–2027: al șaptelea ciclu al acordurilor de performanță; modelul de finanțare instituțională a universităților din Austria a fost menținut în linii mari, fără modificări majore față de modelul 2022–2024, abordarea pe trei piloni și modelul de indicatori se mențin, în esență, neschimbate, fiind actualizate doar cifrele bugetare și valorile țintă corespunzătoare noii perioade.

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

Universitățile primesc un buget global (finanțare instituțională), stabilit în cadrul acordurilor de performanță (BMBWF, 2024). Bugetul total alocat universităților publice din Austria, sub formă de bugete globale, pentru perioada 2025–2027 este de 16 miliarde €. Alocarea acestuia este structurată pe trei piloni principali: educație (pilon 1), cercetare/ dezvoltare și apreciere a artelor (pilon 2) și infrastructură și stimulente strategice (pilon 3), iar în cadrul pilonului 1 și 2, distribuția se face în funcție de anumiți indicatori de bază și competitivi (Müller, 2025).

1. **Pilonul Educație are alocat un buget de 4,096 miliarde €, ceea ce reprezintă 25,60 % din bugetul total. Distribuția internă a acestuia este următoarea (Tabelul 1) (Müller, 2025):**
 - 3,85 miliarde € pentru indicatorul privind studenții activi (94,00 % din pilon; 24,06 % din bugetul total);
 - 123 milioane € pentru indicatorul „fast students” (3,00 % din pilon; 0,77 % din bugetul total);
 - 123 milioane € pentru indicatorul privind absolvenții (3,00 % din pilon; 0,77 % din bugetul total).
2. **Pilonul Cercetare/Artă beneficiază de un buget total de 3,9902 miliarde €, reprezentând 24,94 % din bugetul total. Acesta este distribuit astfel (Tabelul 1) (Müller, 2025):**
 - 3,55 miliarde € pentru indicatorul referitor la cercetare, dezvoltare și aprecierea artelor (personal), reprezentând 88,96 % din pilon și 22,19 % din bugetul total;
 - 434 milioane € pentru indicatorii privind venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare și numărul studenților în programe de doctorat, adică 10,88 % din pilon și 2,71 % din bugetul total;
 - 6,2 milioane € pentru indicatorul privind venituri din proiecte de artă și programe de doctorat, echivalent cu 0,16 % din pilon și 0,039 % din bugetul total.
3. **Pilonul Infrastructură și stimulente strategice cumulează un buget de 7,9 miliarde €, reprezentând 49,38 % din bugetul total (Tabelul 1) și sprijină (Müller, 2025):**
 - Stimulente strategice și startup-uri;
 - Cazarea universitară;
 - Acorduri privind cheltuielile generale clinice cu spitalele (în cazul școlilor de medicină);

- Stabilizatori economici.

Tabelul 1 Distribuția bugetului alocat universităților pe piloni și indicatori în perioada 2025-2027 (miliarde € și procente)

Pilon / Indicator	Valoare (€ miliarde)	% din buget total (16 miliarde €)	% din pilon
Pilon 1: Cercetare/Artă - Total	3,9902	24,94%	100,00%
Indicator - cercetare/dezvoltare și aprecierea artelor (personal)	3,55	22,19%	88,96%
Indicatori - venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare și studenți în programe de doctorat	0,434	2,71%	10,88%
Indicator - venituri din proiecte de artă și programe de doctorat	0,0062	0,039%	0,16%
Pilon 2: Educație - Total	4,096	25,60%	100,00%
Studenți activi	3,85	24,06%	94,00%
Fast students	0,123	0,77%	3,00%
Absolvenți	0,123	0,77%	3,00%
Pilon 3: Infrastructură și stimulente strategice - Total	7,9	49,38%	100,00%
Total General	15,9862	100,00%	-

Notă: Tabelul a fost elaborat pe baza informațiilor din prezentarea powerpoint "University Funding 2025–2027", furnizată de David Müller, din cadrul Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării din Austria, în iulie 2025. Valorile procentuale au fost calculate pornind de la cifrele comunicate, pentru a evidenția ponderea fiecărui indicator în cadrul pilonilor corespunzători și în bugetul total alocat universităților în perioada 2025–2027.

Modelul de indicatori pentru perioada 2025–2027 este structurat astfel (Müller, 2025):

- **Acord asupra țințelor pentru indicatorii de bază** (numărul de studenți activi – pilonul educație și pilonul cercetare/dezvoltare a artelor - cercetători/artiști)
 - Se stabilesc ținte clare pentru procesele fundamentale de predare și cercetare;
 - Sunt agreeate pentru o perioadă de trei ani (parte din acordul de performanță);
 - Asigură o planificare bugetară stabilă și predictibilă pentru universități.
- **Stimulentele sunt acordate pe baza indicatorilor competitivi de performanță (cum ar fi absolvenții și „fast students” - pilonul educație, veniturile din proiecte de cercetare și dezvoltare, precum și studenții în programe de doctorat – pilon cercetare), caracterizate prin:**
 - Încurajarea rezultatelor specifice în domenii prioritare;
 - crearea unui mediu competitiv între universități;
 - o raportare anuală riguroasă a performanțelor.

3.4. Mecanism / Proces de evaluare

Finanțarea este legată de rezultatele instituționale pe indicatorii de performanță de bază și competitivi. Indicatorii competitivi sunt evaluați la intervale regulate în raport cu țințele convenite reciproc. Această organizare permite o orientare guvernamentală considerabilă (BMBWF, 2024).

Prin legarea anumitor părți din bugetul global de factori de succes, sistemul de finanțare universitară creează stimulente de performanță în concordanță cu prioritățile strategice ale dezvoltării universitare. Universitățile primesc întregul buget global negociat dacă (BMBWF, 2024):

- **ating valorile țintă convenite pentru programele de studii active și pentru personalul științific/artistic, cu o marjă de toleranță de 2 %;**
- pot dovedi implementarea a cel puțin cinci dintre cele șapte măsuri de asigurare a calității în predare;
- implementează măsuri privind dimensiunea socială în predare și includerea grupurilor subreprezentate în învățământul superior.

Austria are un sistem foarte avansat de monitorizare a performanței sistemului de învățământ superior și a instituțiilor de învățământ superior („Wissensbilanz”). Acesta se bazează pe un instrument unificat de colectare a datelor privind indicatorii cheie de performanță, iar datele colectate sunt introduse în portalul [unidata](#) cu acces liber, care este sistemul de informare statistică privind învățământul superior al Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării din Austria. Aceste date sunt utilizate în rapoartele de performanță, ca dovezi pentru evaluarea implementării acordurilor de performanță și pot fi folosite mai larg pentru cercetarea instituțională. Ceea ce este evaluat prin asigurarea calității și ceea ce este măsurat sub forma indicatorilor cheie de performanță prin colectarea națională de date are un efect important de coordonare asupra instituțiilor de învățământ superior (BMBWF, 2024).

3.5. Acorduri de performanță

Acordurile de performanță constituie un mecanism central de coordonare pentru universitățile publice și sunt negociate la fiecare trei ani între aceste instituții și Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării. Liniile generale ale acestor acorduri se bazează pe Planul Național de Dezvoltare al Austriei pentru Universitățile Publice. Acordurile de performanță informează planurile de dezvoltare ale instituțiilor de învățământ superior și determină resursele necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare. Influența acordurilor de performanță este consolidată prin sistemul de finanțare bazat pe performanță, orientat pe indicatori, care este „orientat pe capacitate și legat de studenți” (BMBWF, 2024). În acest context, acordurile de performanță 2022–2024 încheiate cu universitățile au vizat și domeniul cercetării, abordând teme precum consolidarea profilului instituțional și a domeniilor prioritare de cercetare, crearea de sinergii în infrastructurile majore de cercetare, creșterea participării universităților în programele cadru de cercetare ale UE, precum și promovarea transferului de cunoștințe și tehnologie între mediul academic, economie și societate (BMBWF, 2024).

4. Impact și evaluare

Nu au fost identificate rapoarte publice privind evaluarea modelului actual de finanțare, introdus începând cu perioada 2019–2021.

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- Alinierea la priorități naționale și instituționale pe termen mediu și lung - acordurile de performanță sunt corelate cu obiectivele din Planul Național de Dezvoltare pentru Universitățile Publice (valabil pe 6 ani), inclusiv cu obiectivele privind cercetarea, precum și cu strategiile și prioritățile specifice din Planul Individual de Dezvoltare al fiecărei universități (tot pe 6 ani). Această structură asigură coerență între politica națională și direcțiile strategice ale fiecărei instituții, consolidând orientarea comună a sistemului universitar austriac.
- Finanțarea este structurată pe trei piloni (predare; cercetare/dezvoltare și artă; infrastructură și stimulente strategice), combinând indicatori de bază și competitivi, stimulând excelența și concurența pentru resurse suplimentare.

- Finanțare pe baza acordurilor de performanță: Negociată la fiecare 3 ani între universitate și minister; stabilește obiective clare pentru predare, cercetare și infrastructură; buget global alocat pentru fiecare universitate, cu flexibilitate internă de redistribuire între piloni.
- Predictibilitate, stabilitate financiară multianuală și planificare bugetară și strategică - finanțarea pe baza acordurilor de performanță oferă siguranță bugetară pe termen mediu (3 ani) și planificare strategică mai eficientă pentru universități.
- Stimularea performanței în cercetare și inovare - prin corelarea unei părți din finanțare cu rezultatele cercetării (venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare și diplome de doctorat), sistemul încurajează performanța în mediul academic.
- **Consolidarea profilului instituțional și a colaborării în cercetare** – acordurile de performanță (2022–2024) sprijină dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare, consolidarea profilului instituțional, crearea de sinergii între infrastructurile majore, participarea extinsă la programele de cercetare ale UE și transferul de cunoștințe și tehnologie între mediul academic, economie și societate (BMBWF, 2024).
- Flexibilitate și autonomie instituțională - universitățile dispun de autonomie în alocarea resurselor între cei trei piloni (predare, cercetare și infrastructură), ceea ce le permite adaptarea la propriile priorități strategice. Deși există bugete separate pentru fiecare pilon, universitățile pot realoca fonduri de la un pilon la altul, de exemplu pentru a sprijini activitățile de cercetare, fără a necesita aprobarea Ministerului. Pentru Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării, aspectul esențial este ca universitățile să atingă obiectivele și țintele stabilite în acordurile de performanță, nu proveniența fondurilor utilizate între piloni.
- Sistem de responsabilizare și raportare - Implementarea obiectivelor este monitorizată semestrial, întâlniri bianuale între rectorate și minister, rapoarte standardizate, audituri externe și monitorizare continuă a progresului, iar nerealizarea țintelor conduce la reducerea bugetului în cazul nerealizării obiectivelor (abatere >2%), asigurând responsabilitate și eficiență în utilizarea resurselor.
- **Monitorizare a performanței sistemului de învățământ superior riguroasă** – Sistemul „Wissensbilanz” se bazează pe un instrument unificat de colectare a datelor privind indicatorii cheie de performanță, iar datele colectate sunt introduse în portalul [unidata](#) cu acces liber, care este sistemul de informare statistică privind învățământul superior al Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării din Austria. Aceste date sunt utilizate în rapoartele de performanță, ca dovezi pentru evaluarea implementării acordurilor de performanță și pot fi folosite mai larg pentru cercetarea instituțională. Ceea ce este evaluat prin asigurarea calității și ceea ce este măsurat sub forma indicatorilor cheie de performanță prin colectarea națională de date are un efect important de coordonare asupra instituțiilor de învățământ superior (BMBWF, 2024).
- Percepție pozitivă din partea actorilor implicați vis-a-vis de sistemul de tip PBRF implementat în Austria, iar în general se așteaptă să se ajungă la un consens în ceea ce privește introducerea unor noi indicatori în mecanismul de evaluare (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).
- Orientare clară către performanță - conform unei analize recente a Curții de Conturi din Austria, implementarea noului sistem de finanțare a consolidat abordarea care pune în centru alocării de fonduri performanța bazată pe performanță (Curtea de Conturi a Austriei, 2025).

5.2. Dezavantaje

- **Distribuție inechitabilă a fondurilor** - Conform analizei recente a **Curții de Conturi din Austria**, implementarea noului sistem de finanțare a generat și **o distribuție inechitabilă a fondurilor**, universitățile cu profiluri **STEM** beneficiind mai mult, în timp ce instituțiile orientate spre **științele sociale și umaniste** au înregistrat o creștere mai modestă a finanțării. Raportul atrage atenția și asupra **limitărilor de transparență** în definirea și ponderarea indicatorilor utilizați pentru componenta de cercetare (Curtea de Conturi a Austriei, 2025).

- **Orientare spre performanță cantitativă** - Din perspectivă academică, **Sommersguter-Reichmann et. al (2025)**, au analizat implicațiile modelului asupra condițiilor de angajare și guvernantei instituționale. Autorii arată că **presiunea de a atinge ținte numerice** - precum creșterea numărului de publicații și a veniturilor din contracte de cercetare - determină adesea **comportamente care favorizează cantitatea în detrimentul calității**. În același timp, **indicatorii de performanță pot stimula creșterea contractelor pe durată determinată și fragmentarea resurselor umane** în proiecte temporare, fenomen descris de autori ca o **deviere de la misiunea academică de bază** (Sommersguter-Reichmann & Reichmann, 2025).
- **Lipsa indicatorilor calitativi în evaluarea performanței de cercetare** - Indicatorii de cercetare utilizați în sistemul **PBRF** din Austria se bazează în continuare pe **numărul de cercetători, școli doctorale și fondurile atrase din surse externe**. Acest cadru este considerat de părțile implicate **un minim necesar**, însă există o opinie majoritară conform căreia **introducerea unor indicatori calitativi ar fi necesară pentru o evaluare mai echilibrată**, chiar dacă definirea și aplicarea acestora este **dificilă** (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).
- **Pondere redusă a finanțării competitive pentru cercetare** - Un procent relativ **mic din bugetul global** este efectiv legat de **indicatorii competitivi** din domeniul cercetării. Astfel, doar **434 milioane €** sunt alocate în perioada 2025-2027 pe baza **veniturilor din proiecte de cercetare și dezvoltare** și a **numărului de studenți în programe de doctorat**, ceea ce reprezintă **10,88% din pilonul de cercetare** și doar **2,71% din bugetul total**.

5.3. Provocări și soluții

- **Sistem de finanțare echitabil bazat pe performanță** - Din perspectiva raportului Comisiei Europene (2023) privind finanțarea universităților, provocarea principală constă în dezvoltarea unui sistem de finanțare care să fie atât eficient, cât și sensibil la diversitatea și specificitatea fiecărei instituții de învățământ superior. Autorii subliniază că implementarea unui astfel de sistem trebuie să echilibreze eficiența și obiectivitatea indicatorilor cu recunoașterea diversității misiunilor și profilurilor instituționale, evitând dezavantajarea universităților mici, regionale sau cu profil umanist și artistic. Raportul accentuează faptul că eficacitatea sistemului depinde nu doar de designul indicatorilor, ci și de capacitatea instituțională de a menține un echilibru între criteriile de eficiență economică și recunoașterea diversității misiunilor și profilurilor instituționale. De asemenea, se recomandă introducerea treptată a indicatorilor calitativi, complementari celor cantitativi, pentru a reflecta mai fidel impactul științific și societal al universităților și pentru a nu dezavantaja instituțiile cu misiuni educaționale sau regionale diferite față de cele majoritare (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023).
- **Indicatori de performanță și misiunea socială a universităților** - Din perspectiva analizei realizate de Fellner et al. (2025), mediul universitar din Austria resimte tot mai puternic conflictul dintre cerințele de performanță instituțională și misiunea socială extinsă a universităților. Studiul evidențiază că accentul crescut pe indicatori de eficiență și productivitate tinde să reducă autonomia și flexibilitatea instituțională. Analiza subliniază provocarea integrării obiectivelor legate de impact societal, sustenabilitate și implicare comunitară într-un cadru de guvernare dominat de indicatori cantitativi. Această tensiune între cerințele de performanță măsurabilă și misiunea publică a universității reflectă o problemă mai amplă a sistemului de finanțare a cercetării în Austria, unde indicatorii tradiționali nu surprind suficient contribuțiile calitative ale instituțiilor la dezvoltarea socială și economică (Fellner & et. al, 2025).

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

Austria s-a aliniat procesului european de reformă a evaluării cercetării prin aderarea a 17 organizații din Austria la CoARA, printre care: 3 instituții de finanțare, 7 universități, 4 asociații și 3 organizații non-profit care sunt implicate în activitatea de cercetare. În Austria, Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării și Austrian Universities Conference sprijină principiile CoARA, însă fără a exista, până în prezent, un cadru formal de coordonare sectorială. În 2025, Austrian Science Fund (FWF) a publicat propriul CoARA Action Plan (Austrian Science Fund (FWF), 2025), prin care își propune o transformare graduală a proceselor de evaluare a cercetării și cercetătorilor, în conformitate cu principiile enunțate de CoARA. Planul prevede trecerea de la o evaluare predominant cantitativă - bazată pe indicatori bibliometrici și factori de impact - către o evaluare calitativă, contextualizată și transparentă, centrată pe *peer review*. Planul afirmă clar angajamentul FWF de a reduce utilizarea indicatorilor numerici în deciziile de finanțare, de a promova diversitatea metodelor științifice și de a asigura recunoașterea echitabilă a contribuțiilor de cercetare interdisciplinare, colaborative și orientate spre societate. Totodată, FWF introduce măsuri concrete pentru profesionalizarea procesului de evaluare. Printre acestea se numără: formarea continuă a evaluatorilor pentru reducerea biasului, revizuirea criteriilor de evaluare pentru a include impactul societal, datele deschise și integritatea științifică, precum și adaptarea formularelor de aplicare pentru a permite prezentarea realizărilor prin CV narativ. De asemenea, planul subliniază importanța egalității de gen și diversității în structura comisiilor de evaluare, a transparenței decizionale și a dialogului constant cu comunitatea științifică (Austrian Science Fund (FWF), 2025).

7. Planuri de viitor

Experiența noului sistem de finanțare introdus în Austria în 2019 arată că reformele bazate pe performanță pot contribui la modernizarea guvernării universitare, însă eficiența lor depinde de claritatea indicatorilor, stabilitatea cadrului de implementare și includerea dimensiunii calitative în evaluarea performanței academice. Raportul CE (Jongbloed, McGrath, Boer, & Gayardon, 2023) subliniază că perioada de implementare de la inițierea actualului model (2019) este încă prea scurtă pentru a sesiza efecte clare asupra sectorului de cercetare, iar o dezbatere publică bazată pe dovezi privind ajustarea modelului nu era vizibilă în 2023. Conform raportului, autoritățile austriece explorează ajustarea indicatorilor de performanță și a ponderilor aferente, urmărind un echilibru între eficiența alocării bugetare și diversitatea misiunilor universitare. De asemenea, se discută includerea unor criterii calitative, precum impactul societal și sustenabilitatea cercetării, pentru a atenua efectele adverse ale metricilor strict cantitative (Fochler, 2025).

8. Key takeaways

- Necesitatea unei corelări strategice între politicile naționale și strategiile universitare - modelul austriac arată importanța alinierii finanțării la obiectivele de dezvoltare pe termen lung, prin planuri naționale și instituționale de dezvoltare care stabilesc direcții clare pentru educație, cercetare și inovare.
- Adoptarea unui sistem de finanțare multianual și predictibil - acordurile de performanță pe 3 ani oferă stabilitate financiară și permit universităților o planificare strategică realistă, reducând presiunea bugetară anuală.
- Introducerea unei finanțări pe bază de performanță negociată - stabilirea de acorduri între minister și universități, cu obiective clare și măsurabile, ar putea consolida responsabilitatea și eficiența utilizării fondurilor publice.
- Stimularea performanței în cercetare și inovare - legarea unei părți din finanțare de rezultate măsurabile în cercetare (venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare și diplome de doctorat) ar putea motiva universitățile să se orienteze mai mult spre excelență științifică.
- **Consolidarea profilului instituțional și a colaborării în cercetare – inspirându-se din modelul austriac, acordurile de performanță ar putea sprijini dezvoltarea domeniilor prioritare de**

cercetare, întărirea profilului instituțional, crearea de sinergii între infrastructurile majore, extinderea participării la programele de cercetare ale UE și promovarea transferului de cunoștințe și tehnologie între mediul academic, economie și societate.

- Combinarea indicatorilor de bază cu cei competitivi - o formulă de finanțare care echilibrează stabilitatea cu stimularea performanței ar putea încuraja competiția între universități.
- Autonomie și flexibilitate instituțională în utilizarea fondurilor - libertatea universităților de a redistribui resurse între piloni (predare, cercetare, infrastructură) este esențială pentru adaptarea la prioritățile proprii și pentru eficiență managerială.
- Crearea unui sistem riguros de monitorizare și raportare a performanței - implementarea unui instrument național unitar de colectare și analiză a datelor privind activitatea universităților ar crește transparența.
- Responsabilizare și transparență în alocarea fondurilor - mecanismele clare de evaluare, raportare și sancționare pentru nerealizarea obiectivelor pot întări încrederea publică și pot crește eficiența utilizării fondurilor publice.
- Dialog constant între minister și universități - întâlnirile bianuale și evaluările periodice din modelul austriac pot servi drept inspirație pentru un parteneriat real între minister și instituțiile de învățământ superior din România.

Referințe

Austrian Science Fund (FWF). (2025). CoARA Action Plan Austrian Science Fund (FWF). Preluat de pe <https://zenodo.org/records/15075152>

Universitatea din Graz. (2021). Preluat de pe <https://strategische-entwicklung.uni-graz.at/en/strategy-implementation/target-agreements/>

BMBWF. (2023). Highlights, Facts & Figures Universitätsbericht 2023. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Preluat de pe https://unibericht.bmbwf.gv.at/Universit%C3%A4tsbericht_Highlights.pdf

BMBWF. (2024). Universitätsbericht 2023. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Preluat de pe https://unibericht.bmbwf.gv.at/Unibericht_2023.pdf

Curtea de Conturi a Austriei. (2025). Universitätsfinanzierung NEU Bericht des Rechnungshofes. Preluat de pe https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2025_4_Universitaetsfinanzierung.pdf

EUA. (2015). Designing strategies for efficient funding of universities in Europe. Brussels. Preluat de pe <https://www.eua.eu/resources/publications/358:designing-strategies-for-efficientfunding%20ofuniversities-in-europe-define-final-publication.html>

EUA. (2022). Allocating core public funding to universities in Europe: state of play & principles. Geneva . Preluat de pe <https://eua.eu/downloads/publications/funding%20models%20v2.pdf>

Fellner, M., & et. al. (2025). Institutional status and support for campus-community partnerships in Austrian higher education: exploring faculty perceptions of implementation and challenges. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. doi:<https://doi.org/10.1186/s13731-025-00542-4>

- Fochler, M. (2025). Just following the money? How research funding shapes the governance of university research . doi:<https://doi.org/10.1093/scipol/scaf056>
- Jongbloed, B., McGrath, C., Boer, H., & Gayardon, A. (2023). Final report of the study on the state and effectiveness of national funding systems of higher education to support the European universities initiative . Volume I. (Y. S. European Commission: Directorate-General for Education, Ed.) Publications Office of the European Union. Preluat de pe <https://data.europa.eu/doi/10.2766/885757>
- Müller, D. (2025). Prezentarea PowerPoint „University Funding 2025–2027”, Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării din Austria, iulie 2025.
- OECD. (2019). Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Austria (Vol. OECD Skills Studies). Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/1c45127b-en>
- Sommersguter-Reichmann, M., & Reichmann, G. (2025). Institutional corruption in higher education: diving into indicator-based funding and employment conditions in Austrian universities. 282-299. doi:<https://doi.org/10.1080/23322969.2025.2489953>
- Williams, R., & et. al. (2020). U21 Ranking of National Higher Education Systems 2020. Birmingham: Universitas 21. Preluat de pe [chrome-extension:https://universitas21.com/wp-content/uploads/2020/04/U21_Rankings-Report_0320_Final_LR-Single-112.pdf](https://universitas21.com/wp-content/uploads/2020/04/U21_Rankings-Report_0320_Final_LR-Single-112.pdf)

Belgia (Flandra)

1. Context – Informații pe scurt

În anul 2019, Flandra a depășit pentru prima dată ținta stabilită la nivelul Uniunii Europene (și de Guvernul flamand) de a aloca **3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare**. **Universitățile** reprezintă actori cheie în atingerea acestui obiectiv, beneficiind de o **autonomie ridicată** și primind o **parte semnificativă din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare** sub formă de **finanțare forfetară („lump sum funding”)** (Luwel, 2021). Sistemul universitar din Flandra este alcătuit din două universități mari, cu activitate intensivă în domeniul cercetării - *Katholieke Universiteit Leuven* și *Universitatea din Gent* și trei universități mai mici, situate în Anvers, Bruxelles și Hasselt, dintre care *Universitatea din Hasselt* este cea mai mică și totodată cea mai recent înființată. Toate cele cinci universități au profiluri de cercetare bine dezvoltate și realizează cercetări de înaltă calitate (OECD, 2021). În 2019, veniturile universităților din Flandra proveneau astfel (OECD, 2021):

- 52% din granturi instituționale de la Guvern:
 - ~40% prin grantul de funcționare
 - ~12% prin Fondul Special de Cercetare și Fondul de Cercetare Industrială
- 5% din taxele studenților
- 35% din venituri de la terțe părți (inclusiv finanțare externă pentru cercetare și servicii, finanțatori publici ai cercetării competitive)
- 8% din alte surse

2. Clasificare sistem

Autoritățile din Flandra, Belgia utilizează indicatori pentru a aloca finanțări instituționale pentru cercetare universităților (sistem PBRF bazat pe indicatori). Una dintre caracteristicile esențiale ale sectorului învățământului superior și a politicii de cercetare și inovare din Belgia - Flandra este introducerea și dezvoltarea PBRF pe o perioadă de peste douăzeci și cinci de ani (Luwel, 2021). Autoritățile din Flandra oferă finanțare instituțională directă semnificativă universităților pentru cercetare, acestea având acces la un set diversificat de fluxuri de finanțare publică pentru a sprijini cercetarea:

- Fondul Special de Cercetare - BOF,
- Fondul de Cercetare Industrială - IOF
- componenta de cercetare din cadrul grantului de funcționare.

Mecanismul de finanțare a cercetării în universitățile din Flandra bazat pe cei trei piloni menționați mai sus este unic în Europa (Luwel, 2021).

3. Descriere model

3.1. Procent din finanțarea instituțională influențată de PBRF

Belgia-Flandra prezintă în prezent unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa în ceea ce privește alocarea finanțării pentru cercetare determinată de un sistem de finanțare bazat pe performanță: 50% din finanțarea BOF și 75% din finanțarea IOF. În Flandra, 50% din finanțarea BOF și 75% din finanțarea IOF sunt alocate pe baza unor metrici, iar componenta destinată cercetării din suma forfetară este alocată în totalitate pe bază de metrici. Împreună, acestea reprezintă finanțarea instituțională pentru cercetare a universităților din Flandra. Având 75% din total distribuit prin PBRF, Flandra se situează printre statele cu cea mai mare pondere (Luwel, 2021).

3.2. Istoric sistem și evoluție

- **1994:** lansarea Fondul Special de Cercetare (BOF) - sprijină cercetarea fundamentală, bazat pe indicatori de intrare (valoarea grantului de funcționare; numărul de diplome de master oferite; numărul de diplome de doctorat acordate).
- **2003:** introducerea indicatorilor bibliometrici SCIE (publicații și citări) – momentul în care BOF devine un sistem PBRF complet (Debackere & Glänzel, 2004) (Luwel, 2021).
- **2004:** guvernul din Flandra a decis să acorde fiecărei universități fonduri pentru dezvoltarea cercetării aplicative strategice și stimularea colaborării cu firmele, în vederea valorificării rezultatelor și cunoștințelor academice - Fondul de Cercetare Industrială (IOF).
- **2006:** includerea indicatorilor privind mobilitatea și diversitatea personalului academic în formula BOF (Luwel, 2021).
- **2008:** guvernul din Flandra a însărcinat [ECOOM](#) să dezvolte baza de date [VABB-SHW](#) care include rezultatele științifice ale universităților din Flandra în acele discipline care nu sunt suficient acoperite de WoS (disciplinelor SSH) - formula BOF (Luwel, 2021)..
- **2009:** guvernul alocă IOF sub formă de granturi entităților juridice formate din asociațiile universităților și colegiilor universitare.
- **2012:** eliminarea parametrului de input care se referea la valoarea grantului de funcționare al fiecărei universități în formula BOF (Luwel, 2021).
- **2019:** Guvernul din Flandra a aprobat o nouă modificare a regulamentului aferent BOF, în urma evaluării din 2018 (Luwel, 2021).
 - Frațiile minime ale universităților au fost confirmate;
 - Până în 2023, în clusterul de input, fracția fiecărei universități nu a mai fost calculată, ci fixată prin regulamentul BOF; Parametrii de performanță au rămas neschimbați;

- A fost introdus un al treilea cluster de șase parametri (clusterul C), relevanți pentru prioritățile guvernamentale; Unii parametri din versiunile anterioare au fost mutați din clusterul de input în clusterul C; Alături de parametrul bazat pe citări din clusterul B, în clusterul C a fost adăugat un nou parametru bazat pe distribuțiile de citare.
- Noua formulă de alocare introdusă în anul 2019: 50% structural (fiecare universitate primește o fracțiune fixă); 22,5% rezultate bibliometrice; 27,5% alți indicatori de rezultat care reflectă obiectivele aferente politicilor.

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

A. Fondul Special de Cercetare (BOF) sprijină cercetarea fundamentală și blue-sky research în universități.

- Este o **sursă financiară esențială** pentru stimularea cercetării fundamentale, conform **strategiilor proprii de cercetare** ale universităților.
- Finanțează:
 - **Proiecte de cercetare,**
 - **Titularizarea cercetătorilor la început de carieră,**
 - **Sprijin structural pe termen lung pentru cercetătorii de top** din universitățile din Flandra (OECD, 2021).
- **În 2021, finanțarea totală BOF: 222 milioane euro.**
- Fondurile au fost distribuite prin **trei granturi principale**:
 - **87%** – pentru **proiecte de cercetare și posturi de cercetător**, gestionate intern de universități, cu autonomie ridicată.
 - **8,6%** – programul **Methusalem**, granturi de cercetare pe **7 ani** pentru cadre universitare cu rezultate remarcabile.
 - **4,4%** – pentru **posturi titularizabile ale cercetătorilor post-doctorali** remarcabili; finanțare pe **5 ani**, cu posibilitatea de **numire** ca personal academic cu normă întreagă după evaluare pozitivă, fără deschiderea unui nou post (OECD, 2021).
- **În 2019 s-a introdus BOF interuniversitar, pentru proiecte de cercetare în cooperare între universități. Aproximativ 25% (10 milioane euro) din finanțarea suplimentară BOF a fost pusă în comun între universități. Proiectele trebuie să implice cel puțin trei cercetători de la cel puțin două universități** (OECD, 2021).
- În anul 2024, Guvernul Flamand a alocat 263 de milioane de euro pentru cercetarea din universități prin BOF (aproximativ 80%).

În Tabelul 1 sunt prezentați parametrii și ponderea utilizați în formula de alocare a BOF începând cu anul 2019.

Tabelul 1 Parametrii și ponderea utilizată în formula de alocare a BOF începând cu anul 2019

Cluster (A, B, C)/ Parameter	Weight from 2019
A1 Historical allocation	50%
B1 Publications - Web of Science	10.5%
B2 Publications - Flemish Academic Bibliographic Database for the Social Sciences and Humanities (VABB-SHW)	4.5%
B3 Citations	7.5%
C1 Number of doctorates	9%
C2 Distribution of citations in Science Citation and Social Science Citation Indexes	10%
C3 International co-publications	3.75%

C4 Share of financial returns from EU research framework programmes	3.75%
C5 Inter-disciplinary publications (indicator to be defined)	0%
C6 Diversity of the researcher population (gender)	1%

Sursa: OECD (2021), Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium, Higher Education, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/3f0248ad-en>

- **Legislația BOF asigură ca toate universitățile din Flandra să aibă acces la fonduri pentru dezvoltarea capacității interne de cercetare. Sunt garantate cote minime din finanțarea totală BOF pentru universitățile mai mici: Universitatea din Hasselt - 4%; Universitatea Vrije din Bruxelles - 10,5% și Universitatea din Antwerp - 13% (OECD, 2021).**
- Din 2003, BOF a folosit Web of Science pentru indicatori de performanță, ceea ce a fost criticat de comunitatea academică din Flandra. Avantaja anumite domenii: inginerie, medicină. Neglijă importanța cercetării în științe sociale și umaniste, mai ales publicațiile non-engleză (SSCI și A&HCI aveau acoperire scăzută). **În 2008, Guvernul din Flandra a modificat formula BOF și a creat baza de date Flemish Academic Bibliographic Database for the Social Sciences and Humanities [VABB-SHW](#) prin ECOOM:**
 - Include rezultatele științifice ale universităților din Flandra în științe sociale și umaniste.
 - Scop: extinderea indicatorilor BOF pentru aceste domenii, indiferent de limba publicației (parametrul B2).
 - Este considerat un punct forte al PBRF din Flandra (Luwel, 2021).

B. Fondul de Cercetare Industrială (IOF) sprijină dezvoltarea unui portofoliu de cercetare aplicată strategică, colaborarea cu mediul privat și valorificarea rezultatelor cercetării în aplicații relevante societale și industriale.

- Până în 2009, IOF era alocat universităților; după 2009, granturile sunt acordate entităților juridice formate din asociațiile universităților și colegiilor universitare pentru a stimula o strategie integrate.
 - În 2021, bugetul IOF: 52,4 milioane euro. Resursele IOF sprijină: proiecte de cercetare și posturi specifice pentru transfer și valorificarea cunoștințelor.
 - În 2021, IOF a fost completat cu 4,5 milioane euro pentru: sprijinirea cooperării între universități și sectorul de afaceri, transferul de cunoștințe și exploatarea rezultatelor cercetării.
 - În anul 2024, Guvernul Flamand a alocat 62 de milioane de euro prin IOF (aproximativ 20%). Ministerul Economiei, Științei și Inovării alocă anual fondurile IOF fiecărei asociații pe baza unei formule de alocare. Parametrii și ponderile (OECD, 2021):
 - Diplome de doctorat acordate - 5%.
 - Publicații științifice și citări - 5%.
 - Venituri din contracte cu sectorul industrial - 30%.
 - Venituri din programele cadru UE - 20%.
 - Brevete înregistrate (SUA, UE, alte oficii recunoscute) - 20%.
 - Spin-off-uri înființate - 20%.
- Din 2014, o fracțiune minimă din finanțarea IOF este garantată pentru asociațiile formate din universități mai mici și colegii universitare. Cote minime garantate (OECD, 2021):
- Asociația UHasselt (Limburg, inclusiv Universitatea din Hasselt) - 4%.
 - Asociația VUB de la Bruxelles (inclusiv VUB) - 9,5%.
 - Asociația din Anvers (inclusiv Universitatea din Anvers) - 10,4%.

C. Grantul de funcționare - finanțare block la nivel organizațional pentru universități, fiind o finanțare de bază pentru a plăti pentru predare, costurile de funcționare de bază și un nivel de bază în ceea ce privește activitatea în cercetare.

- Universitățile primesc alocare de bază pentru cercetare prin componenta de cercetare a grantului de funcționare (OECD, 2021):
 - Acoperă cheltuieli de funcționare de bază, inclusiv personal, cheltuieli generale și investiții de capital.
 - Este concepută teoretic pentru a susține investițiile care sprijină cercetarea.

În 2008, Parlamentul din Flandra a aprobat o nouă formulă de finanțare pentru grantul de funcționare, cu patru componente:

1. Finanțare de bază pentru educație
2. Finanțare variabilă pentru educație
3. Finanțare de bază pentru cercetare
4. Finanțare variabilă pentru cercetare

Fiecărei componente i se alocă o sumă globală, distribuită între universități prin formule bazate pe parametri specifici.

Finanțarea de bază pentru cercetare se repartizează după: numărul de publicații și numărul de diplome de doctorat acordate.

Finanțarea variabilă pentru cercetare se repartizează după (OECD, 2021):

- Numărul de diplome de licență și master acordate
- Numărul de diplome de doctorat acordate
- Numărul de publicații și citări
- Mobilitatea și diversitatea personalului academic (numirile de la alte instituții și personalul academic de sex feminin) (Luwel, 2021).

Formula este utilizată pentru a calcula mărimea grantului pe care o primește fiecare instituție în fiecare an, cu plăți către instituții efectuate sub formă de sumă forfetară, pe care acestea sunt apoi libere să le realoce intern (OECD, 2021).

Nivelul grantului de cercetare pentru universități se stabilește în raport cu grantul de predare: 55% predare la 45% cercetare. În 2020, componenta de cercetare a grantului de funcționare a fost de 385,5 milioane euro: componenta de bază: 30% - 115,5 milioane euro și componenta variabilă: 70% - 270 milioane euro (OECD, 2021).

Grantul de funcționare reprezintă principala sursă de finanțare pentru instituțiile de învățământ superior din Flandra, acoperind aproximativ **40% din totalul veniturilor** sectorului universitar. Potrivit studiului **OECD (2021)**, acest grant este considerat un **model de finanțare** menit să sprijine un **sistem de învățământ superior accesibil și flexibil** (OECD, 2021).

3.4. Mecanism / Proces de evaluare

În cadrul universităților, fondurile BOF sunt alocate folosind criterii/ proceduri dezvoltate intern de universități. Regulamentul BOF prevede că fiecare universitate trebuia să înființeze un consiliu de cercetare și un consiliu consultativ intern pentru a-și dezvolta politica de cercetare și pentru a aloca finanțarea BOF pe baza cererilor de propuneri de proiecte și totodată să ofere candidaților proceduri transparente de evaluare (Luwel, 2021).

Ministerul Economiei, Științei și Inovării alocă fondurile **BOF** universităților pe baza unei noi formule introduse în **2019** (OECD, 2021):

- **50% (clusterul „A”)** – alocare istorică:
 - finanțarea se bazează pe valorile medii istorice ale clusterelor „B” și „C” din ultimii cinci ani;
 - elementul fix este recalculat o dată la cinci ani, pentru a asigura stabilitate în finanțarea universităților.
- **50% rămas** – alocare bazată pe performanță:
 - în funcție de criterii **bibliometrice și de politici**;
 - **clusterul B: 22,5%**;
 - **clusterul C: 27,5%**;
 - indicatorii sunt analizați pe perioade de referință multianuale și **recalculați anual**.

Parametrii utilizați în formula BOF (OECD, 2021):

- Ani de referință diferiți în funcție de indicator:
 - Numărul de doctorate și publicații – medie pe universitate pentru anii t-6/t-5 până la t-3/t-2 (t = anul bugetar curent);
 - Numărul de citări – se iau în considerare rezultatele publicate între 12 și 5 ani înainte de data calculului.

Sursă principală de date bibliometrice (OECD, 2021):

- WoS - pentru domeniile inginerie, științe naturale și medicină;
- [VABB-SHW](#) - bază de date dezvoltată de autoritățile din Flandra, pentru a include publicațiile în limba olandeză din științele sociale și umaniste.

Baza de date [VABB-SHW](#) (actualizată anual):

- Include doar publicațiile științifice ale autorilor din Flandra afiliați universităților, cu condiția ca cel puțin un coautor să fie afiliat unei structuri universitare din domeniul: arte, științe umaniste, științe sociale.
- Conține:
 - Publicații indexate în Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, proceedings) - luate în calcul în parametrul publicații WoS;
 - Publicații neindexate - luate în calcul în parametrul VABB-SHW.
- Astfel se evită dublarea publicațiilor între parametri diferiți.
- Pentru a reflecta diversitatea publicațiilor în științele sociale și umaniste, VABB-SHW distinge următoarele tipuri: articole din reviste, cărți scrise ca autori (monografii), cărți în calitate de editor, capitole de cărți și articole din proceedings.

Ponderarea publicațiilor indexate în VABB-SHW în cheia BOF se realizează conform unei scheme simple, bazate pe tipul de publicație: Articole din reviste - pondere 1; Cărți în calitate de editor - pondere 1; Capitole de cărți - pondere 1; Cărți scrise în calitate de autor - pondere 4 și Articole din proceedings - pondere 0,5 (Engels & et. al, 2018).

Ministerul Economiei, Științei și Inovării alocă anual fonduri **IOF** fiecărei asociații pe baza unei formule de alocare care (OECD, 2021):

- se bazează pe **parametrii menționați în secțiunea 3.3 - Mecanism de alocare a finanțării**;
- utilizează **datele fiecărei asociații**, fiecărui parametru fiindu-i atribuită o **pondere specific (secțiunea 3.3)**;
- similar formulei pentru **BOF**, pentru fiecare parametru (Luwel, 2021):

- se calculează **fracția fiecărei universități** din valoarea totală alocată universităților din Flandra;
- se ia în considerare o **perioadă de referință**;
- se calculează **mediile corespunzătoare**.

Date utilizate pentru calculul anual al IOF:

- Pentru publicații și citări se folosesc datele formulei BOF.
- Echipa de tehnometrie a [ECOOM](#) furnizează datele privind: brevetele și spin-off-urile.

Parametrul brevete:

- Sunt luate în considerare brevetele academice (cereri și granturi EPO, granturi USPTO și cereri WO) pe o perioadă de cinci ani;
- Universitatea trebuie să fie solicitant sau co-solicitant;
- După verificarea datelor de către universitățile din Flandra, numărul de brevete validate este transmis grupului de conducere ECOOM.

Parametrul spin-off:

- ECOOM colectează documentele oficiale ale spin-off-urilor academice;
- Pe baza informațiilor privind data înființării, structura acționarilor, transferul de tehnologie și acordurile de licență, sunt selectate companiile care îndeplinesc criteriile IOF;
- Lista finală a spin-off-urilor este prezentată grupului de conducere [ECOOM](#).

Transparență:

- Ca și în cazul formulei BOF, se aplică o procedură transparentă;
- Universitățile au acces la toate datele și pot raporta omisiuni sau erori.

3.5. Acorduri de performanță

În sistemul de finanțare a cercetării bazate pe performanță din Belgia - Flandra, nu există acorduri de performanță formalizate între autoritățile publice și universități. Finanțarea instituțională pentru cercetare se realizează exclusiv pe baza unor indicatori cantitativi.

4. Impact și evaluare

În anul 2021, OECD a publicat lucrarea *Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium*, care prezintă o serie de constatări și recomandări rezultate în urma evaluării modelului de finanțare instituțională a cercetării în universitățile din Flandra, Belgia. Evaluarea acestui model a fost una pozitivă. Principalele constatări și recomandări formulate de echipa de evaluare a OECD sunt următoarele (OECD, 2021):

- Flandra are un sistem de învățământ superior diversificat, care are performanțe importante în multe domenii; performanță impresionantă în ceea ce privește rezultatele cercetării și impactul pe care aceasta îl obține (aproximativ 40% din cheltuielile totale pentru instituțiile de învățământ superior din Flandra finanțează cercetarea);
- Flandra are un model solid în general pentru finanțarea cercetării, cu posibilități de îmbunătățire - autoritățile din Flandra, Belgia oferind finanțare directă semnificativă instituțiilor de învățământ superior pentru cercetare (BOF - pentru cercetarea fundamentală; IOF - pentru cercetarea aplicată și stimularea transferului și valorificării cunoștințelor; componenta de cercetare din cadrul grantului de funcționare - servește în primul rând pentru a susține personalul și costurile de funcționare);

- Combinația actuală de fluxuri de finanțare a cercetării (BOF, IOF și componenta de cercetare din cadrul grantului de funcționare) în universitățile din Flandra, Belgia le oferă cercetătorilor o libertate considerabilă de a se implica în cercetare orientată spre curiozitate și spre cercetarea aplicată, informațiile disponibile privind instrumentele de politică și distribuția cheltuielilor pentru cercetare pe tip de cercetare arată că sistemul de finanțare a cercetării din Flandra oferă resurse substanțiale și diversificate pentru cercetarea în universități;
- Modificările din anul 2019 aduse design-ului cheii BOF sunt pozitive. Acestea au redus ponderea aferentă productivității și impactului citărilor; 50% din fondurile totale sunt alocate pe baza modelelor istorice de finanțare (element fix recalculat doar o dată la cinci ani); noi indicatori introduși pentru a capta și recompensa distribuția citărilor, cooperarea interuniversitară și internațională și începând cu anul 2024; programul iBOF care sprijină în mod explicit cooperarea între universități. Aceste modificări, care au fost parțial introduse ca răspuns la constatările ultimei evaluări a modelului de finanțare (Van der Beken et. al., 2018), sunt larg salutate de universități și de alte părți interesate. Totodată se remarcă că aceste modificări au fost parțial făcute pentru a reduce presiunea asupra cercetătorilor de a furniza un volum din ce în ce mai mare de publicații. Cu toate acestea, așa cum menționează OECD, presiunea de a publica nu vine doar ca urmare a finanțării naționale, ci din aspectele competitive din cadrul comunității internaționale de cercetare;
- Modelul existent de finanțare instituțională a cercetării bazate pe performanță creează semnale pozitive, dar există posibilitatea de a simplifica sistemul și de a trece la finanțarea multianuală;
- Grantul de funcționare pentru instituțiile de învățământ superior din Flandra este un model de finanțare pentru a sprijini un sistem de învățământ superior accesibil și flexibil;
- Există o distribuție echitabilă a finanțării cercetării în sistemul de învățământ superior (echipa de evaluare a OECD a analizat măsura în care toate instituțiile de învățământ superior cu potențial de a contribui semnificativ la eforturile generale de cercetare au acces la finanțare).
- Sistemul de finanțare a cercetării în universitățile din Flandra este puternic orientat spre performanță, dezvoltarea modelelor de alocare a finanțării conține caracteristici specifice pentru a se asigura că universitățile mai mici nu sunt dezavantajate în mod nejustificat și primesc resurse pentru a-și construi capacitatea de cercetare internă. Acest model de finanțare pare să fie privit pozitiv în sectorul universitar din Flandra;
- Dezvoltarea modelelor de alocare a granturilor instituționale de cercetare către universitățile din Flandra - Belgia încorporează metrici de performanță într-un efort de a promova calitatea și impactul cercetării finanțate în instituțiile de învățământ superior. Implementarea acestor modele de alocare bazate pe performanță a coincis cu o creștere substanțială a productivității și impactului cercetării realizate de universitățile din Flandra, Belgia, deși contribuția precisă a modelelor de finanțare la aceste tendințe nu poate fi dovedită. Împreună cu creșterea susținută a cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare în ultimii treizeci de ani, aceste instrumente de politică au jucat un rol în consolidarea capacității de cercetare a universităților și în creșterea contribuției acestora la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în Flandra, Belgia.

Engels et. al. (2018) au menționat faptul că o îngrijorare exprimată adesea în Flandra este că echilibrul dintre educația și misiunea de cercetare a universității a înclinat prea mult spre cercetare. Invers, s-a argumentat, de asemenea, că era nevoie de mai mult accent pe cercetare, cel puțin în momentul în care parametrii bibliometrici au fost introduși în cheia BOF. Cu toate acestea, pare să existe un consens larg că cercetarea efectuată la universitățile din Flandra este de înaltă calitate și că aceasta se datorează parțial unei monitorizări atente a activității și impactului cercetării. Potrivit unei analize, fiecare euro pe care Guvernul îl investește în universitățile din Flandra, Belgia generează 6 euro în Flandra (BiGGAR

Economics, 2017). Acest aspect se datorează educației, cercetării și transferului de cunoștințe și tehnologie (Engels & et. al, 2018).

În anul 2023 a fost finalizată evaluarea sistemului flamand de finanțare a cercetării universitare derulat prin Fondul Special pentru Cercetare (BOF) (Departament EWI, 2023).

- Procesul de evaluare nu a generat modificări substanțiale ale mecanismului de alocare a fondurilor;
- A deschis însă un cadru de reflecție strategică privind direcțiile de dezvoltare ale politicii de finanțare a cercetării în perspectiva post-2028;
- Evaluarea instrumentului BOF a fost realizată în conformitate cu obligația legală de revizuire periodică la fiecare cinci ani;
- Analiza s-a desfășurat la finalul ciclului de implementare 2019–2023 și a urmărit:
 - evaluarea funcționării efective a mecanismului de finanțare;
 - analiza impactului extinderii bugetare din 2019, estimată la aproximativ 44 milioane EUR, incluzând componenta iBOF destinată proiectelor interuniversitare.

Raportul de evaluare confirmă că universitățile au utilizat corespunzător fondurile alocate, atingând în mare parte obiectivele stabilite în planurile lor strategice (Departament EWI, 2023):

- BOF rămâne un instrument unic în peisajul flamand, oferind universităților posibilitatea de a: dezvolta o politică proprie; finanța cercetarea fundamentală și proiectele exploratorii.
- Evaluarea evidențiază însă și provocări sistemice, precum:
 - diferențe de interpretare a prevederilor legislative între universități;
 - complexitatea calculului distribuției fondurilor;
 - lipsa unui echilibru între competiție și colaborare interuniversitară.
- Evaluatorii apreciază guvernanta instrumentului, dar recomandă o flexibilitate mai mare în aplicarea regulilor, în special pentru universitățile de dimensiuni mici.

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- **Diversitate și flexibilitate a finanțării instituționale** directe - combinarea BOF (cercetare fundamentală), IOF (cercetare aplicată și transfer tehnologic) și componenta de cercetare a grantului de funcționare (o alocare de bază pentru cercetare care servește în primul rând pentru cheltuielile de funcționare/ operaționale de bază ale universităților, inclusiv costurile cu personalul, cheltuielile generale și investițiile de capital) oferă universităților resurse substanțiale și diversificate, permițând cercetare orientată spre curiozitate și aplicată.
- **Sistem de finanțare instituțională bazat pe trei piloni, cu componentă de performanță ridicată** - Aproximativ 50% din finanțarea BOF și 75% din IOF se alocă pe baza performanței (indicatori de rezultat). Grantul de funcționare include atât o componentă de bază, cât și una variabilă pentru cercetare, cu indicatori de rezultat integrați. Această combinație între finanțarea stabilă și cea bazată pe performanță oferă universităților stabilitate instituțională și stimulente pentru cercetare de calitate.
- **Stabilitate și predictibilitate** - 50% din finanțarea BOF se bazează pe alocări istorice recalculabile o dată la cinci ani, reducând instabilitatea bugetară și presiunea asupra cercetătorilor de a produce constant volume mari de publicații.
- **Finanțare instituțională garantată pentru toate universitățile** - Pentru a se asigura că toate universitățile din Flandra au acces la fonduri pentru a-și dezvolta capacitatea de cercetare internă, legislația BOF și IOF garantează cote minime din finanțarea totală BOF și IOF pentru cele trei universități mai mici, respectiv pentru cele trei asociații formate din universități mai mici și colegii universitare.

- Finanțarea BOF sprijină: proiecte de cercetare fundamentală și posturi de cercetător; programul Methusalem - granturi de cercetare pe 7 ani pentru cadre universitare cu rezultate remarcabile; posturi titularizabile pentru cercetători post-doctorali remarcabili – finanțare pe 5 ani, cu posibilitatea de numire ca personal academic cu normă întreagă după evaluare pozitivă, fără a fi necesară deschiderea unui nou post.
- Sprijin pentru cooperare și proiecte interuniversitare - introducerea programului iBOF (BOF interuniversitar) facilitează colaborarea între universități, pentru a finanța proiecte dedicate cercetării aplicate care implică cel puțin trei cercetători de la cel puțin două universități.
- Dezvoltarea bazei de date [VABB-SHW](#) care include rezultatele științifice ale universităților din Flandra în acele discipline care nu sunt suficient acoperite de WoS. Scopul principal al acestei baze de date este să extindă parametrul de publicare al BOF către rezultatele științifice în domeniile artelor, științelor umaniste și științelor sociale, indiferent de limba publicației științifice. Această resursă specială este un punct forte al PRFS din Flandra.
- Acoperire completă a disciplinelor prin combinarea WoS și [VABB-SHW](#) - Utilizarea WoS și VABB-SHW permite evaluarea corectă a cercetării în științe naturale, inginerie, medicină, dar și în științe sociale și umaniste, ceea ce asigură echitate între discipline și recunoașterea contribuțiilor diferite ale universităților.
- Evaluare periodică - Guvernul din Flandra solicită o evaluare externă a instrumentelor de finanțare instituțională pentru cercetarea realizată în universități la fiecare cinci ani.
- Evaluare pozitivă OECD a modelului de finanțare - Modelul de finanțare instituțională a cercetării în universitățile din Flandra a fost evaluat pozitiv de OECD (OECD, 2021).

5.2. Dezavantaje

Posibile limitări:

- **Limitarea orizontului anual al finanțării cercetării.** Cercetarea este o activitate pe termen lung, iar rezultatele acesteia se manifestă mai lent decât în cazul educației. OECD recomandă stabilirea unor alocări financiare multianuale (4-5) (OECD, 2021).

5.3. Provocări și soluții

Provocări:

- **Web of Science are o acoperire limitată pentru științele umaniste și sociale, iar publicațiile din aceste domenii sunt adesea redactate în limba națională. În consecință, evaluarea performanței bazată pe WoS poate neglija contribuțiile academice semnificative ale cercetătorilor din aceste arii.**

Soluții implementate:

- Crearea bazei de date [VABB-SHW](#), care include toate publicațiile științifice ale universităților din Flandra în domeniile arte, științe umaniste și științe sociale, indiferent de limba publicației.
- VABB-SHW include publicații indexate în WoS și publicații care nu sunt indexate, prevenind dubla numărare. Publicațiile sunt clasificate pe tipuri (articole, cărți, capitole de cărți, proceedings) și ponderate diferit în formula BOF.
- La fiecare trei ani, un panel internațional efectuează un audit de calitate al bazei [VABB-SHW](#) și raportează Guvernului și Parlamentului din Flandra. Această resursă este un punct forte al PBRF din Flandra.

6. Noi abordări în evaluarea cercetării

Flandra s-a aliniat rapid la agenda europeană de reformă a evaluării cercetării prin **aderarea actorilor sistemici**, finanțatorul public de cercetare și consiliul universitar, precum și a tuturor celor **cinci**

universități publice la CoARA. Prin **Planul de Acțiune CoARA (FWO, 2024), FWO** propune o trecere graduală de la evaluarea bazată predominant pe **indicatori cantitativi**, precum publicații, citări și factori de impact către o **abordare calitativă și contextuală**, în care evaluarea prin peer review are un rol central. Un element definitoriu al reformei este introducerea unui cadru conceptual care extinde criteriile de evaluare pentru a include o gamă diversă de activități și contribuții, precum impact societal, implicare în educație și servicii pentru comunitate, colaborări interdisciplinare și traiectorii de carieră non-lineare. Această schimbare se reflectă atât în **adaptarea formularelor de aplicare**, inclusiv a CV-ului narativ, cât și în **instruirea evaluatorilor**, pentru a asigura un echilibru între potențialul de cercetare și realizările anterioare.

7. Planuri de viitor

Ca urmare a raportului de evaluare a BOF, prin Nota privind modificarea Decretului Guvernului Flamand din 21 decembrie 2012 privind finanțarea BOF la universitățile din Comunitatea Flamandă (decembrie 2023) (De Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, 2024), Guvernul Flamand a inițiat procesul de revizuire a decretului-cadru din 2012. Documentul propune un set de modificări tehnice și de substanță, reflectând alinierea cadrului normativ la concluziile evaluării realizate de ECOOM și Departamentul EWI (Departament EWI, 2023). Principalele orientări includ:

- Simplificarea procedurilor de evaluare;
- Armonizarea temporală între evaluarea [VABB-SHW](#) și cea a BOF;
- Introducerea unei reflecții strategice privind trecerea la un model multianual de finanțare, pentru: consolidarea stabilității instituționale; reducerea volatilității bugetare; corelarea resurselor cu obiectivele de performanță pe termen mediu. Nota propune inițierea unui proces de analiză a fezabilității trecerii la finanțare multianuală, care să identifice și măsuri ce facilitează adoptarea eficace a modelului propus (De Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, 2024). Datele publice disponibile până la momentul redactării studiului nu indică clar dacă analiza este în curs de derulare.

Pentru perioada 2025 - 2028, alocarea instituțională pentru cercetare prin BOF și (IOF) rămâne similară cu cea din perioada anterioară.

8. Key takeaways

- **Adoptarea unui model de finanțare instituțională pentru cercetare bazat pe trei piloni**, similar celui flamand - fonduri dedicate pentru cercetare fundamentală (BOF), aplicată (IOF), completată de finanțare de bază și variabilă pentru educație și cercetare.
- **Combinarea finanțării stabile cu cea bazată pe performanță**, similar celui flamand.
- Introducerea unui mecanism de finanțare echitabilă între universități, care să asigure cote minime de finanțare instituțională pentru cercetare pentru universitățile mai mici, sprijinind dezvoltarea capacității lor interne de cercetare și reducerea disparităților regionale.
- **Introducerea unui sistem național integrat de evidență a publicațiilor**, inspirat de baza de date VABB-SHW - un mecanism care să asigure recunoașterea producției științifice din domeniile umaniste și sociale, inclusiv a publicațiilor în limba română, și care să fie integrat în modelul național de finanțare a cercetării.
- **Asigurarea echității între domeniile științifice în modelul de finanțare**, prin combinarea surselor internaționale de date (ex. *Web of Science*) cu baze naționale care reflectă specificul disciplinar și lingvistic al cercetării - după modelul Flandra (*Web of Science* și *VABB-SHW*).
- **Evaluare externă periodică a modelului de finanțare**, realizată de experți internaționali, pentru a menține transparența, calitatea și alinierea la bune practici europene.

Referințe

- FWO. (2024). *CoARA Actions by FWO*. Preluat de pe <https://www.fwo.be/en/about-fwo/publications/>
- Luwel, M. (2021). Performance-based Institutional Research Funding in Flanders, Belgium. *Scholarly Assessment Reports*, 3(1), p. 3. . doi:<https://doi.org/10.29024/sar.29>.
- De Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk. (2024). NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Preluat de pe <https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/2024-01/65aeae809407bf000d000ac1.pdf>
- Departament EWI. (2023). Evaluatie van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF). Preluat de pe <https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/2024-01/Evaluatie%20-%20Bijzondere%20Onderzoeksfondsen%20%28BOF%29%20-%20managementsamenvatting%20-%202023.pdf>
- Engels, T., & et. al. (2018). The Flemish Performance-based Research Funding System: A Unique Variant of the Norwegian Model. *Journal of Data and Information Science*, pp. 45-60. doi:<https://doi.org/10.2478/jdis-2018-0020>
- OECD. (2021). *Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium*. Paris,: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/3f0248ad-en>

Regatul Unit

1. Context – Informații pe scurt

Regatul Unit (UK) are unul dintre cele mai vechi și consolidate sisteme de finanțare a cercetării pe bază de performanță, implementat neîntrerupt din 1986. Acesta funcționează în cadrul unui **sistem dual de sprijin pentru cercetare**, în care finanțarea universităților provine din:

- **Finanțare recurentă (necompetitivă, de tip block)** – alocată anual universităților și distribuită pe baza performanței cercetării măsurată în *Research Excellence Framework (REF)*, *ultimul exercițiu de evaluare a avut loc în 2021*;
- **Finanțare nerecurentă (competitivă)** – granturi alocate de UK Research and Innovation (UKRI) și consiliile de cercetare (EPSRC, AHRC, ESRC, MRC, NERC, BBSRC, STFC⁷).

REF joacă un rol structural în distribuirea fondurilor și influențează strategiile universitare. În 2024–2025, aproximativ **77% (1.17 miliarde £) din bugetul distribuit de UKRI către instituțiile de învățământ superior era legat de calitatea cercetării**, iar în cadrul acestuia, aproximativ **60% (1.3 miliarde £) reprezenta finanțare QR (Quality-Related Research Funding)**, determinată de rezultatele REF.

⁷ AHRC – Arts and Humanities Research Council (Consiliul pentru cercetare în arte și științe umaniste)
BBSRC – Biotechnology and Biological Sciences Research Council (Consiliul pentru biotehnologie și științe biologice)
EPSRC – Engineering and Physical Sciences Research Council (Consiliul pentru inginerie și științe fizice)
ESRC – Economic and Social Research Council (Consiliul pentru științe economice și sociale)
MRC – Medical Research Council (Consiliul pentru cercetare medicală)
NERC – Natural Environment Research Council (Consiliul pentru științele mediului)
STFC – Science and Technology Facilities Council (Consiliul pentru infrastructuri științifice și tehnologice majore)

Regatul Unit se menține printre liderii mondiali în cercetare:

- **6.100 articole științifice la 1 milion de locuitori (2022)** - media UE – 5.000 de articole la 1 milion de locuitori,
- **13,5% dintre articole se află în top 10% cele mai citate** - media UE – 9%,
- **63,7% co-publicații internaționale** - media UE – 61,2%.

Universitățile britanice domină clasamentele internaționale: Oxford este pe primul loc în *Times Higher Education 2025*, iar în *QS Ranking 2025*, UK este, de asemenea pe primul loc în ceea ce privește rețeaua internațională de cercetare și are 7 universități în top 50 (Oxford, Cambridge, Imperial College, UCL, Edinburgh, King's College London, Manchester).

UK a avut constant o participare foarte ridicată la programele Orizont 2020 și Orizont Europa (în ciuda accesului parțial în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2023), remarcându-se prin contribuția netă, rata de succes a aplicațiilor și numărul de proiecte finanțate.

2. Clasificare sistem (conform Zacharewicz et al. și Sivertsen 2023)

Conform tipologiilor Sivertsen & Aagaard (2024) și Zacharewicz et al. (2019):

- REF este un **sistem de finanțare bazat pe evaluare (assessment-based PBRF)**.
- Evaluarea este realizată prin **peer-review informat**, sprijinit de indicatori bibliometrici, studii de caz privind impactul și indicatori cantitativi cu privire la mediul de cercetare (finanțare, infrastructura, etc.).
- Rezultatele evaluării determină direct alocarea unei părți majore din finanțarea instituțională.

Prin contrast cu alte modele europene, unde PBRF distribuie 5–30% din finanțare, în UK ponderea finanțării influențate de REF depășește 50%, ceea ce conferă acestui mecanism un caracter stabil și o relevanță semnificativă în peisajul internațional al evaluării cercetării.

3. Descriere model

3.1. Ce procent din finanțarea instituțională pentru cercetare este influențat de sistemul PBRF?

În 2024–2025, **aproximativ 50% din finanțarea totală pentru cercetare (1.3 miliarde £)** distribuită de Research England era condiționată de rezultatele REF 2021, ceea ce reprezintă **66% din finanțarea pentru calitatea cercetării**. Acest procent face din REF principalul mecanism de direcționare a resurselor către universități (celelalte mecanisme, precum Fondul pentru Inovare (HEIF) sau finanțarea pentru capital, să aibă ponderi semnificativ mai mici).

3.2. Istoric sistem și evoluție

- **1986 – Research Assessment Exercise (RAE)**: primul exercițiu național de evaluare a cercetării universitare, cu scopul de a clasifica calitatea și de a distribui finanțarea.
- **1992–2008**: perfecționări succesive, creșterea rolului panelurilor de experți și corelarea strânsă cu finanțarea, însă cu menținerea a 3 componente clare: a) outputs – rezultatele cercetării, b) mediu de cercetare - infrastructură și c) prestigiu.

- **2014 – Research Excellence Framework (REF):** înlocuiește RAE și introduce componenta de impact în locul celei de prestigiu (outputs / rezultate – 65%, impact – 20%, mediul cercetării – 15%).
- **2021 – REF 2021:** scade numărul de unități de analiză (UdA) de la 68 la 34 pentru o fragmentare mai mică, crește importanța impactului (outputs – 60%, impact – 25%, mediul cercetării – 15%), și implică în procesul de evaluare 900 de experți academici + 220 utilizatori ai cercetării.
- **2029 – REF 2029:** în pregătire, marchează o schimbare de paradigmă: evaluarea la nivel instituțional și disciplinar, fără raportarea individuală a rezultatelor cercetătorilor și crește rolul componentei mediul cercetării.

3.3. Mecanism de alocare a finanțării

Finanțarea recurentă are trei fluxuri principale:

Quality-Related Research (QR): fonduri alocate pe baza REF, utilizabile flexibil de universități.

Higher Education Innovation Fund (HEIF): finanțează schimbul de cunoștințe, pe baza datelor HESA.

Fonduri de capital: sprijină infrastructura.

Exemplu 2024–2025:

- **QR:** 1.986 milioane £ (91,52%),
- **HEIF:** 328 milioane £ (11,66%),
- **Capital:** 316 milioane £ (11,23%).

3.4. Mecanism / Proces de evaluare (REF 2021)

- **Outputs (60%)** – articole, cărți, brevete, software, expoziții, performanțe artistice. Criterii: originalitate, semnificație, rigoare.
- **Impact (25%)** – efecte asupra economiei, societății, politicilor publice, sănătății, culturii, etc. (9 categorii de impact). Criterii: acoperire, semnificație.
- **Environment (15%)** – strategie, infrastructuri, resurse umane, colaborări. Criterii: vitalitate, sustenabilitate.

Scara calității:

- **4*** – world-leading,
- **3*** – internationally excellent,
- **2*** – recognised internationally,
- **1*** – recognised nationally.

Profilurile de calitate REF 2021 au generat scoruri pentru fiecare universitate și departament (UdA), pe o scară de la 4★ (exelență internațională) la 1★/neclasificat. Însă, **doar cercetarea la 4★ și 3★ a contat pentru finanțare:** 4★ a valorat ~4 unități, iar 3★ doar 1 unitate. Fondurile QR au fost distribuite proporțional cu numărul de FTE (personal eligibil) și scorul obținut, raportat la totalul național.

Exemplu numeric:

Un departament cu 100 FTE și profil 40% la 4 ★, 40% la 3 ★, 20% la 2 ★ →
 $100 \times (0,40 \times 4 + 0,40 \times 3 + 0,20 \times 2) = 200$ unități de finanțare.

3.5. Acorduri de performanță

Nu există contracte formale între guvern și universități. REF este principalul instrument de responsabilizare și condiționare a finanțării.

4. Impact și evaluare

Efectele REF asupra cercetării britanice includ:

- **Creșterea calității:** ponderea publicațiilor „world-leading (4*)” a crescut de la 30% (2014) la 41% (2021);
- **Extinderea participării:** numărul de cadre academice evaluate a crescut cu 46% (52.061 în 2014 → 76.132 în 2021);
- **Concentrarea excelenței:** universitățile Russell Group au beneficiat cel mai mult, accentuând polarizarea;
- **Publicații în reviste prestigioase:** REF influențează indirect alegerea canalelor de publicare;
- **Impact societal:** universitățile au raportat mii de studii de caz despre contribuții economice, culturale și politice.

Evaluările academice arată și efecte mixte:

- **pozitive:** stimularea calității și citărilor (Banal-Estañol et al., 2023);
- **negative:** presiune, stres, comportamente strategice, polarizare.

5. Avantaje, dezavantaje, provocări și soluții

5.1. Avantaje

- Model robust, bazat pe peer-review, constant aplicat din 1986.
- Corelare directă între finanțare și performanță.
- Accent pe impact societal, începând din 2014 (pionier la nivel global).
- Transparență și competiție între universități.

5.2. Dezavantaje

- Costuri administrative ridicate (REF 2021: ~471 milioane £).
- Descurajarea interdisciplinarității și a riscului.
- Presiune și stres ridicat asupra cercetătorilor (provocare adresată prin modificările aduse odată cu REF 2029).
- Polarizare între universități de elită și restul.

5.3. Provocări și soluții

- Echilibru între cercetarea fundamentală și aplicată.
- Recunoașterea specificului disciplinar.
- Integrarea echității, diversității și incluziunii.
- Reducerea poverii administrative prin reutilizarea datelor disponibile.

6. Noi abordări în evaluarea cercetării (REF 2029)

Principalele schimbări ale REF 2029:

- Eliminarea evaluării individuale; rezultatele sunt atribuite instituțiilor.
- Accent sporit pe **persoane, cultură și mediu** (25%).
- **Outputs:** 50% (din care 10% componentă narativă despre contribuții mai largi).
- **Impact și engagement:** 25%, cu mai puține studii de caz cerute.
- Introducerea **declarațiilor la nivel instituțional și disciplinar**.
- Obiective clarificate: (a) alocarea resurselor și (b) responsabilitatea pentru utilizarea lor.

7. Planuri de viitor

REF 2029 va fi implementat în baza **principiilor FRAP (Future Research Assessment Programme)**.

Obiectivele: reducerea poverii asupra cercetătorilor, recunoașterea naturii colaborative a cercetării, sprijin pentru transdisciplinaritate și echitate. Evaluările ulterioare sunt deja planificate pentru a corecta efectele neintenționate.

8. Key takeaways

- **Integrarea calității și impactului** – un cadru de evaluare care să includă outputs, impact societal și mediu instituțional poate asigura o imagine mai completă a performanței.
- **Evaluare periodică și adaptativă** – REF demonstrează importanța ajustării ciclice a metodologiei, pe baza consultării cu comunitatea.
- **Alocare transparentă a finanțării** – distribuirea a peste 90% din finanțarea instituțională pe baza evaluării oferă predictibilitate și responsabilitate.
- **Stimularea impactului** – studiile de caz sunt un instrument valoros pentru documentarea beneficiilor economice și sociale ale cercetării.
- **Atenție la costuri și echitate** – un astfel de sistem trebuie calibrat pentru a evita polarizarea excesivă și povara administrativă.
- **Deschidere spre interdisciplinaritate și diversitate** – viitorul REF 2029 oferă lecții utile despre mutarea accentului de la individ la instituție și echipe.

Referințe principale: UKRI (2024–2025), REF 2021 Guidance, REF 2029 Initial Decisions, International Advisory Group Report (2023), Commons Library (2024), Eurostat, OECD (2018), Checchi et al. (2019), Banal-Estañol et al. (2023), Sivertsen & Aagaard (2025), Zacharewicz et al. (2019)

Olanda

1. Context – Informații pe scurt

Olanda utilizează un model mixt de finanțare bazată pe performanță, situat la intersecția între „indicator-based funding” și „performance agreements”. Sistemul combină o formulă de finanțare cu **indicatori non-bibliometrici** (în special diplome de doctorat, granturi câștigate) și **acorduri de performanță** negociate cu ministerul. Evaluarea calității cercetării se realizează prin **Strategy Evaluation Protocol (SEP), un mecanism calitativ care nu influențează direct finanțarea.**

2 piloni:

- finanțare operațională prin formulă – indicatori precum numărul de doctoranzi, diplome și granturi competitive
- acorduri de performanță centrate pe educație, profilare și valorificarea cunoașterii. Există trei fluxuri de finanțare: primul flux (block grant instituțional) cu ponderea principală, al doilea flux (granturi pe proiecte) intermediat de NWO/KNAW și al treilea flux (fonduri UE, surse private)

În 2023, fondurile pentru cercetare de la Ministerul Educației, Culturii și Științei (OCW) au fost direcționate în proporție de **83,33% ca finanțare instituțională (sumă forfetară) și 16,67% ca finanțare competitivă pe proiecte.** GERD a totalizat 22.227,88 mil. EUR (2,08% din PIB), din care aproximativ 5.778,27 mil. EUR au fost cheltuiți în ÎS. În 2023, Olanda avea 187.227 cercetători (circa 1,92% din populația activă), iar 43,8% din ocupații erau în domenii intensive în cunoaștere.

Tabel 1. Date sintetice (2023/2022, în funcție de disponibilitate)

Indicator	An	Valoare
GERD total (mil. EUR)	2023	22.227,88
% GERD din PIB	2023	2,08
GERD în ÎS (mil. EUR)	2023	5.778,27
GBARD (mil. EUR)	2023	1.853,29
Cercetători total (pers.)	2023	187.227
Pondere cercetători (FTE) în populația activă	2023	1,92%
Ocupații intensive în cunoaștere	2023	43,8%
Publicații la 1 mil. locuitori (ÎS)	2022	7.200
Top 10% cele mai citate (pondere)	2022	14,4%
Co-publicații internaționale	2022	66,7%

Proiecte Orizont (H2020 + HE)	—	10.087; rată succes 18,87%
Contribuție netă obținută (mil. EUR)	—	9.250 (8,24% din total)
Granturi ERC / 1.000 cadre academice	—	9,2

Sursă: Eurostat, Horizon Dashboard, EHESO, iulie 2025

2. Clasificare sistem (conform Zacharewicz et al. și OECD)

Conform încadrărilor din literatura de specialitate, modelul olandez este un **hibrid între finanțarea pe bază de indicatori (non-bibliometrici) și acorduri de performanță**.

În perspectiva OCDE privind bugetarea pe bază de performanță, mecanismul din Olanda se aliniază categoriei „**bugetare informată de performanță**”: datele de performanță informează decizia bugetară, dar nu determină mecanic alocările.

Particularitatea majoră: numărul de diplome de doctorat este singurul indicator care adresează performanța și în baza căruia se face finanțarea. Indicatorii educaționali (licență/master) sunt asociați finanțării educației, nu finanțării cercetării în sistemul de învățământ superior din Olanda.

3. Descriere model

3.1. Model de finanțare

Contribuția guvernamentală (OCW) reprezintă circa 60% din resursele universităților olandeze și este acordată ca sumă forfetară, acoperind **educația, cercetarea și infrastructura**. Structura contribuției guvernamentale include patru componente: educație, cercetare, educație & cercetare medicală și fonduri pentru calitate (din 2022). Pentru componenta de cercetare, distribuția 2024 este:

- 12% pe baza numărului total de diplome de doctorat (medie 3 ani);
- 16% pe baza numărului de doctorate și certificate de designer (medie 3 ani);
- 24% granturi temporare pentru politici specifice (planuri sectoriale, granturi de început);
- 49% componentă fixă istorică.

Spre deosebire de educație, componenta de cercetare nu crește automat odată cu numărul de doctoranzi.

3.2. Fluxuri și mecanism de alocare

Trei fluxuri principale:

- (1) block grant instituțional – ponderea cea mai mare;
- (2) proiecte competitive – NWO/KNAW;
- (3) alte surse – fonduri UE și private.

În 2023, din fondurile OCW pentru cercetare, $\approx 83,33\%$ au fost alocate ca finanțare instituțională, iar $\approx 16,67\%$ prin mecanisme competitive pe proiecte.

3.3. Acorduri de performanță (2012–2016)

Acordurile de performanță au reprezentat un pilot care a condiționat aproximativ 7% din bugetul pentru educație, având alocări de ~ 130 mil. EUR pentru universitățile de cercetare și ~ 170 mil. EUR pentru universitățile de științe aplicate.

Evaluarea CHEPS (2017) arată că mecanismul a stimulat profilarea strategică, dar aplicarea a variat între instituții; ulterior, instrumentul a fost menținut în forme adaptate, ca element complementar față de formula de bază și granturile competitive.

3.4. Mecanism / proces de evaluare (SEP 2021–2027) – nelegat de finanțare

SEP evaluează calitatea cercetării, relevanța societală și viabilitatea unităților, în raport cu strategia proprie. Evaluarea este exclusiv calitativă (fără scoruri numerice) și se realizează pe baza unui raport de autoevaluare, a unei vizite la fața locului și a unei analize peer review realizate de un comitet internațional. Rezultatul este un raport public cu recomandări. Patru dimensiuni transversale sunt obligatorii:

- Open Science,
- politica & formarea doctoranzilor,
- cultura academică și
- resursele umane.

3.5. SEP 2015 – 2021 vs. SEP 2021 – 2027

Schimbarea principală față de SEP 2015 – 2021 constă în renunțarea la categoriile numerice și accentul pe narațiunea strategică, în spiritul DORA.

ELEMENTE COMUNE	ELEMENTE DIFERITE	
	SEP 2014 - 2021	SEP 2021 - 2027
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluare ciclică, o dată la șase ani • Trei criterii de bază: calitate, relevanță pentru societate, viabilitate • Implicarea unei comisii independente, internaționale și diverse • Baza evaluării: raport de autoevaluare al 	<ul style="list-style-type: none"> • Categoriile numerice (excelent, foarte bun, bun, nesatisfăcător) • Accent mai mare pe indicatori cantitativi predefiniți • Evaluări complementare pe programe de 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluări exclusiv calitative, fără scoruri numerice • Accent pe narațiunea strategică a unității și pe obiective proprii • Introducerea a patru aspecte obligatorii: Open Science, PhD Policy, cultura academică, resurse umane

unității și vizită la fața
locului

- Publicarea rezultatelor pentru transparență și responsabilizare publică

doctorat și
integritate în
cercetare

- Aliniere la principiile DORA, cu scopul de a limita dependența de metrice bibliometrice

4. Performanță și rezultate

Învățământul superior este actorul dominant în cercetarea publică. În 2021, cifra de afaceri asociată cercetării în universități și centre medicale universitare a fost de ~5.197 mil. EUR, iar universitățile de științe aplicate au adăugat ~303 mil. EUR – în total aproximativ 5,5 miliarde EUR.

Indicatorii bibliometrici arată o poziționare puternică:

- 7.200 publicații la 1 mil. locuitori (2022),
- 14,4% în top 10% cele mai citate și
- 66,7% co-publicații internaționale.

Participarea la programele europene este de asemenea robustă, cu peste 10.000 proiecte și o rată de succes de ~18,87%, respectiv o contribuție netă obținută de ~9,25 mld. EUR.

5. Avantaje, dezavantaje și provocări

5.1. Puncte tari ale modelului

- Mix echilibrat între finanțarea prin formulă, acorduri de performanță și evaluare calitativă (SEP).
- Reducerea dependenței de metrice bibliometrice și accent pe evaluarea contextualizată.
- Autonomie ridicată oferită de block grant; transparență și implicarea unor comitete internaționale în evaluare.
- Acordurile de performanță transformă parțial block grant-ul într-un instrument de stimulare și responsabilizare.

5.2. Provocări și limitări

- Legătura slabă între rezultatele evaluării (SEP) și alocările financiare; comparabilitate limitată între unități datorită flexibilității indicatorilor.
- Presiuni financiare cauzate de creșterea înscrierilor, în condițiile în care componenta de cercetare nu este indexată automat la numărul de doctoranzi.
- Discuții privind extinderea sau redefinirea naturii PBRF – în practică, indicatorul de bază utilizat pentru cercetare rămâne numărul de diplome de doctorat; alți indicatori educaționali sunt asociați în principal finanțării predării.

6. Key takeaways

- Un sistem informativ de performanță poate coexista cu evaluări calitative nelegate direct de finanțare (SEP), reducând presiunea asupra metricilor bibliometrici.
- Indicatorii simpli și stabili (ex. diplomele de doctorat) pot susține formule transparente, dar necesită mecanisme complementare pentru a reflecta calitatea.
- Acordurile de performanță pot condiționa o parte limitată din block grant, cu obiective clare și validare externă (ex. CHEPS).
- Dimensiuni transversale – Open Science, cultura academică, politica HR și formarea doctoranzilor – pot fi integrate ca cerințe de calitate fără scoruri numerice.

7. Planuri de viitor / direcții

Analiza SEP (2021–2027) indică accentul continuu pe evaluarea calitativă, responsabilă și aliniată la principiile DORA, cu scopul de a limita dependența de indicatori bibliometrici, de a reduce povara administrativă și de a încuraja diversitatea profilurilor instituționale.

În zona finanțării, menținerea unui echilibru între block grant și granturi competitive rămâne o constantă, iar acordurile de performanță sunt utilizate ca instrumente complementare.

Referințe principale: Eurostat, OCW, NWO/KNAW, SEP 2015 – 2021 / 2021–2027, CHEPS (2017), Rathenau, Horizon Dashboard.

6. Lecții învățate și posibile direcții pentru statele care doresc să implementeze sisteme de evaluare a cercetării

Lecții învățate, elemente de interes, recomandări de politici publice și scenarii posibile

Analiza comparativă a modelelor din Norvegia, Finlanda, Portugalia, Suedia, Polonia, Austria, Belgia (Flandra), Regatul Unit și Olanda relevă faptul că nu există un model unic de succes al finanțării bazate pe performanță (PBRF). Totuși, se conturează o serie de **principii comune și lecții de design instituțional** care pot ghida statele interesate de implementarea unor astfel de mecanisme.

1. Necesitatea unui echilibru între stabilitate și performanță

Sistemele mature combină o componentă predictibilă de bază (block grant) cu mecanisme competitive (granturi, acorduri de performanță). Experiența arată că ponderile moderate ale componentei de performanță (10–25%) sunt suficiente pentru a genera schimbări comportamentale, fără a destabiliza sistemul.

2. Claritatea și stabilitatea indicatorilor

Un număr redus de indicatori, bine definiți, stabili în timp și validați de comunitatea științifică, contribuie la transparență și legitimitate. Indicatorii trebuie contextualizați, adaptați

specificului disciplinar și utilizați **în sprijinul evaluării calitative, nu ca substitut al acesteia**, pentru a evita comportamentele strategice („gaming”).

3. **Integrarea dimensiunilor calitative și a principiilor evaluării responsabile**

Modelele consolidate (precum REF în Regatul Unit, SEP în Olanda sau evaluarea internațională a FCT din Portugalia) demonstrează valoarea adăugată a **evaluărilor calitative bazate pe peer review informat** și a **auto-evaluărilor narrative**. Acestea permit aprecierea relevanței, impactului societal, culturii organizaționale și contribuțiilor diverse, dincolo de indicatorii bibliometrici tradiționali.

4. **Corelarea cu evaluarea responsabilă a cercetării (RRA)**

Integrarea criteriilor legate de acces deschis, gestionarea responsabilă a datelor, diversitatea contribuțiilor și echitatea de gen reflectă alinierea sistemelor moderne la principiile promovate de CoARA, DORA și Leiden Manifesto. În majoritatea cazurilor, aceste criterii au rol calitativ și sunt încorporate în evaluările periodice.

5. **Participare și co-creare cu comunitatea academică**

Legitimitatea și durabilitatea sistemului depind de **implicarea continuă a universităților, consiliilor de cercetare și altor actori relevanți** în definirea indicatorilor, formularea metodologiilor și evaluarea periodică a efectelor sistemului. Cazurile Norvegiei și Olandei arată că sistemele bazate pe dialog și co-creare generează încredere și reduc rezistența la schimbare.

6. **Consolidarea infrastructurii de date naționale interoperabile**

Implementarea unui sistem PBRF robust este condiționată de existența **sistemelor naționale de informare a cercetării (CRIS)**, care integrează date standardizate privind publicațiile, doctoratele, proiectele și indicatorii financiari. Modelele VIRTU (Finlanda) și Cristin (Norvegia) sunt exemple de infrastructuri mature care susțin raportarea automată, verificarea calității datelor și transparența procesului de alocare.

7. **Abordări hibride și adaptare la contextul național**

Niciun model nu poate fi „importat” integral. Experiențele arată valoarea abordărilor graduale, care pornesc de la un sistem de informare și învățare (monitorizare), urmate de etape de experimentare și calibrare, înainte de corelarea directă a performanței cu finanțarea.

8. **Reorientarea de la competiție către cooperare și relevanță societală**

Sistemele mai noi se deplasează de la o logică de competitivitate către una de relevanță societală, accentuând colaborarea interinstituțională, impactul economic și social, formarea doctorală de calitate și cultura organizațională.

Recomandări de politici publice

- Adoptarea unei abordări graduale în introducerea PBRF, pornind cu o fază de pilotare și evaluare formativă;

- Clarificarea scopurilor și funcțiilor evaluării (de informare/ învățare, de alocare, reputațională, dezvoltare strategică);
- Definirea unui cadru național pentru evaluarea responsabilă a cercetării, aliniat la CoARA și DORA;
- Dezvoltarea și interoperabilizarea infrastructurilor de date privind cercetarea;
- Instituirea de acorduri de performanță între autorități și universități, corelate cu misiunea și profilul instituțional;
- Asigurarea transparenței formulelor de finanțare și a monitorizării periodice a efectelor;
- Promovarea consultării continue cu comunitatea academică și cu reprezentanții principalilor actori instituționali.

7. Concluzii generale

Sistemele de finanțare instituțională a cercetării bazate pe performanță s-au dovedit a fi în anumite cazuri instrumente esențiale pentru consolidarea eficienței, transparenței și responsabilității publice în utilizarea fondurilor destinate cercetării. Acestea pot funcționa ca mecanisme de alocare bugetară, precum și ca **pârghii strategice de guvernare**, capabile să orienteze dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior și a sistemului de cercetare către anumite obiective dorite.

Experiența statelor analizate demonstrează că eficiența unui sistem de tip PBRF depinde în mod fundamental de **claritatea obiectivelor de politică publică**, de **coerența cadrului legislativ și instituțional** și de **stabilitatea regulilor de implementare**. În cazurile studiate, rezultate mai bune au fost obținute acolo unde mecanismele de finanțare s-au bazat pe un **echilibru între stabilitate și stimulente**, între finanțarea de bază predictibilă și componenta de performanță orientată spre îmbunătățirea calității și a impactului cercetării.

O altă concluzie este că **dialogul constant între autorități și universități** reprezintă o condiție necesară pentru succesul oricărui sistem de evaluare și finanțare bazat pe performanță. Participarea comunității academice în definirea indicatorilor, în monitorizarea efectelor și în ajustarea periodică a mecanismului de finanțare asigură legitimitatea și sustenabilitatea politică a reformei. În lipsa acestei co-proiectări, există riscul ca sistemul să fie perceput ca un instrument birocratic, mai degrabă coercitiv decât constructiv.

Totodată, analiza arată că **niciun model nu poate fi preluat integral** și aplicat în alt context. Modelele de succes sunt cele care au evoluat gradual, prin faze pilot și ajustări succesive, adaptate specificului instituțional și maturității sistemului național. În acest sens, **abordările hibride**, care combină indicatori cantitativi, evaluări calitative și acorduri de performanță multianuale, s-au dovedit cele mai potrivite pentru atingerea unui echilibru între autonomie universitară și responsabilizare publică.

Tendențele recente la nivel european confirmă, în anumite cazuri, **o tranziție de la paradigma competiției către cea a cooperării și relevanței societale**. Evaluarea cercetării nu mai are doar rolul de a ierarhiza performanța, ci devine un instrument de învățare instituțională și de orientare strategică. În acest context, **conceptul de performanță este redefinit**, incluzând elemente precum impactul societal, deschiderea științifică, diversitatea contribuțiilor și cultura organizațională bazată pe integritate și colaborare.

Reformele recente din Europa reflectă tot mai clar **integrarea principiilor de evaluare responsabilă (RRA)** în sistemele de finanțare. În locul unei logici strict competitive, statele adoptă modele de evaluare participativă, bazate pe încredere, dialog și coerență strategică între finanțare, calitate și relevanță. Acest lucru susține tranziția de la o finanțare „pentru performanță trecută” către o finanțare „pentru dezvoltare viitoare”, în care accentul cade pe capacitatea instituțiilor de a contribui la obiectivele societale și la misiunea publică a educației și cercetării.

Pentru statele care se gândesc la introducerea unui astfel de sistem, aceste lecții subliniază necesitatea unei **abordări graduale, transparente și consultative** în procesul de dezvoltare a unui sistem de finanțare bazat pe performanță. Introducerea unei componente PBRF ar trebui precedată de consolidarea infrastructurilor de date, de clarificarea scopurilor evaluării și de testarea etapizată a indicatorilor și mecanismelor de alocare. În paralel, este esențială corelarea acestui demers cu politicile privind **evaluarea responsabilă a cercetării, open science, internaționalizarea și cultura organizațională a universităților**.

În concluzie, un sistem de finanțare bazat pe performanță nu trebuie privit ca un scop în sine, ci ca **un instrument strategic de modernizare și de aliniere a guvernancei cercetării** la tendințele europene, și nu numai. Succesul său depinde nu doar de designul tehnic al formulei, ci mai ales de capacitatea sistemului de a genera încredere, coerență și învățare colectivă. Numai printr-un astfel de cadru, finanțarea bazată pe performanță poate deveni un catalizator pentru o cercetare de calitate, relevantă pentru societate și competitivă la nivel internațional.

Referințe

(referințele pentru studiile de caz sunt incluse separat)

Aggaard K., Bloch C. and Schneider J., ‘Impacts of Performance-Based Research Funding Systems: The Case of the Norwegian Publication Indicator’, *Research Evaluation*, 24 (2015), 106–117.

Arnold E. and Mahieu B., *Performance-based Research Funding and its Role in the Research Governance Policy Mix* (Technopolis Group, 2018), Policy Support Facility short report.

Barcelona Declaration on Open Research Information, ‘Barcelona Declaration on Open Research Information’ (2024), available at <https://www.barcelona-declaration.org>.

Bence V., ‘The Evolution of the UK’s Research Assessment Exercise: Publications, Performance and Perceptions’, *Journal of Educational Administration and History*, 37/2 (2005), 137–155.

Bush V., *Science, the Endless Frontier: A Report to the President* (Washington DC, United States Government Printing Office, 1945).

Chioncel M. et al., *Analiza contextului național și internațional privind finanțarea instituțională a cercetării în universități* (Rezultatele finale ale studiului privind finanțarea instituțională a cercetării în universități, proiect POCU-INTL 126766, Activitatea 4.3.2) (București, UEFISCDI, 2022).

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), *Agreement on Reforming Research Assessment* (Brussels, 2022), available at <https://coara.eu>.

DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment, *San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)* (San Francisco, 2012), available at <https://sfdora.org>.

European Commission (EC), *Supporting Growth and Jobs – An Agenda for the Modernisation of Europe’s Higher Education Systems* (Brussels, 2011), ‘Key policy issues for Member States and higher education institutions’.

European Commission (EC), *Performance-Based Funding of University Research: Summary Report* (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018), Horizon 2020 Policy Support Facility – Mutual Learning Exercise, doi: <https://doi.org/10.2777/047514>.

European Innovation Scoreboard, *European Innovation Scoreboard 2024* (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2024).

EUROSTAT, ‘Global Budgetary Allocations for R&D (GBARD), by NABS category and source of funds’, Database *gba_fundmod* (indicator Eurostat_gba_nabsfin07), available at <https://ec.europa.eu/eurostat>.

EUROSTAT, ‘GBARD as a Share of Total General Government Expenditure’, Database *gba_nabste* (indicator Eurostat_gba_nabste), available at <https://ec.europa.eu/eurostat>.

EUROSTAT, ‘Researchers (FTE) as a Share of Active Population’, Sustainable Development Indicator *sdg_09_30*, available at <https://ec.europa.eu/eurostat>.

European Commission, Joint Research Centre (JRC) – RIO, *Research and Innovation Observatory (RIO) Country Reports*, various years.

European Higher Education Sector Observatory (EHESO), *European Higher Education Sector Scoreboard*, country pages, available at <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/eheso/european-higher-education-sector-scoreboard-country-pages>.

Hicks D., ‘Performance-Based University Research Funding Systems’, *Research Policy*, 41 (2012), 251–261, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.007>.

Hicks D., ‘Overview of Models of Performance-Based Research Funding Systems’, in OECD, *Performance-Based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions: Workshop Proceedings* (Paris, OECD Publishing, 2010), 23–46, <https://doi.org/10.1787/9789264094611-en>.

Horizon Dashboard, *Horizon 2020 and Horizon Europe Dashboard* (Brussels, European Commission), available at <https://dashboard.tech.ec.europa.eu>.

IAU/UNESCO, *World Higher Education Database (WHED)*, available at <https://www.whed.net>.

Jonkers K. and Zacharewicz T., *Research Performance Based Funding Systems: A Comparative Assessment*, EUR 27837 EN (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016), <https://doi.org/10.2760/70120>.

Kulczycki, E., Engels, T.C.E., Pölönen, J. et al. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. *Scientometrics* 116, 463–486 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2711-0>

Leiden Manifesto for Research Metrics, ‘Leiden Manifesto for Research Metrics’, *Nature*, 520 (2015), 429–431.

Leiden Ranking, *CWTS Leiden Ranking*, available at <https://www.leidenranking.com>.

OECD, *Main Science and Technology Indicators (MSTI)*, OECD Statistics.

OECD, *Performance-Based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions: Workshop Proceedings* (Paris, OECD Publishing, 2010), <https://doi.org/10.1787/9789264094611-en>.

QS Quacquarelli Symonds, *QS World University Rankings*, various years, available at <https://www.topuniversities.com>.

Rushforth A. and Sivertsen G. (eds), –, *RoRI Working Paper No. 15 A new typology of national research assessment systems: continuity and change in 13 countries* (RoRI, 2025), preprint version

ShanghaiRanking Consultancy, *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*, various years, available at <https://www.shanghairanking.com>.

Sivertsen G., ‘Performance-Based Research Funding and its Impacts on Research Organizations’, in B. Lepori, B. Jongbloed and D. Hicks (eds), *Handbook of Public Research Funding* (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, forthcoming 2023), preprint version.

Sivertsen G. and Aagaard K., *The Effects of Performance-Based Research Funding Systems: Renewed Discussions on the Relationship between Productivity and Citation Impact in Research*, R-QUEST Policy Brief, no. 2 (Oslo, R-QUEST – Centre for Research Quality and Policy Impact, 2017), 1–4.

The Metric Tide, *The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management* (London, HEFCE, 2015).

Thomas D. et al., *Changing Research on Research Evaluation: A Critical Literature Review* (2020), preprint.

Times Higher Education (THE), *Times Higher Education World University Rankings*, various years, available at <https://www.timeshighereducation.com>.

UEFISCDI, ‘Modulul EPOC 2025’ din platforma UdiManager, available at <https://uefiscdi-direct.ro>.

UNESCO Institute for Statistics, Science, Technology and Innovation indicators database, various years, available at <https://uis.unesco.org>.

Whitley R., ‘National Research Evaluation Systems’, în R. Whitley and J. Gläser (eds), *The Changing Governance of the Sciences* (Dordrecht, Springer, 2007), 3–27.

Whitley R. and Gläser J. (eds), *The Changing Governance of the Sciences: The Advent of Research Evaluation Systems* (Dordrecht, Springer, 2007).

Zacharewicz T., Lepori B., Reale E. and Jonkers K., ‘Performance-Based Research Funding in EU Member States – A Comparative Assessment’, *Science and Public Policy*, 46/1 (2019), 105–115, <https://doi.org/10.1093/scipol/scy041>.

Surse specifice pentru contextul național (România)

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), *Ordin nr. 3259/13.02.2025 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2025*.

Ministerul Educației (MEC), Ordin nr. 7845/20.12.2024 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2025.

Guvernul României, Norme metodologice din 16.02.2024 privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, prevăzute la art. 19 din Legea 25/2023, Anexele 1C și 2C (pentru instituții de învățământ superior).

Anexe

Anexa 1 – Structură analiză studii de caz

Structură analiză sisteme de finanțare a cercetării bazată pe performanță în universități (PBRF) din diferite state la nivel european și internațional

1. **Context**
2. **Clasificare sistem**
 - clasificare conform Siversten 2023 & Zacharewicz 2019
3. **Descriere model**
 - istoric model - evoluția acestuia și motivele care au stat la baza schimbării
 - caracteristici - mecanism de finanțare și alocare - formule de finanțare după caz, ponderi ș.a.
 - caracteristici - mecanism de evaluare - criterii, indicatori, abordare (bibliometrics, peer review, etape în procesul de finanțare)
 - acorduri de performanță - descriere mecanism (dacă este cazul)
4. **Impact și rezultate obținute**
 - dacă au fost realizate evaluări ale sistemului - descriere rezultate și concluzii ale acestora
5. **Discuții**
 1. avantaje / puncte forte sistem
 2. dezavantaje/ puncte slabe
 3. provocări și soluții identificate (unde este cazul)
6. **Abordări noi în evaluarea cercetării**
 1. abordări noi ale statelor respective în evaluarea cercetării și în cultura cercetării și cum se reflectă acestea în modelul PBRF (dacă este cazul)
 1. au semnat CoARA? (organizația in charge PBRF)
 2. pilotează ceva? ce schimbări fac la nivel instituțional/ național?
7. **Concluzii**
 1. concluzii
 2. key takeaways